

Bestimmung von Emissionsraten diffuser Quellen mit Hilfe inverser Modellierung

Martina Stockhause

Garmisch-Partenkirchen
3. Januar 2000

Abstract

A flexible and accurate method for the determination of emission rates of diffuse sources, i.e. sources with highly variable emissions in time and esp. in space, is presented: the *inverse method*. Emissions of such area or volume sources, which are of great importance for immission studies, cannot be measured directly. The inverse method consists of limited concentration measurements and a model which is the inverse of a normal dispersion model. In this work the measurements are realized by line averaging optical data (FTIR spectroscopy, DOAS) about 100 m in lee of the source under consideration. The dispersion model used is the Lagrangian particle model IBJparticle, which satisfies the German VDI guideline for particle models (VDI 3945/3, 1998), and the inversion is done by single value decomposition (SVD) to form IBJparticle-Inv. The dispersion model is driven by wind and turbulence fields calculated by the Eulerian model MISKAM (Eichhorn, 1996). Extensive investigations have been carried out about the conditions under which the inverse method is applicable. It is found that inverse simulations are sensitive to measurement configuration and in turn can assist in the determination of optimal measurement configurations. Finally, two applications are presented: First a study of the simple case of the dispersion of a tracer gas from a four point area source in homogeneous and flat terrain which serves as a validation of the inverse model under real atmospheric conditions. The achieved accuracy in the emission rate is $\pm 7.6\%$. Secondly, the emission of benzene from a *filling station* is investigated. This serves as a complex diffuse volume source. The emission rate of benzene is determined by IBJparticle-Inv and to quantify the unknown inaccuracy inherent in this emission rate a simultaneous release of the tracer gas N_2O is done. The result of the inverse model for the emission of N_2O has a deviation from the release rate of about $\pm 23\%$.

Kurzfassung

Eine flexible Methode zur Bestimmung von Emissionsraten der unterschiedlichsten diffusen Quellen, d.h. Quellen mit zeitlich und v.a. örtlich stark variierenden Emissionen, die an der Quelle nicht direkt erfaßbar sind, wird vorgestellt: die *inverse Methode*. Die Kenntnis dieser Emissionen ist für Luftqualitätsuntersuchungen und zur Prognose von zu erwartenden Immissionsbelastungen erforderlich. Bei der inversen Methode werden einzelne Konzentrationsmessungen in Lee einer Quelle durchgeführt. Diese dienen einem invertierten, mikroskaligen, physikalischen, numerischen Dispersionsmodell zusammen mit meteorologischen Feldern als Eingangsdaten zur Bestimmung der gesuchten Emissionsrate. Es werden Tests des inversen Modells beschrieben, sowie daraus Vorschriften zur Meßkonfiguration abgeleitet. Abschließend wird beispielhaft gezeigt, wie die diffusen Benzolemissionen einer Tankstelle erfolgreich bestimmt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Verbleib von Stoffen in der Umwelt	1
1.2	Bedeutung von Quellstärken	3
1.3	Gliederung der vorliegenden Arbeit	5
2	Invertierung von Dispersionsmodellen	7
2.1	Direkte Methoden	9
2.1.1	Invertierung von Gauß-Modellen	9
2.1.2	Backward-Lagrangemodelle	10
2.1.3	Neuronale Netzwerkmodelle	11
2.2	Adaptive Invertierungsmethoden	12
2.2.1	Single Value Decomposition	14
2.2.2	Kalman Filter Technik	15
2.2.3	Variationsanalyse	18
3	Verwendete Dispersionsmodelle	21
3.1	Dispersion	21
3.2	Modelle	23
3.2.1	Gauß-Modell PAL	25
3.2.2	Lagrange-Partikelmodell IBJparticle	29
3.2.3	Euler-Modell MISKAM	35
4	Inverses Modell IBJparticle-Inv	39
4.1	Modellsystem MISKAM-IBJparticle	39
4.1.1	Schnittstelle MISKAM-IBJparticle	42
4.1.2	Bewertung der Windprofile aus MISKAM	42
4.2	Invertierung von IBJparticle — IBJparticle-Inv	49
4.2.1	Vorbereitungen	51
4.2.2	Methode	55
4.3	Test von IBJparticle-Inv	57
4.3.1	Testfall	59
4.3.2	Sensitivität der Invertierung	62
4.3.3	Veränderter Testfall	65
5	Anwendungsbeispiele	69
5.1	Inverse Methode	69
5.1.1	Aufbau	70
5.1.2	FTIR-Spektroskopie	72

5.1.3	Mini-SODAR	75
5.1.4	Bewertung der inversen Methode	77
5.2	Kontrollierte Freisetzung	79
5.3	Dispersive Quelle	83
6	Zusammenfassung/Ausblick	93
	Symbolverzeichnis	97
	Abbildungsverzeichnis	100
	Tabellenverzeichnis	100
	Literaturverzeichnis	101
	Danksagung	109

Der Gelbe Kaiser sagte:
„Wenn wir wieder zur Wurzel zurückkehren wollen,
so fürchte ich,
wird uns das schwer zu schaffen machen!“ *Chuang-Tzu*

1 Einleitung

In zunehmendem Maße bekommt der Mensch, die Auswirkungen der anthropogenen Veränderungen der oder eher *seiner* Umwelt zu spüren. Und dies sind nicht nur kurzfristige, akute Beeinträchtigungen von Gesundheit und Lebensqualität, sondern auch Phänomene, die mit zeitlicher Verzögerung auftreten, wie Erkrankungen mit langer Latenzphase oder Langzeitschäden (mutagene, teratogene und kanzerogene Erkrankungen). Nach einer gewissen Zeit hat ein in die Umwelt entlassener Stoff oder sein Umwandlungsprodukt auf den Menschen oder/und die Natur einen Einfluß, der je nach Stoff und seiner Konzentration zur Belastung werden kann, aber nicht muß. Dieser Einfluß kann sich evtl. auch aus dem Zusammenwirken verschiedener Einflußfaktoren zusammensetzen: Dabei kann ein Einfluß verstärkt werden über die Kombinationswirkung von Stoffen (Synergismus), physiologische Faktoren (Krankheit, Schädlingsbefall) und natürliche Katastrophen (Sturm, Trockenheit). In anderen Fällen kommt es dagegen auch zu einer Schwächung der Einzelschädigungen (Antagonismus), dies wird beispielsweise bei der Meliorationskalkung versauerter Böden bewußt angewendet. Zur Beschreibung der beobachteten Immissionssituation ist ein umfassendes Verständnis der komplexen Vorgänge in einem Ökosystem notwendig.

1.1 Verbleib von Stoffen in der Umwelt

Bei der Verfolgung von Schadstoffen in der Umwelt stehen am Beginn die Emissionen, das Entlassen von Stoffen in ein Umweltkompartiment: bei einer Deponie in den Boden, das Grundwasser und die Luft, bei Verklappung ins Meer, bei Abwasser in die Flüsse und Seen und bei gasförmigen Stoffen oder in Gas fein verteilten Stäuben oder Tröpfchen in die Luft. Aber nicht nur der Mensch bringt durch seine Aktivitäten ständig Stoffe in seine Umwelt, sondern auch die belebte Natur (Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen) ist ein ständiger Emittent der verschiedensten Stoffe in sehr unterschiedlichen Konzentrationen. Die Vielfalt der emittierten Stoffe ist außerordentlich groß und der Verbleib von Stoffen wird stark von ihrer Wechselwirkung untereinander und zur Umwelt geprägt, wie etwa photo-chemischen Umwandlungen

in der Luft oder mikrobiellen Umwandlungen in Boden und Wasser. Diese Vorgänge werden häufig noch von physikalischen und chemischen Faktoren beeinflusst, wie z.B. Temperatur, Bodentextur oder pH-Wert.

Da die Erde für die allermeisten Stoffe ein geschlossenes System ist, – sie tauscht nur sehr wenige Stoffe mit dem Weltraum aus – , wirken sich die emittierten Stoffe auf die Umwelt und damit auch, mittelbar oder unmittelbar, auf den Menschen als ein Teil von ihr aus. Von diesen sind viele Stoffe in den in der Umwelt vorkommenden Konzentrationen für den Menschen ungefährlich. Die schädigenden Stoffe wirken jedoch nur in geringem Maße *direkt* auf den Menschen ein, und dann sind die Auswirkungen häufig nicht sofort (akut), sondern erst nach einer längeren Expositionszeit zeitlich verzögert als chronische Leiden zu spüren. Der überwiegende Teil der in die Umwelt gebrachten Schadstoffe wirkt zunächst auf die Ökosysteme, wie etwa über eine Anreicherung von Schadstoffen im Fettgewebe von Lebewesen bzw. in der Atmosphäre oder das Aussterben einer Population oder sogar einer gesamten Art. *Indirekt* wird der Mensch jedoch auch von diesen Auswirkungen betroffen, denn zum einen steht er am Ende der Nahrungskette und zum anderen führen das Aussterben einer Art oder die Anreicherung von langlebigen Gasen in der Atmosphäre zu einer Veränderung und Instabilisierung des komplexen Systems *Natur*, zu dem letztendlich auch der Mensch gehört. Diese indirekten Spätfolgen von Umweltveränderungen für den Menschen werden gelegentlich auch als „Boomerang-Effekt“ der Umweltverschmutzung bezeichnet (*Remade, 1987*).

Zur Erklärung der festgestellten Immissionssituation bzw. zur Vorhersage der Auswirkungen eines in die Umwelt entlassenen Stoffes ist eine verlässliche Beschreibung seiner Quellstärke, sowohl räumlich als auch zeitlich, erforderlich. Ungenauigkeiten in der freigesetzten Menge oder in Ort, Zeit und Austrittsbedingungen (Temperatur, Austrittsgeschwindigkeit) wirken sich, angewachsen um Ungenauigkeiten von verwendeten Messungen und Ausbreitungsmodellen, in den Ergebnissen der Untersuchungen aus. In dieser Arbeit sollen die Emissionen in die Atmosphäre behandelt werden, die die Grundlage für jede Bestimmung großräumiger Immissionsbelastungen mit Hilfe von Ausbreitungsrechnungen sind.

1.2 Bedeutung von Quellstärken für die Beschreibung von Stoffausbreitungen in der Umwelt

Ein leistungsstarkes Hilfsmittel für die Beschreibung des Verbleibs von Stoffen in der Umwelt sind *numerische Modelle*. Ein Modell ist jedoch nicht in der Lage, jeden einzelnen Vorgang im Ökosystem zu simulieren, selbst wenn diese, — was häufig nicht der Fall ist —, vollständig verstanden wären. Es muß daher mit vereinfachenden Parametrisierungen arbeiten. Bei der Simulation atmosphärischer Ausbreitungen von Gasen geschieht dies u.a. bei der Beschreibung von Emissionsquellen. Es können nicht die Emissionen jedes einzelnen Autos oder jedes einzelnen Baums implementiert werden. Sie werden in Form von Verkehrs- bzw. Waldemissionen parametrisiert, also in ihrer Summe. Diese Parametrisierungen sind abhängig von statistischen Größen, wie Fahrzeugaufkommen, Kfz-Struktur und Fahrbahnbreite bei Verkehrsemissionen und Zusammensetzung des Waldes aus Baumarten bei Waldemissionen. Zusätzlich berücksichtigen diese empirischen Formeln noch jahres- und tageszeitliche Abhängigkeiten. Sie können somit aus einem großen Datensatz von Messungen in allgemeingültiger Form abgeleitet werden. Häufig basieren die heute verwendeten Algorithmen zur Quellstärkenbestimmung jedoch auf wenigen Messungen, spiegeln also nur spezielle Emissionsbedingungen wider.

Diese Emissionsdatensätze, die aufbereitet als *Emissionskataster* zur Verfügung gestellt werden, sind damit nicht auf jede Ausbreitungssituation übertragbar. Zusätzlich sind Emissionsraten auch nur für einfache Fälle, wie Schornsteinemissionen, direkt meßbar, wo sowohl Konzentrationen als auch Volumenströme meßtechnisch erfaßt werden können. Dies wird bei Industrieanlagen zur Emissionskontrolle angewendet. Bei Flächen- oder Volumenquellen ist eine direkte Messung nicht möglich, da nicht die gesamte Quelle von möglichen Messungen erfaßt werden kann. Insbesondere der diffuse Charakter dieser Emissionsquellen birgt hohe Inhomogenitäten in den Konzentrationen. Zudem ist ein Volumenstrom und damit der gesamte Massenstrom solcher Quellen schwer definierbar. Da Emissionen jedoch die Ausgangsdaten für jede Luftqualitätsbeurteilung, wie auch jeder Bestimmung regionaler bis globaler Stoffverteilungen, mit numerischen Modellen sind, ist deren genaue Beschreibung notwendig. Bisher werden zur Quantifizierung solcher Emissionen in Deutschland Gauß-Modelle verwendet. Dies ist äußerst kritisch, da Gauß-Modelle nur in homogenem, ebenem und unbebautem Gelände und unter Verwendung von Konzentrationsdaten in Entfernungen von ≥ 100 m anwendbar sind. Solche Bedingungen sind in der Realität nur selten gegeben.

Eine Möglichkeit zur Quantifizierung von Emissionen aus solch komplexen Quellkonfigurationen ist die *inverse Methode* (Abbildung 1.1), in der aus leeseitigen Kon-

Abbildung 1.1: Schema der inversen Methode.

zentrationmessungen (Immissionsmessungen) mittels inverser Ausbreitungsmodellierung die unbekannt Emissionen bestimmt werden. Die inverse Methode kann flexibel auf alle möglichen Quellkonfigurationen, unabhängig von Standort und Geometrie der Quelle (Linien-, Flächen-, Volumenquelle), sowie Art der Emission (homogen oder inhomogen, stationär oder fluktuierend), angewendet werden. So können z.B. die Emissionsraten von landwirtschaftlichen Quellen (Felder, Ställe), genauso wie Mülldeponien, Kläranlagen und Tankstellen/-lager bestimmt werden. Aber auch Betriebsemissionen von einem großen Gelände, deren Einzelemissionen teilweise meßbar sind, gehören dazu. Dort schwanken die Einzelemissionen ebenfalls stark und eine Nettoemission eines gesamten Betriebs ist schwer zu bestimmen. Aber genau diese Gesamteissionen sind für den Immissionsschutz interessant. Die inverse

Methode kann somit als Instrument für den Immissionsschutz verstanden werden, denn sie quantifiziert diffuse Emissionen ausgedehnter Quellen mit Hilfe weniger lokaler Leemessungen von Konzentrationen. Diese Emissionen sind die Eingangsdaten für Ausbreitungssimulationen von Konzentrationsverteilungen zur Beurteilung der Belastungssituation eines gesamten Gebiets. Messungen stellen dagegen nur punktförmige Informationen der Immissionsbelastung an einem speziellen Ort zur Verfügung. Aber auch für die regionalen und globalen Schadstoffverteilungen mittels numerischer Simulationen und somit für die Bewertung der regionalen und globalen Belastungssituationen, stellt die inverse Methode die notwendigen, häufig heute noch ungenau bekannten diffusen Emissionen zur Verfügung. Es bleibt aber zu untersuchen, wie genau die von der inversen Methode gelieferten Ergebnisse sind.

1.3 Gliederung der vorliegenden Arbeit

Grundlage für die *inverse Methode* bilden, neben Messungen, ein Modell und eine Invertierungstechnik (Abbildung 1.1). Es gibt eine Reihe von Invertierungstechniken (Kapitel 2), die z.T. nur für spezielle Modelltypen anwendbar sind, wie z.B. die Backward-Lagrangemodelle (Abschnitt 2.1.2). Andere Methoden, die adaptiv die mit einer geschätzten Emissionsrate simulierten Konzentrationen an die gemessenen anpassen, sind für jeden Modelltyp geeignet (Abschnitt 2.2). Zu ihnen zählen die Single Value Decomposition (Abschnitt 2.2.1), die Kalman Filter Technik (Abschnitt 2.2.2) und die Variationsanalyse (Abschnitt 2.2.3). Modelltypen in der mikroskaligen Ausbreitungsrechnung werden in Kapitel 3 vorgestellt. Dies sind neben den weit verbreitet angewendeten rein statistischen Gauß-Modellen (Abschnitt 3.2.1), die prognostischen Euler- (Abschnitt 3.2.3) und Lagrange-Partikelmodelle (Abschnitt 3.2.2). Gauß-Modelle sind aufgrund ihrer Konzeption nur für Konzentrationen in Distanzen ≥ 100 m von der Quelle und bei homogenem und ebenem Gelände anwendbar. Euler-Ausbreitungsmodelle haben in Quellnähe den Nachteil, daß sie die Konzentrationen an der Quelle durch eine Verteilung auf das gesamte Gittervolumen dort unrealistisch verdünnen, was sich auf die Konzentrationsverteilung im Nahfeld auswirkt. Bei den in dieser Arbeit betrachteten Quellentfernungen von ca. 100 m ist daher von einem Lagrange-Partikelmodell die verlässlichste Beschreibung der Konzentrationsfelder zu erwarten. Zum Antrieb eines Lagrange-Partikelmodells sind Wind- und Turbulenzfelder aus einem Strömungsmodell erforderlich. In der vorliegenden Arbeit wird für die Ausbreitungssimulationen ein Modellsystem aus dem Strömungsteil des Euler-Modells MISKAM und dem Lagrange-Partikelmodell *IBJ-particle* verwendet (Abschnitt 4.1). Da die von MISKAM mit meteorologischen Daten einer 2m-Station erzeugten Windfelder die von IBJparticle ermittelten Kon-

zentrationsfelder wesentlich mitbestimmen, werden Windprofile aus MISKAM in Abschnitt 4.1.2 mit gemessenen Windprofilen eines Mini-SODARs verglichen.

Anschließend wird in Abschnitt 4.2 das inverse Lagrange-Partikelmodell *IBJparticle-Inv* entwickelt. Zur Vorbereitung wird die Partikelanzahl ermittelt, die für eine ausreichende statistische Sicherheit notwendigerweise an den Meßorten detektiert werden muß (Abschnitt 4.2.1). Die zur Invertierung verwendete Methode ist die adaptive Methode der *Single Value Decomposition*, gelöst über die Methode der kleinsten Fehlerquadratsumme (*Least Square Fit*; Abschnitt 4.2.2). Anschließend wird *IBJparticle-Inv* mit Konzentrationsdaten, die in einem Vorwärtslauf des Partikelmodells ermittelt wurden, getestet und bewertet (Abschnitt 4.3). Dann wird die inverse Methode auf reale Situationen angewendet (Kapitel 5): zunächst als einfacher Fall und zur Evaluierung auf eine kontrollierte Freisetzung an mehreren Stellen in einem nachgebauten Offenstall (Abschnitt 5.2) und anschließend auf eine reale Tankstelle, an der gleichzeitig zur Kontrolle des Invertierungsergebnisses das Tracergas Lachgas (N_2O) freigesetzt wurde (Abschnitt 5.3). In Abschnitt 5.1 wird zuvor die inverse Methode konkret erläutert und bewertet, sowie die verwendeten Meßgeräte und der grundsätzliche Meßaufbau vorgestellt. Abschließend wird eine Zusammenfassung der Arbeit und ein Überblick über noch offene Fragestellungen gegeben (Kapitel 6).

2 Invertierung von Dispersionsmodellen

Die Dispersionsmodelle, die im noch folgenden Kapitel 3 vorgestellt werden, bestimmen aus vorgegebenen Emissionsraten und meteorologischen Parametern die Felder der Spurenstoffkonzentrationen. Häufig ist es allerdings einfacher, Spurenstoffkonzentrationen an einigen Stellen zu messen als die Emissionsraten selbst. Gerade bei ausgedehnten, stark heterogenen Flächen- und Volumenquellen ist die direkte Messung von Emissionsraten praktisch unmöglich. Um solche Quellen zu untersuchen, wird ein Rückwärts- bzw. *inverses Modell* benötigt.

Da Konzentrationen in der Regel nicht einfach *linear* von den Emissionsraten abhängen, — eine Ausnahme bilden hier die Gauß-Modelle (Abschnitt 2.1.1) —, sondern auch irreversible Prozesse, wie die Dispersion oder photochemische Stoffumwandlungen eine Rolle spielen, ist die Entwicklung eines einfachen Rückwärtsmodells bei Euler-Modellen unmöglich und bei Lagrange-Partikelmodellen nicht unumstritten. In einem solchen *Backward-Lagrangemodell* werden Spurengase am Meßort „emittiert“ und diese dann rückwärts in der Zeit gegen den Wind verfolgt und am Emissionsort bilanziert. Für Euler-Modelle ist ein solcher Ansatz nicht praktikabel, da sie ihre Windfelder und aus diesen auch ihre Turbulenzfelder zu jedem Zeitschritt aus den vorherigen berechnen. Ein Lagrange-Partikelmodell hat die notwendigen Ausbreitungsparameter kontinuierlich zur Verfügung, denn Wind- und Turbulenzparameter werden zu jedem Zeitschritt eingelesen. Backward-Lagrangemodelle werden zur Bestimmung von Emissionsraten ausgedehnter Quellen unter Verwendung gemessener Konzentrationen benutzt (Abschnitt 2.1.2). Eine weitere Möglichkeit aus Konzentrationen direkt Emissionsraten zu ermitteln, bietet die Entwicklung bzw. das „Training“ eines *Neuronalen Netzwerkmodells* (Abschnitt 2.1.3).

Diese direkten Inversionsmethoden stellen spezielle Lösungen für einen bestimmten Modelltyp oder eine bestimmte Quellkonfiguration dar: Gauß-Modellinversion für Gauß-Modelle, Backward-Lagrangemodelle für Modelle vom Lagrange-Typ und die Inversion mittels eines Neuronalen Netzwerkmodells für einen bestimmten Quellort. Allgemeinere Möglichkeiten der Anwendung bieten die adaptiven Inversionsme-

thoden, bei denen über mehrere Vorwärts-Modellrechnungen die simulierten Konzentrationen an die gemessenen angepaßt werden, über eine Variation der Modell-Emissionsraten. Ist die Abweichung der modellierten Konzentrationen von den gemessenen kleiner einem vorgegebenen Fehler, so bricht die Iteration ab.

Zu den adaptiven Inversionsmethoden zählen die *Single Value Decomposition* (Abschnitt 2.2.1), der Kalman Filter Ansatz (Abschnitt 2.2.2) und die Variationsanalyse (Abschnitt 2.2.3).

Eine Abschätzung über die Güte der ermittelten Emissionsraten gibt die Kostenfunktion (*penalty function*), die in der Literatur auch als Risikofunktion oder in integraler Form als Fredholm Gleichung bezeichnet wird. Über die Minimierung der Kostenfunktion kann eine Lösung bestimmt werden, bei der sowohl Modell- als auch Meßfehler gleichzeitig minimiert werden. Ein Problem bei der Optimierung stellt der Informationsverlust dar, der das Invertierungsverfahren *ill-conditioned* macht, d.h. die zu invertierende Modellmatrix ist nur schwach besetzt (*sparse*), so daß sie *nicht* direkt mathematisch invertierbar ist.

Bei den atmosphärischen Vorgängen resultiert dieser Informationsverlust aus der irreversiblen ungerichteten Dispersion während des Transports von Quell- zu Meßorten. Dieser irreversible Transport kann in einem numerischen Modell nur näherungsweise implementiert werden. Bei Fehlern in den Anfangswerten (*first guess*) führt dies im Laufe der Simulation zu wachsenden Fehlern in den berechneten Feldern. Bei den komplexen Invertierungsmethoden werden in einem iterativen Prozeß die vom Modell berechneten Konzentrationen an die dort gemessenen angepaßt. Das bedeutet, daß in einem inversen Modell dieser Anfangsfehler über jeden Iterationsschritt, bei dem das Modell eine Vorwärtsrechnung durchführt, anwächst. Eine sorgfältige Datenassimilation ist also wichtig. Abbildung 2.1 zeigt den prinzipiellen Ablauf einer Emissionsratenbestimmung mittels inverser Modellierung mit den auftretenden Fehlerquellen: Auf der einen Seite gibt es die Meßdaten, die aufgrund der dispersiven Ausbreitung einen Informationsverlust erfahren haben im Vergleich zu den Emissionen. Diese mit Unsicherheiten, desweiteren als *Meßfehler* bezeichnet, behafteten Meßwerte dienen dem inversen Modell als Initialisierungswerte (*first guess*). Aufgrund von Modellungenauigkeiten (*Modellfehlern*) können diese Fehler im Laufe einer Simulation anwachsen, so daß die ermittelten Quellstärken überproportional mit Fehlern behaftet sind. Wird mit Hilfe eines Fehler-Korrektor-Verfahrens mehrfach vorwärts simuliert, ist gleichzeitig eine gute Datenassimilation notwendig, um dieses Fehlerwachstum so gering wie möglich zu halten.

Abbildung 2.1: Schema über die Entstehung des ill-conditioning im Inversionsproblem, deren Ursache der Informationsverlust bei der Dispersion und deren Auswirkung ein überproportionales Anwachsen von Fehlern ist (nach Enting, 1998).

2.1 Direkte Methoden

Direkte Inversionsmethoden sind solche, die keine Iterationen zur Bestimmung von Emissionsraten aus vorgegebenen Konzentrationen benötigen. Zu ihnen zählen die Inversion von *Gauß-Modellen* (Abschnitt 2.1.1), die *Backward-Lagrangemodelle* (Abschnitt 2.1.2) und die *Neuronalen Netzwerkmodelle* (Abschnitt 2.1.3).

2.1.1 Invertierung von Gauß-Modellen

In Gauß-Modellen hängt die Konzentration eines Stoffes an einem Ort \mathbf{x} in Lee einer Quelle *linear* von der Emissionsrate ab (vgl. Gleichung 3.8), wenn die für die Anwendung dieser Modelle erforderliche Stationarität der meteorologischen Bedingungen beachtet wird, d.h. konstanter mittlerer Wind \mathbf{v} , gleichbleibende Stabilität

und somit auch gleiche Fahnenbreiten σ_y und σ_z . Um die gesuchte Emissionsrate \bar{q} zu ermitteln, wird eine Modellrechnung mit beliebiger Emissionsrate \bar{q}_0 durchgeführt, meist mit $\bar{q}_0 = 1$ (Piccot *et al.*, 1994; Minnich *et al.*, 1991). Die gemessene Konzentration \bar{c}_m wird herangezogen, um die zur Simulation verwendete Emissionsrate \bar{q}_0 über die einfache Beziehung

$$\bar{q} = \frac{\bar{c}_m}{\bar{c}_0} \bar{q}_0 \quad (2.1)$$

zu skalieren, dabei ist \bar{c}_0 die vom Gauß-Modell mit der Emissionsrate \bar{q}_0 simulierte Konzentration am Meßort. In dieser Beziehung steckt die Annahme, daß für eine bestimmte Emissionsrate \bar{q} die in der Natur gemessene Konzentration \bar{c}_m und die von einem Gauß-Modell ermittelte Konzentration \bar{c}_0 vergleichbar sind. Meßdaten und simulierte Daten sind zwar grundsätzlich nur in einer zeitlich und räumlich gemittelten Form vergleichbar, da beide mit unterschiedlichen Fehlern behaftet sind, aber bei der Verwendung von Gauß-Modellen ist ein möglichst langes zeitliches Mittelungsintervall für die gemessenen Konzentrationen besonders wichtig aufgrund der Stationaritätsforderung der Gauß-Modelle (Abschnitt 3.2.1). Die veränderlichen meteorologischen Bedingungen limitieren dieses Mittelungsintervall jedoch stark, so daß Mittelungen von über 1 h nur in Ausnahmefällen möglich sind. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, eine Mittelung über mindestens eine halbe Stunde vorzunehmen. Eine ausführliche Diskussion über die Vergleichbarkeit von Meßdaten und Modellergebnissen gibt Emeis (1997).

Lehning *et al.* (1994) verwendet bei der Untersuchung einer heterogenen Flächenquelle ein neuartiges Gauß-Modell (Abschnitt 3.2.1) nach Huang (1979) mit einem Kostenfunktionsansatz (Abschnitt 2.2) zur Bestimmung der Orte maximaler Emissionen innerhalb der Flächenquelle.

2.1.2 Backward-Lagrangemodelle

Bei dieser speziellen Kategorie von Lagrange-Partikelmodellen (Abschnitt 3.2.2), auch als stochastische Lagrange-Modelle bezeichnet, werden Partikel von einem Meßvolumen „emittiert“, breiten sich gegen die Windrichtung rückwärts in der Zeit aus und werden an den Quellorten bilanziert. Lagrange-Partikelmodelle sind nicht zu verwechseln mit Lagrange-Trajektorienmodellen, wo die Verdriftung eines Luftpaketes in der Strömung (Berechnung einer Trajektorie) betrachtet wird. Flesch *et al.* (1995) und Flesch (1996) verwenden ein Backward-Lagrange-Partikelmodell zur Bestimmung von Emissionsraten. Die Ausbreitung erfolgt über einen Markov-Prozeß, wobei stationäre, horizontal homogene und normal-verteilte Turbulenz angenommen wird. Die Verwendung dieses Backward-Lagrangemodells ist somit eingeschränkt auf kleinräumige Ausbreitung, wo die Annahme stationärer Turbulenz

erfüllt sein kann (ebenes Terrain mit homogener Rauheitslänge). Allgemein tritt bei einer zeitlichen Rückwärtssimulation während des Transports das Problem der *Entmischung* auf: Die ungeordneten Partikel, die vom Meßort ausgesendet werden, müssen sich aufgrund der rückwärts ablaufenden Dispersion aufeinander zu bewegen, – sich entmischen. Es stellt sich also die Frage, wie der irreversible, entropie-erhöhende Prozeß der Dispersion zeitlich zurückverfolgt werden soll. Die notwendige Zusammenführung der Partikeltrajektorien ist prinzipiell mit einem veränderten Markov-Prozeß möglich, in dem die zufällige turbulente Zusatzgeschwindigkeit \mathbf{w} mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auf den Massenschwerpunkt der Partikelwolke hin gerichtet ist; aber auch dann ist dieses Verfahren nur unter stationären Bedingungen realisierbar, aus denen *Flesch et al. (1995)* die Annahme der Inkompressibilität ableiten. Dann gilt, daß die Verteilungsfunktionen (Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen) von Vorwärts- und Rückwärtmode gleich sind. Der Entmischungseffekt führt somit zu Fehlern in der Verteilung der Partikel über größere Entfernungen.

Backward-Lagrangemodelle eignen sich zudem lediglich zur Beschreibung der Emissionen ausgedehnter Quellen, also Flächen- und Volumenquellen (*Flesch et al., 1995*). Ein Vorteil der Backward-Lagrangemodelle ist die Tatsache, daß weder Quellort noch Quellausdehnung oder –geometrie vor der Simulation bekannt sein müssen. Da jedoch meist gezielt Messungen in Lee von bekannten Quellen durchgeführt werden, fällt dieser Vorteil weniger ins Gewicht als die Einschränkung auf stationäre und inkompressible Verhältnisse. Um die Möglichkeit instationärer Simulationen bei Kopplung mit einem instationären Strömungsmodell zu wahren, wird von der Verwendung eines Backward-Lagrangepartikelmodells zur Invertierung abgesehen.

Zusammenfassend sind Backward-Lagrangemodelle nur auf quellnahe Konzentrationsmessungen anwendbar wegen der Stationaritätsbedingung. Sie benötigen allerdings keine Informationen über Quellort oder –geometrie, da diese sich aus den *touch down*-Punkten der Trajektorien ergeben. Daher sind sie nur auf ausgedehnte Flächen- oder Volumenquellen anwendbar.

2.1.3 Neuronale Netzwerkmodelle

Neuronale Netzwerkmodelle (NNM) sind rein empirische Modelle, deren Parameter über das *Training* des Modells mit Hilfe eines umfangreichen Datensatzes bestimmt werden. Ein Neuronales Netzwerkmodell beinhaltet somit auch unbekannt Abhängigkeiten zwischen den Einflußgrößen. Eine Beschreibung der Entwicklung eines Neuronalen Netzwerkmodells ist in *Schöneburg et al. (1990)* zu finden. Einmal trainiert, bietet ein solches Modell eine einfache, schnelle und kostengünstige Möglichkeit zur

Bestimmung der gewünschten Größen (Eignung für Notfallsimulationen). Der Trainingsdatensatz legt den Anwendungsbereich des Neuronalen Netzwerkmodells fest; dies ist der Bereich der Zustandspunktwolke dieser sogenannten *Trainingsdaten* im Zustandsraum. Liegen die Werte der gemessenen Parameter außerhalb dieses aufgespannten Wertebereichs, so ist die Anwendbarkeit eines Neuronalen Netzwerkmodells in diesem Fall nicht sicher.

Für die Bestimmung von Emissionsraten von Quellen aus Konzentrationsmessungen in Lee müßte ein solcher Datensatz alle vorkommenden Quellkonfigurationen (Quellgeometrien und damit verbundener Quellparameter), Meßgeometrien, Entfernungen zwischen Quell- und Meßort, geographische Gegebenheiten (Landnutzung, Orographie) und meteorologischen Ausbreitungsbedingungen umfassen. Einen solchen Datensatz zu erstellen, ist praktisch unmöglich, so daß Neuronale Netzwerkmodelle nur zur Bestimmung von Emissionsraten einer bestimmten Quelle entwickelt werden können, ein Beispiel dafür geben *Rege & Tock (1996)*. Der Trainingsdatensatz muß dann nur noch alle an diesem Ort vorkommenden meteorologischen Ausbreitungsbedingungen umfassen, also alle Großwetterlagen im Laufe eines Jahres und jeweils den gesamten Tageszyklus. Der damit verbundene Meßaufwand ist immer noch erheblich und die Vollständigkeit des Datensatzes für das Training des Neuronalen Netzwerkmodells nur schwer zu ermitteln.

Ein NNM zur Bestimmung von Emissionen aus Konzentrationsmessungen ist somit für die Überwachung einer speziellen Quelle gut geeignet, die Konzeption eines NNM, das flexibel für verschiedene Konfigurationen anwendbar ist, scheitert jedoch an der Unmöglichkeit, einen geeigneten Trainingsdatensatz zusammenzustellen.

2.2 Adaptive Invertierungsmethoden

Mit adaptiven Invertierungsmethoden sollen hier Methoden bezeichnet werden, die aus simulierten und gemessenen Konzentrationen über einen Anpassungsprozeß (*fitting*) die Emissionsraten \mathbf{q} (\mathbf{q} : Vektor der Emissionsraten) bestimmen. Hängen die simulierten Konzentrationen auch von anderen Modellparametern ab, so sind diese in \mathbf{q} einzubeziehen. Es soll aber zur besseren Übersicht weiterhin von \mathbf{q} als den Emissionsraten gesprochen werden. Die Anpassung findet über eine Minimierung der Abweichungen zwischen Simulation (Index s) und Messung (Index m) statt, die in der Regel über mehrere Zeitschritte $n = 1, \dots, N$ erfolgt. Die Abweichungen können mit Hilfe einer Kostenfunktion J beschrieben werden als

$$J = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^N (\mathbf{c}_{m,n} - \mathbf{M}_n \mathbf{q}_n)^T \mathbf{F}_{s,n}^{-1} (\mathbf{c}_{m,n} - \mathbf{M}_n \mathbf{q}_n) + \frac{1}{2} \delta \mathbf{q}^T \mathbf{F}_0^{-1} \delta \mathbf{q} \quad . \quad (2.2)$$

Dabei bezeichnen T die transponierte und $^{-1}$ die inverse Matrix. $\delta\mathbf{q}$ sind die Abweichungen der aktuellen Emissionsraten von den Initialwerten, $\mathbf{F}_{s,n}$ die Kovarianzmatrix der Vorhersagefehler (Modellfehler), \mathbf{F}_0 die Kovarianzmatrix der Initialisierungsfehler (Vorhersagefehler am Simulationsbeginn $n = 0$) und \mathbf{M}_n repräsentiert das Modell. \mathbf{M}_n enthält die Abhängigkeiten der simulierten Konzentrationen $\mathbf{c}_{s,n}$ von den vorgegebenen Emissionen \mathbf{q}_n . Für ein *lineares* Modell gilt

$$\mathbf{c}_{s,n} = \mathbf{M}_n \mathbf{q}_n \quad . \quad (2.3)$$

Der zweite Term in (2.2) beschreibt die Abhängigkeit der simulierten Werte für \mathbf{q}_n zum Zeitschritt n von den Anfangswerten \mathbf{q}_0 und der erste Term die Abweichungen der bei n simulierten Konzentrationen $\mathbf{c}_{s,n}$ von den gemessenen $\mathbf{c}_{m,n}$. Gelegentlich wird dieser Term noch mit einer Gewichtungsmatrix verknüpft, die mit zeitabhängigen, aber ortsunabhängigen Werten für eine stärkere Gewichtung der zeitlich näheren Werte sorgt.

Nicht-lineare Modelle müssen in der Nähe des gegebenen Punktes im Zustandsraum zunächst linearisiert werden, bevor (2.2) zur Invertierung verwendet werden kann. Das linearisierte Modell \mathbf{M}' wird als tangential-lineares Modell (*tangent linear model*) bezeichnet. \mathbf{M}' ist dann die Jacobi-Matrix der Abhängigkeiten der modellierten Konzentrationen \mathbf{c}_s von den bei ihrer Simulation verwendeten Emissionsraten \mathbf{q} :

$$\mathbf{M}' = M'_{ij} = \left(\frac{\partial c_{s,i}}{\partial q_j} \right)_{ij} \quad . \quad (2.4)$$

Eine weitere Möglichkeit für die Invertierung eines nicht-linearen Modells besteht in der Erweiterung der Kostenfunktion (2.2) um einen Term zweiter Ordnung, in der die zweiten partiellen Ableitungen von c_s über die Hesse-Matrix berücksichtigt werden (*Thacker, 1988*). Die Abweichungen aufgrund von Initialisierungsfehlern (zweiter Term in 2.2) werden häufig mit den Abweichungen der simulierten Konzentrationen von den gemessenen zusammengefaßt und gemeinsam mit diesen betrachtet. Methoden, bei denen die simulierten Konzentrationen an die gemessenen iterativ angepaßt werden, haben somit den Vorteil, daß keine Kenntnisse darüber vorhanden sein müssen, wie die simulierten Konzentrationen sich aus den Einflußgrößen bestimmen. Diese Methoden sind also besonders für komplexe Modelle geeignet. Aufgrund der *Quasi-Linearität* von IBJparticle (Abschnitt 4.2) werden an dieser Stelle lediglich die linear genäherten Ansätze dieser Verfahren vorgestellt. Die adaptiven Methoden unterscheiden sich in der Genauigkeit, mit der die Fehlerfortpflanzung des Initialisierungsfehlers \mathbf{F}_0 betrachtet wird und in ihrem Rechenaufwand (Rechenzeit und Speicherplatzbedarf).

In den folgenden Abschnitten sollen folgende Invertierungsmethoden vorgestellt werden: *Single Value Decomposition* (Abschnitt 2.2.1), die *Kalman Filter* Technik (Abschnitt 2.2.2) und die *Variationsanalyse* (Abschnitt 2.2.3)

2.2.1 Single Value Decomposition

Die *Single Value Decomposition* (SVD) ist eine einfache Methode zur Bestimmung von Modellparametern. Für die Dispersionsmodellierung hängen die simulierten Konzentrationen c_s nicht allein von den Emissionsraten, sondern auch von den Modellparametern, die den Transport bestimmen, wie z.B. dem mittleren Wind $\bar{\mathbf{v}}$, ab. Um diese Modellparameter ist der Vektor \mathbf{q} der Emissionsraten dann zu erweitern. Andere Abhängigkeiten, wie z.B. von der Stabilität müßten über Versuche ermittelt werden. Diese Einflußgrößen werden zunächst in der SVD berücksichtigt. Die Einflußgrößen, deren Terme geringe Gewichte aufweisen, können dann wieder vernachlässigt werden. Zur Berechnung von \mathbf{M}' ist es notwendig, Messungen zu mehreren Zeiten heranzuziehen. \mathbf{M}' wird vor der eigentlichen Inversion bestimmt. Dabei gilt, daß je umfangreicher der Meßdatensatz ist, desto genauer wird das ermittelte \mathbf{M}' , aber desto höher ist auch der Speicherbedarf der Rechnung. Daher wird die SVD häufig über das iterative Verfahren der Methode der kleinsten Fehlerquadratsumme (*Least Square Fit*) gelöst. Bei der inversen Simulation von *speziellen Episoden* mit Hilfe einer SVD, d.h. unter fest-vorgegebenen, meteorologischen Bedingungen, reduzieren sich die im Vektor \mathbf{q} zu berücksichtigenden Parameter jedoch wieder auf die Emissionsraten. Die ermittelten Emissionsraten gelten dann allerdings auch nur für diese spezielle Meßkonfiguration und Ausbreitungssituation. Dieser Ansatz wird in dieser Arbeit verfolgt (vgl. Abschnitt 5).

Bei einer SVD werden die Abhängigkeiten von den Ergebnissen zu den unterschiedlichen Zeiten in \mathbf{M}' integriert, so daß die Kostenfunktion (2.2) modifiziert und vereinfacht werden kann zu:

$$J = \frac{1}{2} (\mathbf{c}_m - \mathbf{M}' \mathbf{q})^T \mathbf{F}_s^{-1} (\mathbf{c}_m - \mathbf{M}' \mathbf{q}) + \frac{1}{2} (\mathbf{q} - \mathbf{q}_0)^T \mathbf{F}_0^{-1} (\mathbf{q} - \mathbf{q}_0) \quad (2.5)$$

oder in der Summenschreibweise ausgedrückt

$$J = \frac{1}{2} \sum_i \frac{(\mathbf{c}_{m,i} - \mathbf{M}'_i \mathbf{q}_i)^2}{\sigma_{s,i}^2} + \frac{1}{2} \sum_i \frac{(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_{0,i})^2}{\sigma_{0,i}^2} \quad (2.6)$$

mit

$$\mathbf{F}_s = (F_s)_{ij} = (\sigma_{s,i}^2) \delta_{ij} = \langle \mathbf{e}_s^T, \mathbf{e}_s^T \rangle \quad \text{und} \quad (2.7)$$

$$\mathbf{F}_0 = (F_0)_{ij} = (\sigma_{0,i}^2) \delta_{ij} = \langle \mathbf{e}_0^T, \mathbf{e}_0^T \rangle \quad . \quad (2.8)$$

Dabei ist $\langle \rangle$ das Skalarprodukt und \mathbf{e}_0 bezeichnet den Initialisierungsfehler, \mathbf{e}_s den Schätzungsfehler und \mathbf{F}_0 bzw. \mathbf{F}_s die entsprechenden Fehler–Kovarianzmatrizen. Häufig werden die beiden Fehleranteile, Schätzungsfehler \mathbf{F}_s und Initialisierungsfehler \mathbf{F}_0 nicht getrennt betrachtet.

Brown (1995) verwendet eine SVD, um die globale Verteilung von Methanquellen aus Bodenkonzentrationen und die Isotopenzusammensetzung von CH_4 zu untersuchen. Sie formuliert das Minimierungsproblem in Form der Differenzen zwischen simulierten und gemessenen Konzentrationen. Die Modell– oder Prozeßgleichung lautet dann

$$\mathbf{c}_m - \mathbf{c}_s = \mathbf{M}' (\mathbf{q}_m - \mathbf{q}_s) \quad (2.9)$$

und führt bei unbekanntem Schätzungsfehler \mathbf{F}_s , für die $\mathbf{F}_s = \mathbf{I}$ (\mathbf{I} : Einheitsmatrix) gesetzt wird, zu der Kostenfunktion

$$J = \frac{1}{2} [(\mathbf{c}_m - \mathbf{c}_s) - \mathbf{M}' (\mathbf{q}_m - \mathbf{q}_s)]^T [(\mathbf{c}_m - \mathbf{c}_s) - \mathbf{M}' (\mathbf{q}_m - \mathbf{q}_s)] \quad . \quad (2.10)$$

Zur Bestimmung von \mathbf{M}' wird eine Fourier–Reihenentwicklung der Konzentrationsdifferenzen durchgeführt. Die Lösung von (2.10) erfolgt mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate (vgl. Abschnitt 4.2.2).

2.2.2 Kalman Filter Technik

Die Kalman Filter (KF) Technik ist ein Zustandsraumansatz, bei dem eine zufällige Störung des Modells über einen stochastischen Prozeß erfolgt (*Daley, 1991*). Die Modellgleichung (2.3) für das linearisierte Modell \mathbf{M}' erhält die Form :

$$\mathbf{c}_{s,n} = \mathbf{M}'_n \mathbf{q}_n + \mathbf{e}_{s,n} \quad , \quad (2.11)$$

mit $\mathbf{e}_{s,n}$: zufällige Störung des Modells zum Zeitschritt n . Entsprechend wird die Kovarianzmatrix der Modellfehler $\mathbf{F}_{s,n}$ definiert als

$$\mathbf{F}_{s,n} = \langle \mathbf{e}_{s,n}^T \mathbf{e}_{s,n} \rangle \quad . \quad (2.12)$$

Sowohl \mathbf{q}_n als auch $\mathbf{F}_{s,n}$ werden aus den entsprechenden Werten des vorherigen Iterationsschritts bestimmt. Letzteres wird auch so formuliert, daß Kalman Filter ihre eigene Fehleranalyse generieren (*Gelb, 1974*).

Die Kostenfunktion J (2.2) wird bei der KF–Technik also nicht explizit gelöst. Die Bestimmung der Emissionsrate \mathbf{q} erfolgt über einen iterativen Korrekturprozeß. Die

Kovarianzmatrix der Simulationsfehler $\mathbf{F}_{s,n}$ wird zum Iterationszeitschritt $n + 1$ bestimmt über :

$$\mathbf{F}_{s,n+1} = (\mathbf{M}_n^T \mathbf{F}_0^{-1} \mathbf{M}_n + \mathbf{F}_{s,n}^{-1})^{-1} . \quad (2.13)$$

Sie ist somit die Summe der Fehler im vorhergehenden Iterationsschritt $\mathbf{F}_{s,n}$ (zweiter Term) und den zusätzlichen Fehlern, die sich aus der n -ten Modellsimulation mit unsicheren Vorgaben $\mathbf{F}_0^{-1} \mathbf{M}_n$ ergeben (erster Term). Mit Hilfe von Gleichung (2.13) erhält die Korrektur in den Emissionsraten die Form

$$\mathbf{q}_{n+1} = \mathbf{F}_{s,n} (\mathbf{M}_n^T \mathbf{F}_0^{-1} \mathbf{c}_m + \mathbf{F}_{s,n}^{-1} \mathbf{q}_n) . \quad (2.14)$$

Auch hier beschreibt der erste Term eine indirekte Abhängigkeit von den Vorgabewerten, in diesem Fall der Meßkonzentrationen \mathbf{c}_m , und der zweite Term beinhaltet den Fehler aus dem vorherigen Iterationsschritt. Unter der Voraussetzung, daß die Fehler gauß-verteilt sind, läßt sich zeigen, daß (2.13) und (2.14) sich umformen lassen zu (Tarantola, 1987)

$$\mathbf{F}_{s,n+1} = \mathbf{F}_{s,n} - \mathbf{G}_n \mathbf{M}_n \mathbf{F}_{s,n} \quad (2.15)$$

$$\mathbf{q}_{n+1} = \mathbf{q}_n + \mathbf{G}_n (\mathbf{c}_m - \mathbf{M}_n \mathbf{q}_n) \quad (2.16)$$

mit der sogenannten *Gain-Matrix* \mathbf{G}_n

$$\mathbf{G}_n = \mathbf{F}_{s,n} \mathbf{M}_n^T (\mathbf{M}_n \mathbf{F}_{s,n} \mathbf{M}_n^T + \mathbf{F}_0)^{-1} . \quad (2.17)$$

Für den ersten Iterationszeitschritt $n=1$ muß die initiale Kovarianzmatrix der Modellfehler \mathbf{F}_0 vorgegeben werden. Dabei ist ein möglichst großer Fehler anzunehmen, um die Konvergenz des Kalman Filters sicher zu stellen. Chang et al. (1996) schlägt $(F_0)_{ij} = 50 q_i$ vor.

Aus der rekursiven Bestimmung von \mathbf{F}_s resultiert ein numerisches Instabilitätsproblem. Es tritt eine zunehmende Entkopplung der bestimmten Emissionen von den Vorgaben auf. Die Bestimmung ist somit *unbiased*, d.h. sie berücksichtigt keine zeitlichen Änderungen in den vorgegebenen, mittleren Feldern. Dadurch ist es bei der Berechnung der Emissionsraten \mathbf{q}_n in Abhängigkeit vom aktuellen \mathbf{F}_s möglich, daß bei einer ungeeigneten Wahl von Anfangsbedingungen der Kalman Filter nicht konvergiert. Dieses Problem kann jedoch mit Hilfe von bedingten Minimierungsmethoden (*constraint minimization methods*) reduziert werden (Daley, 1991). Die Rekursivität des KFs bedingt einen kleinen Rechenaufwand (Speicherplatzbedarf). Dennoch benötigt die Bestimmung von \mathbf{F}_s bei einer großen Anzahl M von Einflußparametern $\mathbf{q} = (q_1, \dots, q_M)$ einen erheblichen Speicherplatz, da $(M \times M)$ -Matrix-Multiplikationen durchgeführt werden müssen. Bei globalen Wetterprognose-Modellen

liegt M in der Größenordnung 10^6 (Navon & Zou, 1991). Dieses Problem ist für die in dieser Arbeit betrachteten Invertierungsprobleme jedoch als gering einzuschätzen, da die Anzahl der Einflußgrößen klein ist (vgl. Kapitel 5). Eine ausführliche Darstellung des Instabilitätsproblems kann Haykin (1991) entnommen werden.

Der KF-Ansatz wurde in der Klimamodellierung von Hartley & Prinn (1993) angewandt zur Bestimmung der globalen Emissionen von Methylchloroform (CFCl₃, CFC-11). Haas-Laursen et al. (1996) untersuchen für zeitlich variierende Emissionen mehrere Glättungsmethoden für KF in einer off-line Untersuchung mit Pseudodatensätzen. Als genaueste Methode ermitteln sie einen adaptiv-iterativen Ansatz nach Sastri (1985). Bei der mesoskaligen Anwendung der KF-Technik in der Region um Atlanta zur Bestimmung der Emissionsraten von Kohlenmonoxid (CO) finden Chang et al. (1997) eine unrealistische Schwingung in den berechneten CO-Emissionen mit einer Periode von etwa 1 h. Diese Instabilität führen sie auf die starke Inhomogenität in der räumlichen Verteilung der CO-Quellen zurück, die dazu führt, daß das Problem mathematisch extrem *ill-conditioned* ist. Bei der Modellierung von Isopren-Emissionen in derselben Region mit demselben mesoskaligen Modell (Chang et al., 1996) wurde dieses Problem nicht beobachtet. Auch Mulholland & Seinfeld (1995) erwähnen bei der mesoskaligen Anwendung zur Bestimmung der CO-Emissionen von Los Angeles kein solches Oszillationsproblem.

In der numerischen Wettervorhersage werden vereinfachte Kalman Filter verwendet, in denen die Fehlerkovarianzmatrix nur ein Teil der vorhandenen Informationen nutzt. Es wird lediglich der initiale Fehler \mathbf{F}_0 (zweiter Term von Gleichung 2.2) mit verbesserten Gewichten versehen (Fisher, 1998). Diese Methode erweitert eine 4D-Variationsanalyse (vgl. Abschnitt 2.2.3) zu einem vereinfachten Kalman Filter. Für ein perfektes Modell liefern KF und 4D-Variationsanalyse bzw. adjungierter Ansatz äquivalente Ergebnisse (Daley, 1991).

Zusammenfassend ist die KF-Technik eine durchführbare Inversionsmethode mit geringem Rechenaufwand, die jede Anzahl, Kombination und Sequenz von externen Messungen nutzen kann (Gelb, 1974). Die Anwendung wird jedoch limitiert durch die Initialisierungsfehler und die Speicheranforderungen bei großer Anzahl von Einflußgrößen. Der KF kann als ein partikulärer, sequentieller Algorithmus zur Berechnung eines *Least Square Fits* betrachtet werden (Thacker, 1988).

2.2.3 Variationsanalyse

Die 4D-Variationsanalyse ist eine adjungierte Methode, wobei sich die Vierdimensionalität aus den drei Raumrichtungen und der Zeit zusammensetzt. Adjungierte Modelle (AM) können nicht nur zur Inversion verwendet werden, sondern bieten auch die Möglichkeit, Sensitivitätsanalysen durchzuführen. Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen adaptiven Inversionsmethoden wird ein AM direkt aus dem Modellcode entwickelt. Der adjungierte Code ist ein Spezialfall der Differentiation des Modellalgorithmus' im Rückwärts- oder *reverse* Mode, wobei die unabhängigen Funktionen des Modells im AM Skalare sind. Bei der Konstruktion des AMs wird aus dem Modellcode also ein zweiter Satz von Variablen, die sogenannten adjungierten Variablen, erstellt, wofür auch spezielle Compiler entwickelt wurden. Zu ihnen zählen z.B. *ADIFOR*, *ADOL-C*, *IMAS* und *TAMC* (Kaminski & Giering, 1998). Einen Überblick gibt *Juedes (1991)*. Schwierigkeiten bei der Bildung des adjungierten Codes resultieren aus der Verwendung von logischen Nichtlinearitäten im Modell; in einem FORTRAN-Code sind dies IF-Abfragen, sowie Sprunganweisungen wie GOTO, ENTRY und RETURN.

Bei einer inversen Simulation mit einem Adjungierten Modell wird während der Vorwärtsiteration das linearisierte Modell (tangent-lineares Modell) mitgerechnet. Das tangent-lineare Modell \mathbf{M}' enthält die Modellgleichungen des Modells \mathbf{M} in linearisierter Form, wobei die Modellgleichungen am Punkt des Modellzustands in eine Taylor-Reihe entwickelt werden, die nach dem zweiten (linearen) Term abgebrochen wird. \mathbf{M}' beschreibt im Zustandsraum somit eine Tangente an die Zustandskurve des Modells \mathbf{M} am aktuellen Zustandspunkt. \mathbf{M}' erfüllt die lineare Modellgleichung (2.3), deren Invertierung geschrieben werden kann als¹

$$\mathbf{q} = \mathbf{M}^* \mathbf{c}_s \quad , \quad (2.18)$$

mit \mathbf{M}^* : adjungierte Matrix zu \mathbf{M}' . Für das Adjungierte Modell gilt also im Rahmen der numerischen Genauigkeit die Identität

$$\langle \mathbf{c}_s, \mathbf{M}' \mathbf{q} \rangle = \langle \mathbf{M}^* \mathbf{c}_s, \mathbf{q} \rangle \quad . \quad (2.19)$$

Dieser Zusammenhang wird auch als Test des Adjungierten Modells verwendet. Darüberhinaus ist das tangent-lineare Modell für Sensitivitätsanalysen nutzbar.

Die Variablen dieses linearisierten Modells sind die adjungierten Variablen, die im Adjungierten Modell \mathbf{M}^* zur Bestimmung der gesuchten Modellparameter \mathbf{q} verwendet werden. Über die Berechnung der Kostenfunktion und ihres Gradienten erfolgt

¹Zur besseren Übersicht wird hier nur ein spezieller Zeitschritt betrachtet. Der Index n fällt somit weg.

eine Korrektur von \mathbf{q} als Vorgabe für das Vorwärtsmodell im nächsten Iterationsschritt. Die Kostenfunktion für Adjungierte Modelle kann in der Form

$$J_1 = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^N (\mathbf{c}_{m,n} - \mathbf{M}_n \mathbf{q}_n)^T \mathbf{F}_{s,n}^{-1} (\mathbf{c}_{m,n} - \mathbf{M}_n \mathbf{q}_n) \quad , \quad (2.20)$$

geschrieben werden, in der die Abhängigkeiten von den Initialwerten implizit enthalten sind. Denn die Modellparameter \mathbf{q}_{n+1} zum Zeitschritt $n+1$ werden aus den n vorherigen Modellrechnungen bestimmt, also letztendlich indirekt aus den Initialwerten :

$$\mathbf{q}_{n+1} = \mathbf{M}'_n \mathbf{q}_n = \mathbf{M}'_n \mathbf{M}'_{n-1} \cdots \mathbf{M}'_0 \mathbf{q}_0 \quad . \quad (2.21)$$

Analog gilt für den *reverse* Mode, daß sich die gesuchten anfänglichen Emissionsraten \mathbf{q}_0^* aus der vom tangent-linearen Modell bestimmten Konzentration $\mathbf{c}_{s,n} = \mathbf{q}_n^*$ zum Zeitschritt n ergeben über

$$\mathbf{q}_0^* = \mathbf{M}_0^* \mathbf{M}_1^* \cdots \mathbf{M}_n^* \mathbf{q}_n^* \quad . \quad (2.22)$$

Für kleine Änderungen in den initialen Emissionsraten \mathbf{q}_0 kann eine Störung der Kostenfunktion J_1 (2.20) allgemein formuliert werden als (*Hoffman et al., 1992*)

$$\delta J_1 = \langle \nabla_{\mathbf{q}_0} J_1, \delta \mathbf{q}_0 \rangle \quad . \quad (2.23)$$

Unter Verwendung von (2.21) und wiederholter Anwendung von (2.18) ergibt sich

$$\delta J_1 = \langle \mathbf{M}_0^* \mathbf{M}_1^* \cdots \mathbf{M}_n^* \mathbf{c}_{s,n}, \delta \mathbf{q}_0 \rangle = \langle \mathbf{q}_0^*, \delta \mathbf{q}_0 \rangle \quad . \quad (2.24)$$

Der Gradient der Kostenfunktion J_1 wird also vom *reverse* Mode bestimmt

$$\nabla_{\mathbf{q}_0} J_1 = \mathbf{q}_0^* \quad . \quad (2.25)$$

In dieser Form ist das Minimierungsproblem schwierig lösbar, da es die Kenntnis der geschlossenen Lösung des Modellgleichungssystems (2.21) erfordert, wie die analytische Formulierung des Gradienten der Kostenfunktion J_1 (2.20) unter Verwendung von (2.21) zeigt :

$$\nabla_{\mathbf{q}_0} J_1 = -\mathbf{M}_0^T \mathbf{F}_0^{-1} [\mathbf{c}_{m,0} - \mathbf{M}_0 \mathbf{q}_0] - \sum_{n=1}^N \mathbf{M}_0^T \cdots \mathbf{M}_{n-1}^T \mathbf{M}_n^T \mathbf{F}_{s,n}^{-1} [\mathbf{c}_{m,n} - \mathbf{M}_n \mathbf{q}_n] \quad . \quad (2.26)$$

Deshalb wird zur Lösung des Minimierungsproblems häufig eine andere Kostenfunktion J_2 aufgestellt

$$J_2 = J_1 + \sum_{n=1}^N [\mathbf{q}_n - \mathbf{M}'_{n-1} \mathbf{q}_{n-1}]^T \lambda_n \quad , \quad (2.27)$$

mit λ_n : Lagrange–Multiplikatoren. J_2 wird auch als Lagrange–Funktion bezeichnet und enthält neben dem Modell \mathbf{M} als starke Abhängigkeit (*strong constraint*) im ersten Term von (2.27) eine weitere schwache Abhängigkeit (*weak constraint*) von den Modellparametern \mathbf{q} (zweiter Term). Die Lösung der Kostenfunktion J_1 mit Hilfe der Lagrange–Multiplikatoren überführt das bedingte Minimum von J_1 (abhängig von der Wahl der Modellparameter \mathbf{q}) in ein unbedingtes. Dabei sind die λ_n mit den Modellgleichungen, nicht mit den Modellparametern assoziiert (*Thacker, 1988*). Im Minimum von J_1 verschwinden die partiellen Ableitungen der Lagrange–Funktion J_2 nach den Modellparametern \mathbf{q}_n und nach den Lagrange–Multiplikatoren λ_n :

$$\frac{\partial J_2}{\partial \mathbf{q}_n} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial J_2}{\partial \lambda_n} = 0 \quad . \quad (2.28)$$

Die Emissionsrate \mathbf{q}_n wird mit Hilfe der Ableitungen der Kostenfunktion korrigiert zu:

$$\mathbf{q}_{n+1} = \mathbf{q}_n - \left(\frac{\partial^2 J_2}{\partial \mathbf{q}_n^2} \right)_{\mathbf{q}_n}^{-1} \left(\frac{\partial J_2}{\partial \mathbf{q}_n} \right)_{\mathbf{q}_n} , \quad (2.29)$$

mit der Hesse–Matrix der zweiten partiellen Ableitungen ($\partial^2 J_2 / \partial \mathbf{q}_n^2$) und dem Gradienten ($\partial J_2 / \partial \mathbf{q}_n$) der Kostenfunktion J_2 an der Stelle \mathbf{q}_n .

Dieser Ansatz des Adjungierten Modells hat allerdings einen hohen Speicherplatzbedarf aufgrund der erforderlichen Speicherung aller adjungierten Variablen zu jedem Zeitschritt während des Modell–Vorwärtslaufs. Ein AM weist gegenüber dem zugrunde liegenden Modell einen 2.5 bis 4-fachen Rechenzeitbedarf auf (*Giering & Kaminski, 1998*). AMs sind wegen der Behandlung der Entwicklung des Initialisierungsfehlers \mathbf{F}_0 zu jedem Iterationszeitschritt der Modellrechnung besonders für sich zeitlich entwickelnde äußere Felder (meteorologische und Hintergrundkonzentrationsfelder) geeignet.

Diese Invertierungsmethode wird bei zeitabhängigen Problemen zunehmend angewendet, wie in globalen Zirkulationsmodellen (*Kaminski et al., 1998*) oder in der Numerischen Wettervorhersage zur Datenassimilation (*Rabier & Courtier, 1992; Rodgers, 1990*) und deren Qualitätskontrolle (*Anderssen & Järvinen, 1998*). Darüberhinaus werden Adjungierte Modelle auch in der Fernerkundung bei der Auswertung von Satellitendaten eingesetzt (z.B. *Rabier & Courtier, 1992*).

3 Verwendete Dispersionsmodelle

Die Bestimmung von Emissionsraten aus Konzentrationsmessungen, die in einem Abstand zwischen 20 und 150 m in Lee einer zu untersuchenden Quelle vorgenommen werden, ist ein mikroskaliges Problem. Es gehört in den Bereich der Mikroskala- γ , die für charakteristische Längen kleiner als 25 m und Zeitskalen unter 1 min definiert ist. Die Ausbreitung einer Stoffbeimengung und damit auch die beobachteten Konzentrationen an einem Ort werden im Wesentlichen von Wind- und Turbulenzfeldern bestimmt. Die Dispersionsmodelle unterscheiden sich v.a. in der Behandlung der Turbulenz. Daher werden im folgenden Abschnitt 3.1 die wichtigsten Aspekte der Dispersion, sowie ein Beschreibungsansatz der Turbulenz vorgestellt. Anschließend (Abschnitt 3.2) werden die verwendeten Dispersionsmodelle beschrieben.

3.1 Dispersion

Die planetare Grenzschicht (GS) ist der Teil der Troposphäre, der direkt von der Oberflächenbeschaffenheit beeinflusst wird (*Stull, 1988*). Sie ist fast ständig turbulent durchmischt und wird eingeteilt in *Viskose Unterschicht*, *Prandtl-* und *Ekman-Schicht*.

Die *Viskose Unterschicht* ist eine wenige cm dicke Haftschrift direkt am Boden, in der nur molekulare Transporte von Impuls und Energie (Wärmeleitung) eine Rolle spielen.

Die *Prandtl-Schicht* oberhalb der Viskosen Unterschicht wird charakterisiert durch quasi-höhenkonstante turbulente Flüsse. Molekulare Transportvorgänge spielen dagegen im Verhältnis zu turbulenten keine Rolle mehr für den Austausch. Die turbulenten Flüsse variieren in der Höhe um weniger als 10% ihres Wertes (*Stull, 1988*). Daraus resultiert eine logarithmische Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe, das charakteristische logarithmische Windprofil. Die Windrichtung ändert sich mit der Höhe kaum. Die Prandtl-Schicht umfaßt die untersten 20 bis 100 m der Troposphäre, abhängig von der thermischen Schichtung.

In der Höhe, wo die Änderungen der turbulenten Flüsse mit der Höhe größer als 10% werden, beginnt die *Ekman-Schicht*. Sie stellt eine Übergangsschicht dar, in der der Einfluß des Bodens (Bodenreibung) mit der Höhe abnimmt und der Einfluß der Corioliskraft (Erdrotation) zunimmt, bis in der darüberliegenden *freien Atmosphäre* ein Gleichgewicht zwischen Druckgradient- und Corioliskraft erreicht wird, das durch den geostrophischen Wind beschrieben wird. Die Zunahme des Einflusses der Corioliskraft bewirkt eine antizyklonale Drehung des Windes mit der Höhe.

Allgemein werden Konzentrationen von Luftbeimengungen in der GS sehr schnell durch intensive turbulente Durchmischung verdünnt, ein Prozeß, der *Dispersion* heißt. Turbulenz wird auf zwei Arten erzeugt: *mechanisch* und *thermisch*. Mechanische Turbulenzproduktion beruht auf der starken Windscherung zwischen der ruhenden Oberfläche und den nahezu geostrophischen Winden der freien Atmosphäre. Thermische oder auftriebsbedingte Turbulenz wird durch das Aufheizen der Oberfläche aufgrund der solaren Einstrahlung angetrieben. Die aufgeheizte Oberfläche erwärmt die untersten Luftschichten, deren Dichte also abnimmt, so daß leichtere bodennahe Luftpakete aufsteigen. Aufgrund der Massenerhaltung sinken an anderen Orten kalte und somit schwerere Luftpakete ab. Die Gebiete starker thermisch bedingter Aufwärtsbewegung (Konvektion) werden als *thermals* oder Aufwindschläuche bezeichnet. Sie bilden sich über Oberflächen mit kleiner Albedo, d.h. solchen, die einen Großteil der einfallenden solaren (sichtbaren) Strahlung absorbieren (dunkle Oberflächen) und diese entsprechend ihrer Temperatur als terrestrische (infrarote) Strahlung wieder aussenden. Gebiete mit absinkender Luftbewegung bilden sich entsprechend über hellen Oberflächen (große Albedo). Aufgrund dieser thermischen Turbulenz weist die GS einen Tagesgang auf, der besonders über Landoberflächen sehr ausgeprägt ist. Dort schwankt ihre Höhe zwischen nächtlichen Werten von ca. 100 m und Tageswerten, die nicht selten 2 km erreichen (*Stull, 1988*).

Zur Charakterisierung des Turbulenzzustandes der GS wird häufig die *Fluß-Richardsonzahl* Ri_f herangezogen. Sie ist definiert als der negative Quotient aller Wirbel, die durch Auftrieb produziert wurden, zu den mechanisch erzeugten Wirbeln, ausgedrückt in Form von turbulenten Vertikalflüssen. Für horizontal homogene Verhältnisse und mit Definition der x-Achse in Richtung des mittleren Windes ist Ri_f

$$Ri_f = \frac{\frac{g}{\theta_v} \overline{w'\theta'_v}}{\overline{u'w'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}} \quad . \quad (3.1)$$

Überstriche (—) bezeichnen mittlere und Hochkommas (') turbulente Anteile einer Größe; θ_v ist die virtuelle potentielle Temperatur, u der Wind in x-Richtung, w' die turbulente vertikale Windkomponente und $g = -9.81 \text{ m/s}^2$ die Gravitationsbe-

schleunigung. Die Terme $\overline{w'\theta'_v}$ und $\overline{u'w'}$ beschreiben die turbulenten vertikalen Flüsse von Wärme bzw. horizontalem Impuls.

Parametrisiert man diese turbulenten Flüsse mit Hilfe eines Gradientansatzes, d.h. setzt man den turbulenten Fluß einer Größe proportional zum Vertikalgradienten des mittleren Wertes dieser Größe, dann definiert man die *Gradient-Richardsonzahl* Ri_g folgendermaßen

$$Ri_g = \frac{g}{\theta_v} \frac{\partial \bar{\theta}_v}{\partial z} \frac{K_m}{\left(\frac{\partial \bar{u}}{\partial z}\right)^2} = Ri_f \frac{K_m}{K_h} \quad (3.2)$$

mit

$$-\overline{u'w'} = K_m \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \quad (3.3)$$

$$-\overline{w'\theta'_v} = K_h \frac{\partial \bar{\theta}_v}{\partial z} \quad (3.4)$$

K_m und K_h sind die turbulenten Diffusions- oder Austauschkoefizienten für Impuls bzw. Wärme.

Für den Boden (Index s) wird Gleichung (3.2) unter Verwendung charakteristischer Werte zu

$$Ri_g = -\frac{\kappa g z}{\theta_v} \frac{(\overline{w'\theta'_v})_s}{u_*^3} \frac{\Phi_h}{\Phi_m^2} = \frac{z}{L_M} \frac{\Phi_h}{\Phi_m^2} \quad (3.5)$$

κ : von Karmán Konstante (In der aktuellen Literatur ist gewöhnlich $\kappa = 0.4$, aber es finden sich in der Literatur Werte zwischen 0.35 und 0.41; Högström, 1996), $u_* = \sqrt{(\overline{u'w'})}$: Schubspannungsgeschwindigkeit, L_M : Monin-Obhukov-Länge und Φ_m und Φ_h : dimensionslose Stabilitätsfunktionen. Sie beschreiben die Abweichung des vertikalen Gradienten von Wind und Temperatur gegenüber neutralen Schichtungsverhältnissen und sind Funktionen von z/L_M . $|L_M|$ beschreibt die Höhe, oberhalb der Auftriebsturbulenzzeugung über mechanische Turbulenzzeugung zu dominieren beginnt. In Höhen darunter hat die Schichtung der Atmosphäre daher nur einen geringen Einfluß auf die Dispersion einer Luftbeimengung. $|L_M|$ hat typische Werte zwischen 1 und 200 m (Stull, 1988) mit negativen Werten für eine labil und positiven für eine stabil geschichtete Atmosphäre.

3.2 Modelle

In der Modellierung auf der Mikroskala- γ werden vier Kategorien von Modellen verwendet: statistisch-analytische *Gauß-Modelle*, die beiden komplexen, physikalisch-

numerischen Modelltypen, *Euler- und Lagrange-Modelle*, sowie die empirischen *Neuronalen Netzwerk-Modelle*. Neuronale Netzwerk-Modelle sind bereits kurz bei der Behandlung von direkten Invertierungsmethoden beschrieben worden (Abschnitt 2.1.3).

Jedes Modell, egal welcher Kategorie, ist auf eine spezielle Skala zugeschnitten, d.h. auf Prozesse, die in einem begrenzten zeitlichen und räumlichen Bereich ablaufen. Für die Mikroskala- γ bedeutet dies räumliche Auflösungen von der Größenordnung weniger Meter, maximal 25 m, und zeitliche von der Größenordnung Sekunde, maximal 1 min (*Schlünzen, 1996*). Entsprechend müssen im Modell Näherungen für die Lösung der physikalischen Grundgleichungen verwendet werden. Prozesse, die verglichen mit dem verwendeten Zeitschritt schnell ablaufen, können nicht aufgelöst werden. Sie heißen *subskalig* und müssen aus den vorhandenen Größen bestimmt, d.h. parametrisiert werden.

Bei der Beschreibung der Turbulenzkenngrößen in Abschnitt 3.1 sind bereits die turbulenten Windkomponenten u' und w' und die turbulente potentielle Temperatur θ'_v verwendet worden, sowie die gemittelten turbulenten Transporte $\overline{w'\theta'_v}$ und $\overline{u'w'}$. Allgemein werden diese Größen statistisch erhalten, indem jede Grundgröße Υ in einen großskaligen mittleren $\overline{\Upsilon}$ und einen subskaligen turbulenten Anteil Υ' zerlegt wird: $\Upsilon = \overline{\Upsilon} + \Upsilon'$. Die Grundgrößen werden in den Modellgleichungen in dieser Weise ersetzt und die Gleichungen anschließend gemittelt (Reynolds-Mittelung), um der gewählten Skala entsprechend mittlere Bedingungen wiederzugeben. Für die Massenerhaltungsgleichung für eine Stoffbeimengung, ausgedrückt in Form von Konzentrationen

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{v} c) = R + Q + D \quad (3.6)$$

ergibt sich für einen Wind in x -Richtung die gemittelte Konzentrationsgleichung zu

$$\frac{\partial \bar{c}}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial \bar{c}}{\partial x} + \frac{\partial \overline{u'c'}}{\partial x} + \frac{\partial \overline{v'c'}}{\partial y} + \frac{\partial \overline{w'c'}}{\partial z} = Q + D \quad . \quad (3.7)$$

t : Zeit, c : Konzentration des Stoffes, $\mathbf{x} = (x, y, z)$: Ortsvektor, $\mathbf{v} = (u, v, w)$: Windvektor, Q : Quellterm, D : Depositionsterm und R : photo-chemischer Reaktionsterm. Letzterer wird bei der Mittelung vernachlässigt, da im folgenden nur passive Tracer betrachtet werden sollen. Die Terme $\overline{u'c'}$, $\overline{v'c'}$ und $\overline{w'c'}$ beschreiben die turbulenten Transporte eines Spurenstoffs c' in x -, y - bzw. z -Richtung.

Die Art und Weise, wie die turbulenten Flüsse spezifiziert werden, unterscheidet die Modellkategorien bzw. die einzelnen Modelle voneinander. Sie sind also sowohl von der Modellkonzeption als auch vom verwendeten Lösungsansatz abhängig: Die statistischen Gauß-Modelle (Abschnitt 3.2.1) bestimmen unter Berücksichtigung der

Ausbreitungsbedingungen (Windgeschwindigkeit und Stabilität) nicht direkt die Autokorrelationen der turbulenten Windanteile ($\overline{v'v'} = \sigma_v^2$ und $\overline{w'w'} = \sigma_w^2$), sondern die damit verbundenen Fahnenbreiten σ_y und σ_z . Der Wind ist in diesen Modellen in positive x-Richtung definiert, $\bar{v} = \bar{u}$. Gleichung (3.7) ist allgemein nicht direkt lösbar, da die turbulenten Konzentrationstransporte unbekannt sind und erst mit Hilfe anderer bekannter Größen spezifiziert werden müssen. In diesem Zusammenhang wird vom Schließungsproblem der Turbulenz gesprochen. Für Euler-Modelle (Abschnitt 3.2.3) gibt es verschiedene Schließungsansätze unterschiedlicher Ordnung, allein die DNS (**D**irect **N**umerical **S**imulation)-Modelle lösen auch die kleinsten Wirbel auf und bedürfen daher keiner Reynolds-Mittelung der Grundgleichungen und damit auch keiner turbulenten Schließung. Lagrange-Modellen kommt hier eine Sonderstellung zu, denn in ihnen wird die Konzentrationsgleichung (3.6) nicht explizit gelöst. Es werden ebenso turbulente Windanteile bestimmt, allerdings statistisch über das Abklingen des vorhandenen turbulenten Windanteils und die zufällige Generierung eines neuen im halb-zufälligen Markov-Prozeß (Abschnitt 3.2.2).

Im Weiteren werden die in dieser Arbeit verwendeten Modelle, das Gauß-Modell *PAL* (Petersen & Rumsey, 1987), das Lagrange-Partikelmodell *IBJparticle* (Janicke, 1999) und das Euler-Modell *MISKAM* (Eichhorn, 1989) vorgestellt.

3.2.1 Gauß-Modell PAL

Die rein statistischen Gauß-Fahnenmodelle (im Weiteren vereinfachend als Gauß-Modelle bezeichnet) lassen sich formal aus der Konzentrationsgleichung (3.7) ableiten, indem die Deposition D vernachlässigt und dann unter Annahme eines homogenen und stationären Windfeldes, sowie räumlich und zeitlich konstanter Diffusionskoeffizienten (Fick-Diffusion) über alle Zeiten integriert wird.

Zur Lösung der turbulenten Flüsse $\overline{u'c'}$, $\overline{v'c'}$ und $\overline{w'c'}$ wird die Gradient-Methode (analog wie in Gleichungen 3.3, 3.4) angewendet. Die turbulenten Diffusionskoeffizienten K_m und K_h werden durch die halben Fahnenbreiten senkrecht zur Ausbreitungsrichtung σ_y und σ_z ausgedrückt: $\sigma_y^2 = 2K_y t$ bzw. $\sigma_z^2 = 2K_z t$. Die Diffusion K_x längs der Ausbreitungsrichtung x wird als klein gegen die Advektion vernachlässigt. So ergibt sich die Gaußformel für eine Punktquelle im Koordinatenursprung mit der effektiven Höhe z_Q und der mittleren Emissionsrate \bar{q} zu

$$\bar{c}(\mathbf{x}) = \frac{\bar{q}}{2\pi\bar{u}\sigma_y\sigma_z} \exp \left\{ - \left(\frac{y^2}{2\sigma_y^2} + \frac{(z-z_Q)^2}{2\sigma_z^2} \right) \right\} . \quad (3.8)$$

Die Fahnenabmessungen σ_y und σ_z werden abhängig von der Quellentfernung und der Stabilität bzw. der Pasquill-Stabilitätsklasse bestimmt. Die Pasquill-Stabilitätsklassen werden aus den aktuellen Werten für Windgeschwindigkeit und Strahlung bzw. nachts Bewölkungsgrad abgeleitet (*Pasquill & Smith, 1983*). Sie werden mit den Buchstaben **A** für stark labile über **D** für neutrale hin zu **F** für stark stabile Schichtung bezeichnet. σ_y und σ_z werden häufig in folgender Form parametrisiert (z.B. *Pasquill & Smith, 1983*)

$$\sigma_y = a_1 x^{a_2} \quad (3.9)$$

$$\sigma_z = b_1 x^{b_2} \quad (3.10)$$

a_1 , a_2 , b_1 , b_2 sind Funktionen der Pasquill-Stabilitätsklasse, sowie der Entfernung x und der effektiven Quellhöhe z_Q .

Die Gaußformel (3.8) gibt somit eine Abschätzung für die mittlere Konzentration \bar{c} im Abstand $|\mathbf{x}|$ von einer Quelle mit einer mittleren Emissionsrate \bar{q} , wenn stationäre meteorologische Ausbreitungsbedingungen (konstanter Wind und konstante atmosphärische Stabilität) herrschen. Sie geht also von horizontal homogenen stationären Verhältnissen aus. Die Anwendung der Gaußformel ist nur bei flachem und ebenem Terrain mit einheitlicher Landnutzung möglich, ohne nennenswerte Orographie und ohne Gebäude. Desweiteren ist sie eingeschränkt auf Situationen mit Windgeschwindigkeiten ≥ 1 m/s, da bei geringeren Winden die Vernachlässigung der turbulenten Diffusion in Ausbreitungsrichtung gegenüber der Advektion nicht mehr zulässig ist. Die Funktionen zur Bestimmung der Fahnenabmessungen σ_y und σ_z (Gleichungen 3.9 und 3.10) wurden aus Datensätzen gewonnen, bei denen die Konzentrationsmessungen in Entfernungen von 100 m bis einigen km vorgenommen wurden. Daher sind Gauß-Modelle nur in diesen Quellentfernungen anwendbar, wobei Gauß-Modelle für Entfernungen bis zu 100 km zur Abschätzung von Konzentrationen verwendet werden können (*VDI 3782/1, 1992*). Zudem sind die Parametrisierungen für σ_y und σ_z abhängig vom Standort der Messungen, aus denen sie abgeleitet wurden. Zur Anwendung von Gauß-Modellen sollte also ein ähnlicher Standort gewählt werden. Quellen müssen in Höhen kleiner als die Grenzschichthöhe emittieren, da die geostrophischen Ausbreitungsbedingungen oberhalb der GS nicht von Gleichung (3.8) repräsentiert werden.

Gegenüber dem beschriebenen Grundtyp eines Gauß-Modells weist das verwendete Modell *PAL* (**P**oint, **A**rea, and **L**ine sources) einige Erweiterungen auf:

- Die Grenzschichthöhe z_i wird als obere Randbedingungen eingeführt, an deren Unterkante die Fahne reflektiert wird, analog wie es am Boden eine Reflektion gibt.

- Deposition und Sedimentation werden über einen spezifischen Faktor zwischen 0 und 1 berücksichtigt, mit dem die bestimmte Konzentration $c(\mathbf{x})$ multipliziert wird. Prinzipiell ist es mit diesem Ansatz auch möglich Verluste und Gewinne aufgrund photo-chemischer Umwandlungen einzubeziehen.
- Die Windgeschwindigkeit \bar{u} wird mit Hilfe eines Exponentialgesetzes von der Anemometerhöhe z_{Anem} auf Quellhöhe z_Q extrapoliert:

$$\frac{\bar{u}(z_Q)}{u(z_{Anem})} = \left(\frac{z_Q}{z_{Anem}} \right)^n \quad (3.11)$$

Der Exponent n ist abhängig von der Stabilität; Werte für n sind *Petersen & Ramsey (1987)* zu entnehmen.

- Es gibt die Möglichkeit mit zwei verschiedenen Parametrisierungen für die Fahnenverbreiterungen σ_y und σ_z zu rechnen: einem für ländliche (*Pasquill, 1961*) und einem für urbane (*McElroy & Pooler, 1968*) Gebiete entwickelten.

Damit befindet sich PAL annähernd in Übereinstimmung mit dem in *VDI 3782/1 (1992)* beschriebenen Gauß-Fahnenmodell. Einzig die Windgeschwindigkeit \bar{u} wird bei PAL konstant der in Quellhöhe gesetzt, $\bar{u} = \bar{u}(z_Q)$, während sie beim VDI-Modell entfernungsabhängig im Fahnenzentrum bestimmt wird:

$$\bar{u}_{VDI} = \frac{\int_0^{z_i} u(z) c(x, 0, z) dz}{\int_0^{z_i} c(x, 0, z) dz} \quad (3.12)$$

Letzteres hat bei der Behandlung von Bodenquellen Vorteile wegen der starken Höhenzunahme des Windes gerade in Bodennähe (*Zenger, 1998*). Der Ansatz von *Huang (1979)*, der zu den *neuartigen* Gauß-Modellen gehört, berücksichtigt sogar vertikal veränderliche Windgeschwindigkeiten und höhenvariable Diffusionskoeffizienten in einem Exponentialansatz. Er verändert die Gauß-Formel für die mittlere Konzentration (Gleichung 3.8) analytisch mit Hilfe des Gradientansatzes zur turbulenten Schließung und Stabilitätsklassen-Statistik.

Im Gauß-Modell PAL werden Gaußformeln für sechs verschiedene Quelltypen aufgestellt: Punkt-, Linien-, Flächen-, gekrümmte Linien-, schräge Linien- und spezielle Linienquellen. Es bietet die Möglichkeit, die Ausbreitung von bis zu 99 Quellen dieser Typen für bis zu 99 Ausgabepunkte zu untersuchen. Die Konzentration an einem Ausgabepunkt ergibt sich aus der Überlagerung der Gaußfahnen aller Quellen an diesem Ort. Eine vollständige Beschreibung von PAL geben *Petersen & Ramsey (1987)*.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß Gauß-Modelle die Möglichkeit bieten, die Entwicklung einer Abgasfahne schnell abzuschätzen. Sie sind daher für

akute Notfallsimulationen gut geeignet (Gwehenberger, 1998). Eine verlässliche Bestimmung von Konzentrationsfeldern ist dagegen schwierig, da Gauß-Modelle eine Reihe von Vereinfachungen enthalten. Am kritischsten ist zum einen die Annahme eines konstanten Windfeldes im gesamten Ausbreitungsgebiet zu bewerten. Bei detaillierteren Gauß-Modellen, wie PAL, wird der Wind in einer (Meß-) Höhe über ein exponentielles Windgesetz (Gleichung 3.11) auf Quellhöhe interpoliert. Dies führt zu Ungenauigkeiten im Windfeld bei gegliedertem Gelände, wo topographische Einflüsse auf das Windfeld wichtig werden, und dadurch auch zu Abweichungen in den bestimmten Konzentrationsfeldern, insbesondere bei Bodenquellen. Ebenso sorgen Gebäude und lokale Windsysteme (Berg-Tal-Winde, Hangwinde, Land-See-Winde) für eine räumliche Inhomogenität des Windfeldes, die in den Ausbreitungsrechnungen nicht vernachlässigt werden können. In diesen Fällen ist die Anwendung von kombinierten Windfeld-Ausbreitungsmodellen erforderlich: ein Euler-Windfeldmodell plus einem Ausbreitungsmodell vom Euler- oder Lagrange-Typ.

Die zweite große Quelle für Ungenauigkeiten in den Gauß-Modellen besteht in der Parametrisierung der Fahnenbreiten σ_y und σ_z . Einerseits schränken die zu ihrer Ableitung herangezogenen Messungen deren Gültigkeitsbereich ein, denn diese Messungen wurden in der Regel zwischen 100 m und einigen km in Lee von Quellen vorgenommen. Somit sind sie nur innerhalb dieser Distanzen gültig. Außerdem ist das Meßgelände, deren Rauigkeitslänge z_0 und deren Orographie in die Formeln einfließen, eine Einschränkung für die Verwendung dieser Parametrisierungsformeln. Gauß-Modelle sind also streng genommen nur auf Situationen in ähnlichem Gelände anwendbar. Um den Anwendungsbereich nicht zu sehr einzuschränken, besitzen einige Gauß-Modelle, wie z.B. PAL (Abschnitt 3.2.1), mehrere Parametrisierungsansätze. Zusätzlich zu diesen Aspekten bewirken die Stabilitätsklassen, die in diese empirischen Formeln eingehen und deren Einteilung nicht eindeutig ist, daß die Werte für σ_y und σ_z allein aus diesem Grund um den Faktor 2 bis 3 variieren können (Zenger, 1998).

Gauß-Modelle sind somit nur auf spezielle Konfigurationen und Situationen anwendbar, und eine sorgfältige Prüfung, ob die Anwendungsvoraussetzungen erfüllt sind, ist erforderlich. Da in dieser Arbeit Anwendungen auf Konzentrationen in Entfernungen von 20 bis 150 m von der Quelle betrachtet werden, in denen das Strömungsfeld von Gebäuden beeinflusst wird (Abschnitt 5.3), ist ein Gauß-Modell nicht allgemein für die inverse Methode verwendbar.

3.2.2 Lagrange–Partikelmodell IBJparticle

Das Lagrange–Partikelmodell *IBJparticle* (Ing.–Büro Janicke–Partikelmodell) erzeugt in den Quellregionen eine ihrer Emissionsrate proportionale (große) Anzahl von Partikeln, die in einem Windfeld verdriftet werden. Zur Bestimmung der Konzentration an einem Ort \mathbf{x} zu einer Zeit t werden die Massen m_i , $i = 1, \dots, N$, aller N Partikel, die sich in einem imaginären Volumen V_c um \mathbf{x} befinden, aufsummiert und die Summe durch V_c geteilt

$$c(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{V_c(\mathbf{x})} \sum_{n=1}^N m_n \quad . \quad (3.13)$$

Zur statistischen Sicherung des Ergebnisses werden die Partikelmassen in V_c über mehrere Zeitschritte aufsummiert (vgl. das Schema für IBJparticle Abb. 3.1). Dabei wird dann zusätzlich durch das Mittelungszeitintervall τ_a geteilt. Zu jedem Zeitschritt τ wird für jedes Partikel die Hälfte seiner Masse zu der Massensumme $S_c(\mathbf{x}(t - \tau), t - \tau)$ der Gitterzelle, wo es sich vor der Advektion befand, und die andere Hälfte zu der Massensumme $S_c(\mathbf{x}(t), t)$ der aktuellen Gitterzelle addiert. Für die mittlere Konzentration \bar{c} ergibt sich

$$\bar{c}(\mathbf{x}, t) = \frac{S_c(\mathbf{x}, t)}{V_c(\mathbf{x}) \tau_a} \quad (3.14)$$

mit

$$S_c(\mathbf{x}, t) = 0,5 \tau \sum_{\tau_a, n} m_n \quad . \quad (3.15)$$

Der Ort \mathbf{x}_n eines Partikels n zur Zeit $t + \tau$ ergibt sich aus seinem Ort zur Zeit t und seinem Transport durch den mittleren $\bar{\mathbf{v}}$ und den turbulenten \mathbf{v}'_n Wind, sowie durch einen Zusatzwind $\mathbf{v}_{z,n}$ zu:

$$\mathbf{x}_n(t + \tau) = \mathbf{x}_n(t) + (\bar{\mathbf{v}}(t) + \mathbf{v}'_n(t + \tau) + \mathbf{v}_{z,n}(t + \tau)) \tau \quad . \quad (3.16)$$

$\bar{\mathbf{v}}(t)$ ist zur Zeit t am Partikelort durch das vorgegebene Windfeld definiert. Ein Lagrange–Partikelmodell wie IBJparticle kann seine mittleren Windfelder nicht selbstkonsistent im Laufe der Simulation berechnen, — sie müssen von außen vorgegeben werden. Diese notwendigen dreidimensionalen Windfelder können aus gemessenen Geschwindigkeitsprofilen extrapoliert oder mit Hilfe eines vorgeschalteten Euler–Modells berechnet werden. In der vorliegenden Arbeit werden sie von dem Euler–Modell MISKAM (Version 3.3) erzeugt.

Der turbulente Wind \mathbf{v}'_n wird für jedes Teilchen über einen Markov–Prozeß bestimmt und der Zusatzwind $\mathbf{v}_{z,n}$ beinhaltet Depositions– (trocken und naß), Interzeptions– und für Emissionen von Punktquellen Fahnenüberhöhungsprozesse. Die Berechnung dieser beiden Windanteile soll im folgenden beschrieben werden.

Abbildung 3.1: Schema über den Programmablauf des Lagrange-Partikelmodells IBI-particle; τ und τ_a sind der Zeitschritt der Simulation bzw. der Zeitschritt der Konzentrationsausgabe/-mittelung.

Markov–Prozeß: Bestimmung des turbulenten Windanteils \mathbf{v}'_n

Die Markov–Hypothese stammt aus der Zeitreihenanalyse. Sie verbindet zur Bestimmung des aktuellen Wertes einer Größe Υ die Nullhypothese (Υ ist ein rein zufälliger Wert) mit der Annahme einer vorhandenen Autokorrelation des aktuellen Wertes von Υ zu vergangenen Werten („Gedächtnis“). In der Statistik werden für die beiden Anteile die Begriffe „weißes“ und „rotes“ Rauschen/Spektrum verwendet. Aus der Summe beider Anteile ergibt sich aus diesem halb–zufälligen (*semi-random*) Prozeß der aktuelle Wert von Υ .

Die turbulente Geschwindigkeit \mathbf{v}'_n des Partikels n zur Zeit $t + \tau$ läßt sich mit Hilfe der Markov-Hypothese folgendermaßen ausdrücken

$$\mathbf{v}'_n(t + \tau) = \mathbf{\Psi}(t)\mathbf{v}'_n(t) + \mathbf{w}(t + \tau) \quad . \quad (3.17)$$

Der erste Term der Gleichung beschreibt zur Zeit $t + \tau$ die Abhängigkeit von \mathbf{v}'_n von seinem Wert zur Zeit t ; $\mathbf{\Psi}$ ist hierbei die dimensionslose Autokorrelationskoeffizienten–Matrix des einfachen Markov–Prozesses:

$$\mathbf{\Psi} = (\mathbf{I} - 0,5\tau \mathbf{\Sigma} \mathbf{K}^{-1}) (\mathbf{I} + 0,5\tau \mathbf{\Sigma} \mathbf{K}^{-1})^{-1} \quad , \quad (3.18)$$

mit der Einheitsmatrix \mathbf{I} , der Matrix der Varianzen der Windgeschwindigkeitsfluktuationen σ_i : $\mathbf{\Sigma}$ und der Diagonalmatrix der turbulenten Diffusionskoeffizienten K_i : \mathbf{K} ($i = u, v, w$)

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_u^2 & 0 & -u_*^2 \\ 0 & \sigma_v^2 & 0 \\ -u_*^2 & 0 & \sigma_w^2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} K_u & 0 & 0 \\ 0 & K_v & 0 \\ 0 & 0 & K_w \end{pmatrix} \quad (3.19)$$

mit der Reibungsgeschwindigkeit $u_*^2 = -\overline{u'w'}$. Die weiteren anisotropen Turbulenzterme in $\mathbf{\Sigma}$, $\overline{v'w'}$ und $\overline{u'v'}$, werden vernachlässigt.

Das Gedächtnis der Strömung für den turbulenten Wind \mathbf{v}'_n wird somit vom Turbulenzzustand der Umgebung bestimmt. In diesem Zusammenhang werden auch die Lagrange–Zeitskalen definiert

$$T_{Li} = \frac{K_i}{\sigma_i^2}, \quad i = u, v, w \quad . \quad (3.20)$$

\mathbf{w} in Gleichung (3.17) wird als zufälliges oder stochastisches Geschwindigkeitsinkrement bezeichnet. \mathbf{w} ist normal–verteilt um den Mittelwert $\overline{\mathbf{w}}$ und mit der Varianz $\mathbf{\Omega} = \overline{(\mathbf{w} - \overline{\mathbf{w}})(\mathbf{w} - \overline{\mathbf{w}})}$. Es gilt

$$\mathbf{w}(t + \tau) = \overline{\mathbf{w}}(t) + \mathbf{\Lambda}(t) \mu \quad . \quad (3.21)$$

μ : Vektor von Zufallszahlen zwischen 0 und 1 mit dem Mittelwert 0 und der Varianz 1; Λ : Tensor der Standardabweichungen von \mathbf{w} , aus $\Omega = \Lambda \cdot \Lambda^T$ mittels Cholesky-Zerlegung.

Die für die Lösung von Gleichung (3.21) und damit für die Bestimmung von \mathbf{v}'_n (Gleichung 3.17) notwendigen Felder von Ω und $\bar{\mathbf{w}}$ werden aus Σ und \mathbf{K} bestimmt

$$\Omega = \Sigma - \Psi \Sigma \Psi^T \quad (3.22)$$

$$\bar{\mathbf{w}} = 0,5 \tau (\mathbf{I} + \Psi) \cdot (\nabla \cdot \Sigma) \quad (3.23)$$

$\bar{\mathbf{w}}$ heißt Driftgeschwindigkeit und beschreibt die zusätzliche Geschwindigkeit, die aus inhomogener Turbulenz resultiert. Für homogene Turbulenz, also räumlich konstantes u_* in Σ , verschwindet die Driftgeschwindigkeit: $\bar{\mathbf{w}} = 0$.

Schornsteinüberhöhung für Emissionen von Punktquellen

Emissionen von Punktquellen unterliegen aufgrund einer gegenüber der Umgebung erhöhten Abgastemperatur und/oder -geschwindigkeit einer sogenannten *Schornsteinüberhöhung*. Impuls und Temperatur des emittierten Partikels werden über einige Zeitschritte an die Umgebungsverhältnisse angepaßt. In der verwendeten veränderten Version von IBJparticle wird die Schornsteinüberhöhung nach einem Ansatz von Anfossi (1985, 1993) bestimmt, der auf einen Ansatz von Briggs (1975) zurückgeht.

Die zusätzliche vertikale Geschwindigkeit w_Q , die ein Partikel zur Zeit t erhält, ist

$$w_Q = \frac{h(t) - h(t - \tau)}{\tau} \quad (3.24)$$

Dabei ist $h(t)$ die aktuelle Fahnenüberhöhung. Sie ist das Maximum der trägheitsbedingten $h_m(t)$ und der auftriebsbedingten $h_b(t)$ Überhöhung: $h(t) = \max(h_m(t), h_b(t))$, mit

$$h_m(t) = 4 F_m^{1/4} t^{1/3} (459 \beta_m^4 F_m^{-1/2} v_h^2 + s^{2/3} t^2)^{-1/6} \quad (3.25)$$

$$h_b(t) = 2.6 (F_b t^2 v_h^{-1})^{1/3} (t^2 s + 4.3)^{-1/3} \quad (3.26)$$

mit v_h : mittlere Horizontalwindgeschwindigkeit der Umgebung, Stabilität s

$$s = \frac{g}{T} \left(\frac{\partial T}{\partial z} + \Gamma \right) \quad (3.27)$$

und $\beta_m = 1/3 + v_h/w_{Q0}$. $\Gamma = 9.76 \cdot 10^{-3}$ K/m ist der adiabatische Temperaturgradient, w_{Q0} die Austrittsgeschwindigkeit des Abgases und F_m und F_b sind Impuls- und

Auftriebsvolumenströme. Für letztere wird angenommen, daß sie normal-verteilt sind um die Mittelwerte

$$\overline{F_m} = w_{Q0}^2 r^2 \frac{T}{T_{Q0}} \quad (3.28)$$

$$\overline{F_b} = g w_{Q0} r^2 \frac{T_{Q0} - T}{T_{Q0}} \quad (3.29)$$

mit den Standardabweichungen $\overline{F_m}/3$ bzw. $\overline{F_b}/3$. Somit

$$F_m = \overline{F_m} + \frac{\overline{F_m}}{3} \cdot \mu_Q \quad (3.30)$$

$$F_b = \overline{F_b} + \frac{\overline{F_b}}{3} \cdot \mu_Q \quad (3.31)$$

T : Umgebungslufttemperatur, T_{Q0} : Austrittstemperatur, r : Radius der Schornsteinöffnung, $\mu_Q \in [0; 1]$: Zufallszahl mit Mittelwert 0 und Varianz 1.

Für diese Zusatzgeschwindigkeit w_Q gibt es die folgenden beiden Abbruchbedingungen, nach deren Erreichen $w_Q = 0$ gesetzt wird:

1. Neigung der Fahnenachse ist kleiner als 1:200, also $w/v_h < 0.005$
2. w_Q ist kleiner als die lokale Standardabweichung der turbulenten Vertikalgeschwindigkeit der Umgebung: $w_Q < \sigma_w$.

Trockene/nasse Deposition und Interzeption

Passive Tracer werden aus der Troposphäre über verschiedene Prozesse entfernt: durch Kontakt eines Spurengases mit der Oberfläche (trockene Deposition), durch Ausfallen mit dem Niederschlag (nasse Deposition), bei schweren Molekülen oder Aerosolen aufgrund der Schwerkraft (Sedimentation) und durch Zurückhalten im Bestand (Interzeption). In IBJparticle wird die Deposition realisiert über eine Verringerung der Vertikalkomponente der Partikelgeschwindigkeit w_n und einem gleichzeitigen Massenverlust des Partikels.

Für die trockene Deposition wird die Partikelmasse m_n zur Zeit t ersetzt durch:

$$m_n(t) = (1 - p_d(t)) m_n(t) \quad (3.32)$$

p_d : Depositionswahrscheinlichkeit. Die Masse $p_d m_n$ wird auf der Oberfläche deponiert und das Partikel mit der um $p_d m_n$ reduzierten Masse am Boden reflektiert.

Für die nasse Deposition gilt analog:

$$m_n(t) = (1 - \tau r_a(t)) m_n(t) \quad . \quad (3.33)$$

r_a : Regenrate. Die Masse $\tau r_a m_n$ wird irreversibel am Boden deponiert. Über die Bestimmung der Felder der Depositionsmassenstromdichten wird die Zusatzgeschwindigkeit des Partikels ermittelt. Analog werden Sedimentationsprozesse berücksichtigt. Desweiteren kann Interzeption als kontinuierliche Abnahme der Masse eines Partikels berücksichtigt werden. Auch hier wird über die Massenstromdichte die Geschwindigkeitsänderung des Partikels berechnet. Ist die Masse m_n durch Deposition, Sedimentation und/oder Interzeption unter einen vordefinierten Bruchteil der Ursprungsmasse gesunken, so wird das Partikel aussortiert.

Gitterdefinition und Programmablauf

IBJparticle kennt zwei verschiedene Gitter, das *Rechengitter*, auf dem die vorgegebenen Größen (äußere Felder) definiert werden, und das *Auszählgitter*, auf dem die Konzentrationen bestimmt und ausgegeben werden. Das Rechengitter ist ein Arakawa-C-Gitter, d.h. skalare und vektorielle Größen sind auf räumlich versetzten Rastern definiert. Es gibt die Möglichkeit, Orographiedaten und eine Gebäudemasken vorzugeben. Das Koordinatensystem, das aufgespannt wird, ist ortsfest und bodenfolgend. Skalare Größen werden durch lineare Interpolation zwischen den umgebenden Gitterpunkten bestimmt.

Notwendige Vorgabegrößen sind, neben den Gitterparametern, meteorologische Felder (Windfelder und Felder der Turbulenzparameter), Quellparameter und der Zeitschritt der Simulation τ , sowie der Mittelungsschritt der Ausgabe τ_a . Dabei gibt es die Möglichkeit, diese Felder dreidimensional oder als Vertikalprofile vorzugeben, wobei bei letzteren horizontale Homogenität angenommen wird.

Nach der Initialisierung werden Partikel generiert und gleichmäßig auf das Quellgebiet verteilt. Dann werden die Felder $\Lambda(t)$, $\Psi(t)$, $\bar{\mathbf{w}}(t)$ und $\mathbf{V}(t)$ bestimmt. Anschließend werden diese für jedes Partikel n an dessen Ort interpoliert und damit der turbulente Windvektor $\mathbf{v}'_n(t + \tau)$ über den Markov-Prozeß ermittelt. Die Zusatzgeschwindigkeiten aus Schornsteinüberhöhung, Deposition, Sedimentation und Interzeption werden bestimmt. Das Partikel wird nun transportiert und dabei geprüft, ob der neue Partikelort $\mathbf{x}_n(t)$ in einem Gebäude liegt. Ist dies der Fall wird der turbulente Transport des Partikels wiederholt, indem das Partikel neu initialisiert und dann allein der turbulente Geschwindigkeitsanteil zu seiner Verlagerung

verwendet wird. Partikel, die eine Berandung überschritten haben oder deren Masse unter die vordefinierten Bruchteile ihrer Emissionsmassen gesunken sind, werden aussortiert.

Nach jedem Zeitschritt τ werden die Massen aller Partikel auf dem Auszählgitter aufsummiert. Nach Ablauf der Mittelungszeit τ_a werden aus diesen Massensummen Konzentrationen berechnet und das Konzentrationsfeld ausgegeben. Einen Überblick über den Programmablauf gibt Abbildung 3.1. Eine ausführliche Beschreibung von IBJparticle kann *Janicke (1999)* entnommen oder zusammen mit dem Programmcode, der unter GNU-Lizenz frei verfügbar ist, im Internet gefunden werden unter <http://www.janicke.de/>. IBJparticle befindet sich in Übereinstimmung mit dem Entwurf der VDI-Richtlinie für Partikelmodelle (*VDI 3945/3, 1998*). Als Dispersionsmodell aus LASAT (*Janicke, 1998*) ist es mit Daten des *Model Validation Kits* (MVK; *Olesen, 1998*) validiert.

Die Annahme gauß-verteilter Zufallszahlen für die Ableitung des zufälligen Anteils \mathbf{w} an der Partikelgeschwindigkeit \mathbf{v}_n in IBJparticle gilt exakt nur unter der Voraussetzung, daß die Zeitskala der Konzentrationsbestimmung groß gegen die Lagrange-Zeitskala (charakteristische Zeit des Markov-Prozesses) ist: $\tau_a \gg T_L$ (*Wilson et al., 1983*). Diese Näherung führt dazu, daß die Geschwindigkeitsverteilung der Partikel nicht vollständig konsistent mit der Verteilungsfunktion der Windgeschwindigkeitsfluktuationen ist (*VDI 3945/3, 1998*). Dies bedeutet nach *Thomson (1987)* zum einen, daß die Euler-Gleichungen der Massenerhaltung (3.35) und der Bewegung (3.34) nicht exakt erfüllt sind. Und zum anderen wird die Bedingung der vollständigen Durchmischung verletzt. Da die Zeitskalen, auf denen die Konzentrationsfelder bestimmt werden, in der Größenordnung von einer halben Stunde liegen, ist dieser Fehler in den bestimmten Konzentrationen als gering einzuschätzen. Gleichzeitig ist in IBJparticle gewährleistet, daß sich mit langen Simulationszeiten die erwartete homogene und stationäre Verteilung in guter Näherung einstellt, in der die Partikelgeschwindigkeiten und die Windgeschwindigkeit \mathbf{V} in Mittelwert und Varianz dann übereinstimmen (*Janicke, 1999*).

3.2.3 Euler-Modell MISKAM

An dieser Stelle soll im Wesentlichen der Stömungsteil von *MISKAM* (**MI**kro**Ska**liges **K**lima- und **A**usbreitungs**M**odell) betrachtet werden, der zur Erzeugung der Windfelder und der Felder der Turbulenzparameter als Vorgabe für IBJparticle von Bedeutung ist. Eine vollständige Beschreibung kann *Eichhorn (1989)* entnommen werden. Einen Überblick geben *Zenger (1998)* und *SFI (1999)*.

MISKAM ist ein dreidimensionales, nicht-hydrostatisches, prognostisches Modell, das für eine vorgegebene meteorologische Situation und eine vorgegebene Gebäudekonfiguration einen quasi-stationären Zustand liefert. Wie jedes Euler-Modell beruht es auf der Lösung der physikalischen Erhaltungsgleichungen. MISKAM enthält die Erhaltungsgleichungen für Impuls (Bewegungsgleichungen) und Masse (Kontinuitätsgleichung), die durch die Definition der potentiellen Temperatur θ und die allgemeine Gasgleichung ergänzt werden:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \nabla p - 2[\boldsymbol{\Omega}_e \times \mathbf{v}] - \nabla \Phi_g + \mathbf{F} \quad (3.34)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (3.35)$$

$$\theta = T \left(\frac{p_0}{p} \right)^{R_L/c_p} \quad (3.36)$$

$$\frac{p}{\rho} = R_L T \quad (3.37)$$

p : Luftdruck, $p_0 = 1000$ hPa: Referenzluftdruck, ρ : Luftdichte, $\boldsymbol{\Omega}_e$: Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation, Φ_g : Geopotential, \mathbf{F} : molekulare Kräfte, $R_L = 287.07$ J/(kg K): individuelle Gaskonstante für Luft, $c_p = 1005$ J/(kg K): spezifische Wärme bei konstantem Druck, T : Lufttemperatur und θ : potentielle Lufttemperatur. Die Corioliskraft, der zweite Term auf der rechten Seite der Bewegungsgleichungen (3.34) wird auf der Mikroskala als klein vernachlässigt.

Zur Lösung der Bewegungsgleichungen (3.34) wird die Boussinesq-Approximation verwendet: Die Luftdichte ρ ist konstant außer bei der Behandlung des Auftriebs. Die turbulenten Flüsse werden mit Hilfe des k - ϵ -Ansatzes, eines Schließungsansatzes 1.5-ter Ordnung spezifiziert. D.h. die Gleichung für die turbulente kinetische Energie k wird mittels einer Gleichung für die Dissipation ϵ von k geschlossen. MISKAM bietet wahlweise auch die Möglichkeit mit dem Gradientansatz (vgl. Gleichungen 3.3 und 3.4) zu rechnen. Von der Verwendung dieses Ansatzes wird jedoch wegen seiner Ungenauigkeiten abgeraten (Zenger, 1998). Der Impulsaustausch am Boden und an den Gebäudewänden wird über die Stabilitätsfunktionen von Clarke Φ_c (Panhans & Schrodin, 1980; Delsol et al., 1971) beschrieben

$$\Phi_c = \frac{\bar{u}}{u_*} \quad (3.38)$$

Zu anderen üblichen Stabilitätsmaßen steht Φ_c in folgendem Zusammenhang

$$\Phi_c = c_D^{-1/2} = \frac{1}{\kappa} \left(\ln \left(\frac{z}{z_0} \right) - \Psi_M \left(\frac{z}{L_M} \right) \right) \quad (3.39)$$

mit c_D : Widerstandsbeiwert oder *drag coefficient* und Ψ_M : dimensionslose Stabilitätsfunktion.

Druck p und potentielle Temperatur θ werden in einen mesoskaligen Referenzwert (\sim) und einen Störanteil ($*$) zerlegt.

Die prognostischen Gleichungen erhalten die Form, wobei die Einstein–Summenkonvention gilt :

$$\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i} = 0 \quad (3.40)$$

$$\rho \frac{d\bar{u}_i}{dt} = \rho_0 \frac{\partial \overline{u'_i u'_j}}{\partial x_j} - \rho_0 \delta_{i3} g \frac{\theta^*}{\bar{\theta}} - \frac{\partial p^*}{\partial x_i} \quad (3.41)$$

Diese veränderten Bewegungsgleichungen sind divergenzfrei (3.40) und schwerewellen–gefiltert. Aufgrund der Vernachlässigung der Corioliskraft ist die Windrichtung höhenkonstant.

Das Rechengitter ist ein Arakawa–C–Gitter (wie in IJparticle). Der Zeitschritt wird unter Beachtung des CFL (Courant–Friedrichs–Levy)–Kriteriums festgelegt. Die Advektionsterme werden mit Hilfe eines *upstream*–Verfahrens diskretisiert. Zur Reduktion der bei der Lösung der Advektion auftretenden numerischen Diffusion wird das Smolarkiewicz–Verfahren verwendet.

Das stationäre Windfeld wird in einer Strömungssimulation mit MISKAM in einem iterativen Verfahren bestimmt: Zunächst wird aus vom Benutzer vorgegebenem mittleren vertikalen Gradienten der potentiellen Temperatur $\partial \bar{\theta} / \partial z$ und mittlerem Wind \bar{u} in einer Höhe z / L_M als Gradient–Richardsonzahl Ri_g abgeschätzt (Annahme von nahe neutralen bzw. labilen Schichtungsverhältnissen). Dabei wird Ri_g (Gleichung 3.2) aufgrund der unbekanntenen vertikalen Flüsse von $\bar{\theta}$ und \bar{u} mit Hilfe der *bulk–Richardsonzahl* Ri_b genähert

$$\frac{z}{L_M} = Ri_g = Ri_b = \frac{g}{\bar{\theta}} \frac{\partial \bar{\theta} / \partial z \Delta z}{\bar{u}^2} \quad (3.42)$$

Daraus wird die Stabilitätsfunktion nach Clarke bestimmt, aus der zunächst über Gleichung (3.38) u_* und dann ein neues Windfeld ermittelt werden. Anschließend wird im nächsten Iterationsschritt Ri_b bestimmt. Die Iteration wird abgebrochen, sobald das Windfeld stationär bzw. das gesetzte Zeitlimit erreicht wird.

MISKAM ist das in Deutschland zur Zeit am häufigsten angewendete mikroskalige Modell. Es eignet sich v.a. für Anwendungen auf Schadstoffausbreitungen bei neutraler Schichtung und mit mehreren Gebäuden im Modellgebiet, d.h. wenn mechanisch angeregte Turbulenz überwiegt. MISKAM wird in dem Entwurf der *VDI–Richtlinie 3782/8 (1998)* zur Anwendung in dicht bebautem Gelände empfohlen. Darin werden Abstände zu den seitlichen Rändern von mehr als der dreifachen mittleren

Gebäudehöhe, aber mindestens drei leeren Gitterboxen, und zum Oberrand von mehr als der dreifachen maximalen Gebäudehöhe gefordert. Dies liegt in der festen Randbedingung (*no flux*) am Oberrand bzw. Vor- und Nachlauf der Gebäudeumströmungen begründet. *Ketzel et al. (1999)* empfehlen dagegen mindestens fünf leere Gitterboxen zu den seitlichen Rändern und stellen fest, daß für den oberen Rand die dreifache maximale Gebäudehöhe bei Weitem nicht ausreichend ist. Dazu führen sie Strömungs- und Ausbreitungsrechnungen mit verschiedenen Höhen des oberen Modellrandes durch und vergleichen die erhaltenen Ergebnisse für die Konzentrationen zu Meßkonzentrationen. Sie ermitteln, daß erst bei einer Verschiebung des oberen Modellrandes auf die 15-fache mittlere Gebäudehöhe, eine zufriedenstellende Übereinstimmung der simulierten Konzentrationen mit gemessenen zu erreichen ist.

In Quellnähe sind die Konzentrationsfelder von Euler-Modellen, wie MISKAM, ungenau. Dies liegt zum einen an Ungenauigkeiten in den bestimmten Wind- und Turbulenzfeldern, also den vorgegebenen Parametern für die Gebäudestruktur, den vertikalen Gradienten der potentiellen Temperatur $\partial\bar{\theta}/\partial z$ und die Rauigkeitslänge z_0 , und zum anderen an der Gitterauflösung, so daß dies besonders für kleinräumige Quellen, wie Punktquellen, relevant ist. Die aus den Emissionen resultierenden Konzentrationen an den Quellen werden instantan über das gesamte Gittervolumen, in das die jeweilige Emission erfolgt, vermischt. Es kommt somit zu einer unrealistischen Verdünnung direkt an der Quelle. Oder anders formuliert: Die initialen Konzentrationen an den Quellen sind abhängig von der gewählten Gitterauflösung des Euler-Modells (*Schatzmann et al., 1999*), so daß die Gitterabstände einen großen Einfluß auf das Nahfeld der Konzentrationen haben. Es ist also noch Bedarf zur Modellvalidierung vorhanden und es besteht darüberhinaus die Notwendigkeit, dem Anwender im Handbuch deutlichere Empfehlungen zur Wahl der freien Parameter, wie z.B. der Gitterauflösung, zu geben (*Ketzel et al., 1999*).

Ein Vergleich der Ergebnisse der in Deutschland verwendeten mikroskaligen Strömungs- und Ausbreitungsmodelle ABC, ASMUS, CPB-3, DASIM, MISKAM und MUKLIMO-2D durch *Schädler et al. (1996)* zu Meßdaten aus der Göttinger Straße in Hannover ergab allerdings, daß die Fehlersummen der simulierten Konzentrationen für ASMUS und MISKAM am geringsten sind. Trotz der beschriebenen Unsicherheiten von MISKAM gibt es zur Zeit noch kein genaueres mikroskaliges Euler-Modell, das einen vergleichbaren Rechenaufwand erfordert.

4 Inverses Modell IBJparticle-Inv

In diesem Abschnitt soll das für die Simulationen in dieser Arbeit verwendete Modellsystem aus dem Euler-Modell MISKAM und dem Lagrange-Partikelmodell IBJparticle kurz vorgestellt werden (Abschnitt 4.1): Zur Ausbreitungssimulation wird IBJparticle verwendet, angetrieben mit von MISKAM bestimmten meteorologischen Feldern.

Anschließend wird *IBJparticle-Inv*, das um die Invertierung mittels *Single Value Decomposition* (SVD; Abschnitt 2.2.1) erweiterte IBJparticle, entwickelt (Abschnitt 4.2) und anhand anwendungsnaher Szenarien getestet (Abschnitt 4.3).

4.1 Modellsystem MISKAM – IBJparticle

Die Auswahl eines Modells zur Simulation hängt entscheidend von der Aufgabe ab, die zu lösen ist, und den Hilfsmitteln, die zu ihrer Lösung zur Verfügung stehen. Prinzipiell gibt es für die Dispersionsmodellierung drei Modelltypen: die Gauß-Modelle (wie PAL, Abschnitt 3.2.1), die Euler-Modelle (wie MISKAM, Abschnitt 3.2.3) und Lagrange-Modelle (wie IBJparticle, Abschnitt 3.2.2). Einen Überblick über die Anwendungsvoraussetzungen, sowie die Vor- und Nachteile dieser Modelltypen aus Kapitel 3 sind in Tabelle 4.1 nochmals kurz zusammengefaßt.

Der entscheidende Vorteil der einfachen, rein statistischen Gauß-Modelle besteht, neben der geringen notwendigen Rechenleistung, in ihrer einfachen Anwendbarkeit. Gerade bei den aufkommenden Diskussionen über Modellstandards (siehe z.B. den Übersichtsartikel von *Weil et al., 1992*) und der Frage, wieviel Freiheit *darf* und wieviel *muß* der Anwender bei der Wahl von Parametern haben, ist dieser Vorteil nicht zu unterschätzen. Bei der Anwendung von Euler- und Lagrange-Modellen ist dagegen gut ausgebildetes Personal erforderlich. Und für den benötigten Zeitaufwand für das Erstellen von korrekten Simulationsergebnissen gilt, daß er etwa proportional mit der Rechenzeit der Modelle ansteigt, da Eingabefehler meist erst anhand der Ergebnisse bemerkt werden (*Schädler et al., 1996*). Die Anwendbarkeit von Gauß-Modellen ist jedoch auf homogene und stationäre Situationen beschränkt, sowie auf

	Gauß	Euler	Lagrange
Topographie	eben, homogen	komplex	komplex
Gebäude	nein	ja	ja
Windfeld	homogen, stationär (konstanter Wert, evtl. mit Fahnen- höhe variierend)	inhomogen, instationär (3D-Feld)	inhomogen, instationär (3D-Feld von außen vorgegeben)
Diffusion	gaußförmig in y- und z-Richtung; vernachlässigt in x-Richtung	aus Diffusions- gleichung (meist mit turbulentem Schließungsansatz)	über Markov-Prozeß
Konzentrationen	zeitliche Mittelung über $t = 0$ bis $t \rightarrow \infty$	zeitliche Mittelung über Zeitschritt und räumlich über Gitterbox	räumliche Mittlung über imaginäre Zählgitterbox
Emissionen	zeitlich homogen räumlich homogen (kontinuierlich)	zeitlich inhomogen räumlich inhomogen (Vermischung in ge- samter Gitterbox)	zeitlich inhomogen räumlich inhomogen
Deposition	evtl. als spezifischer Faktor $\in [0;1]$	ja	ja
Stoffumwandlung	evtl. als spezifischer Faktor zusammen mit Deposition	ja (implementiert über zusätzlichen Bilanz- term in der Konzen- trationsgleichung)	ja (schwer zu imple- mentieren)
Anwendung	Fernfeld (≥ 100 m); i.W. wegen Fahnen- breite-Parametri- sierungen	Fernfeld; Nahfeld ungenau wegen instantaner Verdünnung an den Quellen	Vorteile im Nahfeld
	einfach	komplex, nur durch geschultes Personal	komplex, nur durch geschultes Personal
	niedriger Rechenaufwand	hoher Rechenaufwand	hoher Rechenaufwand

Tabelle 4.1: Voraussetzungen für die Anwendung, sowie Vor- und Nachteile von Ausbreitungsmodellen vom Gauß-, Euler- und Lagrange-Typ; evtl. bedeutet, daß es Modelle dieses Typs gibt, die um diesen Aspekt erweitert wurden.

Konzentrationsbestimmungen in mehr als 100 m Quellentfernung (Kapitel 3.2.1), so daß diese Modelle nicht flexibel für jeden Quellort verwendet werden können, sondern im Gegenteil nur in Ausnahmefällen geeignet sind.

Die wesentlichen Quellen für Ungenauigkeiten der komplexen Modelle vom Euler- oder Lagrange-Typ sind Windfelder und Turbulenz-Parametrisierungen. Da diese Modelle jedoch die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze enthalten, sind die daraus resultierenden Abweichungen von der Realität in der Regel geringer als bei Gauß-Modellen. Liegen wenig Daten zur Bestimmung der meteorologischen Felder vor, so verschwindet dieser Vorteil nahezu aus Mangel an notwendigen Informationen.

Ferner ist die Implementierung von photo-chemischen Stoffumwandlungen generell für beide komplexe Modelltypen möglich, gestaltet sich jedoch für Lagrange-Modelle sehr viel schwieriger, so daß dort bisher nur vereinfachte chemische Reaktionsmechanismen mit verringerten Spezies- und Reaktionsgleichungsanzahlen entwickelt wurden. Meist werden die Stoffe dort daher als passive Tracer behandelt. Für die von Euler- und Lagrange-Modellen bestimmten Konzentrationsfelder gilt bei gleichen meteorologischen Feldern, daß Lagrange-Modelle genauer in unmittelbarer Quellnähe sind, da Euler-Modelle aufgrund ihrer Gitterstruktur die aus den Emissionen resultierenden Konzentrationen unrealistisch verdünnen (vgl. Abschnitt 3.2.3). *Nguyen et al. (1997)* stellen in einem Vergleich zwischen Simulationen mit einem Euler-Modell und einem Lagrange-Modell eine um 25 % niedrigere initiale Konzentration für das Euler-Modell fest.

In dieser Arbeit wird daher zur Bestimmung von Konzentrationsfeldern das Lagrange-Partikelmodell *IBJparticle* (Abschnitt 3.2.2) gewählt, da sich die Anwendungen auf gemessene Konzentrationen in Abständen von 20–150 m in Lee von Quellen beschränken. Dort ist der Einfluß chemischer Umwandlungen gegen die Deposition vernachlässigbar. Dagegen hat eine gute Beschreibung der Konzentrationen an der Quelle einen starken Einfluß auf die Konzentrationen in dieser Distanz. Die notwendigen Strömungs- und Turbulenzfelder für die Ausbreitungsrechnungen werden mit *MISKAM* bestimmt. Ungenauigkeiten in den von *MISKAM* bestimmten Windfeldern beeinflussen somit die mit *IBJparticle* ermittelten Konzentrationsfelder erheblich. Daher wird nach der Beschreibung der Schnittstelle von *MISKAM* zu *IBJparticle* (Abschnitt 4.1.1) ein Vergleich von *MISKAM*- zu gemessenen Mini-SODAR-Windprofilen durchgeführt (Abschnitt 4.1.2). Bei der Invertierung bilden diese Ungenauigkeiten in den vorgegebenen äußeren Feldern für Wind und Turbulenz eine noch größere Fehlerquelle für die zu bestimmenden Emissionen, da sie in die Sensitivitätsmatrix \mathbf{M} (Gleichung 2.3) eingehen, die ausdrückt, wie stark die simulierten Konzentrationen von den vorgegebenen Emissionen abhängen.

4.1.1 Schnittstelle MISKAM – IBJparticle

Für eine dreidimensionale Simulation mit IBJparticle werden dreidimensionale Felder des mittleren Windes $\bar{\mathbf{v}}$ und der Turbulenzfelder der Windabweichungen σ_i und der Diffusionskoeffizienten K_i , $i = u, v, w$, benötigt. Diese werden aus einer MISKAM–Strömungssimulation entnommen oder bestimmt. Die Komponenten von $\bar{\mathbf{v}}$ werden von MISKAM berechnet, ebenso wie der turbulente Diffusionskoeffizient für Wärme K_h . Erstere können also direkt als Eingabefelder für IBJparticle verwendet werden. Zur Vorgabe der K_i wird angenommen, daß die turbulente Diffusion richtungsunabhängig (homogen) ist und die turbulente Diffusion von Impuls über die turbulente Diffusion von Wärme beschrieben werden kann: $K_i = K_h$. Die benötigten Felder für die Windabweichungen σ_i oder die Korrelationen der turbulenten Geschwindigkeitskomponenten $\overline{u'_i u'_j}$ werden unter der Annahme homogener turbulenter Diffusion unter Verwendung des Gradient–Ansatzes bestimmt über

$$-\overline{u'_i u'_j} = K_h \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_j}{\partial x_i} \right) - \delta_{ij} \frac{2}{3} k \quad . \quad (4.1)$$

Die benötigten großskaligen Geschwindigkeitskomponenten \bar{u}_i und die mittlere turbulente kinetische Energie k werden von MISKAM berechnet. So ergeben sich

$$\sigma_u = \sqrt{\overline{u' u'}} = \sqrt{-2K_h \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \frac{2}{3} k} \quad (4.2)$$

$$\sigma_v = \sqrt{\overline{v' v'}} = \sqrt{-2K_h \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} + \frac{2}{3} k} \quad (4.3)$$

$$\sigma_w = \sqrt{\overline{w' w'}} = \sqrt{-2K_h \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} + \frac{2}{3} k} \quad (4.4)$$

$$u_* = \sqrt{\overline{-u' w'}} = \sqrt{K_h \left(\frac{\partial \bar{w}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{u}}{\partial z} \right)} \quad (4.5)$$

Desweiteren wird der absolute Modellzeitschritt τ aus MISKAM zur Vorgabe in IBJparticle verwendet.

4.1.2 Vergleich von Windprofilen aus MISKAM zu SODAR–Messungen

Um zu ergründen, wie genau MISKAM, angetrieben mit meteorologischen Daten einer 2 m–Station, die tatsächlich herrschenden Windverhältnisse wiedergeben kann,

wird ein Vergleich von stationären Windprofilen aus MISKAM mit SODAR-Windprofilen durchgeführt, die über eine bis anderthalb Stunden gemittelt wurden. Da die mit MISKAM bestimmten dreidimensionalen Wind- und Turbulenzfelder das Partikelm-

Abbildung 4.1: Umgebung des Meßortes Bronnen (Bildmitte); Quelle: Deutsche Landesvermessung.

modell IBJparticle antreiben, werden die Ausbreitungsbedingungen wesentlich von diesen Windfeldern bestimmt, und Fehler in ihnen übertragen sich unmittelbar auf die berechneten Konzentrationsfelder. Für die Anwendungsfälle in dieser Arbeit, bei denen Konzentrationen im Abstand von um die 100 m in Lee von Quellen interessant sind, sind v. a. die bodennahen Winde von Bedeutung.

Für den Vergleich werden gemessene Windprofile eines Mini-SODARs (*Reitebuch & Emeis, 1998*) verwendet, die Unsicherheiten von 5–10 % in den Windgeschwindigkeiten aufweisen (Abschnitt 5.1.3). Das Mini-SODAR liefert Daten von 15 m Höhe an bis maximal 200 m Höhe. Je nach Signal-Rausch-Verhältnis, kann die erreichbare Meßhöhe allerdings auch wesentlich geringer sein. So liegt diese tagsüber bei starker Turbulenz gelegentlich bei nicht mehr als 100 m. Zum Vergleich werden Daten aus zwei verschiedenen Meßperioden am gleichen Ort herangezogen. Es handelt sich um einen Standort in ländlichem Gebiet, in der Nähe der Ortschaft Bronnen (Abbildung 4.1). Das Gelände ist eben und weist nahezu einheitliche ackerbauliche Nutzung auf, so daß die Strömungsbedingungen in guter Näherung als homogen anzusehen sind. Ein Vergleich von Windprofilen ist somit ausreichend für die Bewertung der Windfelder von MISKAM. Meßperioden waren im Juni 1996 und im April 1997.

Die Ergebnisse von MISKAM sind den gemessenen Mini-SODAR-Werten in Abbildung 4.2 gegenübergestellt: links die Sommer- und rechts die Frühjahrswerte für die Windgeschwindigkeiten (oben) und die Windrichtungen (unten). Es fällt auf, daß die Annahme höhenkonstanter Windrichtungen aufgrund der Vernachlässigung der Corioliskraft in MISKAM tagsüber gut mit den Beobachtungen übereinstimmt. Die Abweichungen sind $<15^\circ$ (Abbildung 4.2 unten). Nachts und morgens sieht es dagegen anders aus: Hier weisen die gemessenen Profile eine deutliche Winddrehung mit der Höhe auf, von bodennahen Südwinden auf westliche Winde in der Höhe. Dies liegt in der spezifischen Lage des Meßortes begründet. Bronnen liegt in einem breiten, flachen Flußtal mit 50 m hohen Geländestufen zu den Seiten. Südlich steigt die Landschaft langsam zu den ca. 60 km südlich gelegenen Allgäuer Alpen an. Unter stabilen, windschwachen nächtlichen Bedingungen, setzt sich hier bodennah (*Reitebuch & Emeis, 1998*) ein südlicher Bergwind durch (Kaltluftabfluß), der die Windrichtung bis in ca. 100 m Höhe beeinflusst. Darüber herrschen die synoptisch bedingten Windrichtungen vor (Abbildung 4.2 unten rechts). Nach Sonnenaufgang wird dieser leichte Bergwind schwächer und der Einfluß der synoptischen Windrichtung setzt sich allmählich bis zum Boden hin durch. Diese Entwicklung des bodennahen Windes von den südlichen Richtungen nachts auf die großskaligen Windrichtungen tagsüber zeigt sich sehr deutlich in den Mini-SODAR-Daten vom Vormittag des 19.06.1996 zwischen 2 und 8 Uhr (Abbildung 4.3). Vor 2 Uhr fand in der Nacht ein Frontdurchgang statt, der verhinderte, daß sich der leichte südliche Bergwind in der

Abbildung 4.2: Vergleich von Vertikalprofilen der Windgeschwindigkeiten (oben) und der Windrichtungen (unten) gemessen mit einem Mini-SODAR mit solchen mit MISKAM unter der Annahme neutraler Schichtungen aus 2 m Stationswerten simulierten; links ein Meßzeitraum im Sommer und rechts im Frühjahr.

ersten Nachthälfte durchsetzen konnte. Auch nach Sonnenaufgang weht der Wind zwischen 6 und 8 Uhr in 15 m Höhe noch aus Südwesten bei einem vorherrschenden synoptischen Westwind (Abbildung 4.2 unten links). Aufgrund dieser nächtlichen südlichen Bergwinde kommt es zu Abweichungen in der Windrichtung von 90° in 100 m Höhe; unterhalb von 50 m bleiben die Abweichungen nachts $<50^\circ$ (rechts) und morgens $<20^\circ$ (links).

Abbildung 4.3: Vom Mini-SODAR gemessene horizontale Winde für die erste Tageshälfte des 19.06.1996; angegeben sind Windfahnen für die verschiedenen Höhen, wobei Norden oben ist.

Bei der Betrachtung der Vertikalprofile der Windgeschwindigkeit (Abbildung 4.2 oben) muß beachtet werden, daß MISKAM zunächst *neutral* betrieben wurde, da keine Höheninformation der Temperatur und daher keine direkte Information über die Stabilität der Schichtung vorlagen. Der vertikale Gradient der potentiellen Temperatur wurde also gleich Null gesetzt. Die Fehler aufgrund der Neutralitätsannahme sollten bodennah vernachlässigbar sein, aber in größeren Höhen zunehmend zu Abweichungen von den realen Winden führen. Für die Nacht (Abbildung 4.2 oben rechts), in der die Schichtung aufgrund der Ausstrahlungsbedingungen sicherlich stabil war, bedeutet dies, daß die Höhenzunahme des Windes in MISKAM zu gering ist. Unter labilen Bedingungen, wie sie mittags und nachmittags typisch sind, überschätzt MISKAM mit der Neutralitätsannahme die Windzunahme in Bodennähe. Dies führt schon in 15 m Höhe zu relativen Abweichungen der von MISKAM bestimmten Windgeschwindigkeiten von den beobachteten um 45 %. Auch oberhalb von 15 m nimmt

der Wind in MISKAM mit der Höhe stärker zu als in der Realität. Dadurch wachsen die relativen Abweichungen in den Windgeschwindigkeiten bis in 100 m auf 52 % für die Mittagswerte und sogar auf knapp 80 % für die Nachmittagswerte (Abbildung 4.2 oben rechts). Vormittags und abends ist eine relativ neutrale Schichtung typisch, so daß die Windprofile der neutralen MISKAM-Simulationen besser mit den gemessenen in Übereinstimmung sind (Abb. 4.2 oben links). Abends zwischen 17 und 19 Uhr ist die Übereinstimmung sehr gut, kleiner als die Unsicherheiten in den Mini-SODAR-Messungen. Für beide dargestellten Meßzeiträume sind die 15 m-Werte von MISKAM gut wiedergegeben. Morgens zwischen 6 und 8 Uhr zeigen die Messungen, daß die Schichtung noch deutlich stabil ist, so daß durch die Annahme der Neutralität in MISKAM die Abweichungen bis in 100 m Höhe auf 43 % angewachsen sind. Am Abend zeigen die Beobachtungen eine Abnahme der Windgeschwindigkeit in der Höhe um 1 m/s zwischen 85 und 120 m Höhe, deren Ursachen nicht geklärt werden konnten.

Als nächstes wurden diese MISKAM-Simulationen bis auf den als neutral ermittelten 17–19 h-Zeitraum nochmals unter nicht-neutralen Bedingungen wiederholt. Aufgrund einer fehlenden Temperaturmessung in einer zweiten Höhe wurde die Stabilität der atmosphärischen Schichtung als Vertikalgradient der potentiellen Temperatur über die Pasquill-Stabilitätsklassen (vgl. Abschnitt 3.2.1) aus den vorhandenen Daten abgeschätzt.

	6–8 Uhr	17–19 Uhr		
Juni 1996:	$\partial\bar{\theta}/\partial z$ [K/100 m]	+0.75	0.0	
	11–12 Uhr	14:30–15:30 Uhr	23–5 Uhr	
April 1997:	$\partial\bar{\theta}/\partial z$ [K/100 m]	-7.13	-8.06	+1.70

Diese Werte sind in guter Übereinstimmung mit Literaturwerten für mittlere vertikale Temperaturgradienten in unmittelbarer Bodennähe abhängig von Tages- und Jahreszeit (*Geiger et al., 1995*).

Es zeigt sich, daß die Übereinstimmung der Windprofile aus MISKAM mit den gemessenen gerade in den untersten 100 m, die für die betrachteten Ausbreitungen auf Distanzen unter 150 m relevant sind, für nahe-neutrale und stabile Situationen, deutlich besser werden (Abbildung 4.4). Während der Nachtstunden, sowie morgens und abends sind die relativen Abweichungen <10 %. Tagsüber unter extrem labilen Bedingungen bleiben sie bei ≤ 45 %. Diese Abweichungen entstehen in den untersten 15 m. MISKAM bestimmt einen um diese 45 % höheren Anstieg des Windes zwischen dem gegebenen 2m- und dem berechneten 15 m-Wert. Die Ursache hierfür liegt im Ri_b -Ansatz begründet, mit dessen Hilfe MISKAM aus dem vorgegebenen vertikalen Gradienten der potentiellen Temperatur $\partial\bar{\theta}/\partial z$ die Monin-Obhukov-Länge L_M für

Abbildung 4.4: Vergleich von Vertikalprofilen der Windgeschwindigkeiten gemessen mit einem Mini-SODAR mit solchen mit MISKAM unter Abschätzung der aktuellen Schichtungen aus 2m-Stationswerten simulierten; links ein Meßzeitraum im Sommer und rechts im Frühjahr.

die Bestimmung der Stabilitätsfunktion von Clarke Φ_c ermittelt. Bei der Näherung von Ri_g (Gleichung 3.2) als Ri_b (Gleichung 3.42) werden die vertikalen Gradienten durch Differenzenquotienten ersetzt, einer Näherung, die nur für dünne Schichten Δz gilt. Für ausgedehnte Schichten hat Ri_b die Tendenz mit zunehmendem Δz scharfe Gradienten herauszumitteln (Stull, 1988). Turbulenz wird also quasi „herausgedämpft“. Somit ist der Wert von Ri_b im labilen Fall zu gering und die damit ermittelten L_M zu groß. Das mit Hilfe der Stabilitätsfunktionen bestimmte vertikale Windprofil nähert sich dem neutralen an.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß MISKAM unter nahe-neutralen Bedingungen die zuverlässigsten Windfelder liefert. Der notwendige vertikale Gradient der potentiellen Temperatur kann für den stabilen Fall über eine einfache Abschätzung aus der Stabilitätsklasse ermittelt oder als mittlerer für Jahres- und Tageszeit typischer Wert der Literatur entnommen werden. Bei stark labilen Schichtungen ist es dagegen ggf. ratsam, MISKAM stattdessen neutral zu rechnen und die Instabilitäten erst in der Lagrange-Ausbreitung in den Abweichungen der Windkomponenten σ_u , σ_v und σ_w zu berücksichtigen.

Für die in dieser Arbeit durchgeführten Ausbreitungsrechnungen von bodennahen Quellen (Emissionen in Höhen kleiner 10 m) über Quelldistanzen von weniger als 150 m, bleiben die emittierten Partikel meist innerhalb der von mechanischer Turbulenz dominierten untersten Schicht (Höhen kleiner als der Betrag der Monin-

Obhukov-Länge). Im gezeigten Beispiel war die Rauigkeitslänge mit $z_0=1$ cm aufgrund der im April noch unbewachsenen Felder in der Umgebung des Meßortes jedoch extrem klein, so daß es wenig mechanisch angeregte Turbulenz gab (kleines $|L_M|$). Der Einfluß der Stabilität auf die vertikalen Windprofile und damit auch auf eine mögliche Schadstoffausbreitung in den untersten Schichten ist somit als verhältnismäßig hoch anzusehen für den ansonsten niedrigen Einfluß in den in dieser Arbeit betrachteten Quelldistanzen. Ungewöhnliche Erscheinungen, wie eine Windabnahme mit der Höhe, können damit allerdings auch nicht erkannt werden und sind auch nicht mit MISKAM zu erzeugen. Abweichungen in der Windrichtung, die aus deren Höhenkonstanz in MISKAM herrühren, sind in der Regel vernachlässigbar gegen das horizontale Mäandrieren der Abgasfahne, das in Windrichtung abhängig von Stabilität und Windgeschwindigkeit in der Größenordnung von 5 bis 10° liegt (Roedel, 1992). In die Konzeption der Messungen ist dieses Mäandrieren der Abgasfahne einbezogen. Denn es werden über Längen quer zur Ausbreitungsrichtung gemittelte Konzentrationen gemessen (vgl. Abschnitt 5.1). Lediglich bei Winddrehungen mit der Höhe, die durch lokale Windsysteme hervorgerufen werden, werden die Abweichungen in den Windrichtungen mit der Höhe so groß, daß die Vorgabe von 2m-Winden problematisch wird, v.a. für Emissionen fern vom Boden.

4.2 Invertierung von IBJparticle — IBJparticle-Inv

Für die Implementierung eines Invertierungsverfahrens zur parallelen Bestimmung von Emissionsraten mehrerer Quellen war es notwendig, das ursprüngliche Partikelmodell IBJparticle zu erweitern. Zum einen wurde die Möglichkeit geschaffen, Simulationen mit mehr als einer Quelle durchzuführen, wobei die einzelnen Quellen die gleiche Partikelanzahl pro Zeitschritt freisetzen. Die jeweilige Emissionsrate bestimmt die Masse der Partikel. Dieser Ansatz hat gegenüber dem Ansatz Emissionsraten proportionaler Anzahlen von freigesetzten Partikeln den Vorteil, daß alle Quellen, auch bei sehr unterschiedlichen Emissionsraten, die gleiche statistische Relevanz für die simulierten Konzentrationen an einem Ort haben. Als zweite Erweiterung wurden Routinen geschrieben zur Ausgabe beliebig vieler Konzentrationen in beliebig geformten Volumina zum Vergleich zu gemessenen Konzentrationen (im Weiteren als *Meßvolumina* bezeichnet).

Bei der Auswahl des Invertierungsverfahrens ist die Modellcharakteristik von IBJparticle zu beachten. Zum einen sind aufgrund der Kopplung mit MISKAM nur Simulationen stationärer Situationen möglich. Außerdem ist IBJparticle bei gleichbleibenden Vorgabewerten (Meteorologie, geographische Parameter) *quasi-linear*.

Abbildung 4.5: Die speziellen Realisierungen eines Problems mit dem Lagrange-Partikelmodell IBJparticle, abhängig von der Wahl des Zufallszahlensatzes, stellen eine Schar von Geraden (schattierter Bereich) um die Gerade des Mittelwertes aller Realisierungen im (\mathbf{q}, \mathbf{c}) -Zustandsraum dar.

D.h. die Ergebnisse für die berechneten Konzentrationen variieren lediglich mit dem gewählten Satz von Zufallszahlen, also mit der speziellen Realisierung des spezifischen Problems. Im Lösungsraum, dem (\mathbf{q}, \mathbf{c}) -Zustandsraum, sind diese Realisierungen eines spezifischen Problems eine Schar von Geraden um die mittlere Zustandsgerade aller Realisierungen (Abb. 4.5). Bei der Invertierung ist daher vorher zu ermitteln, wie groß die Schwankungsbreite der von IBJparticle simulierten Konzentrationen \mathbf{c}_s in Abhängigkeit von den Zufallszahlen ist (Abschnitt 4.2.1), d.h. wie weit der graue Bereich der Modellrealisationen in Abbildung 4.5 in Richtung der Ordinate ausgeht ist.

Zur Invertierung kommen für ein Lagrange-Partikelmodell von denen in Kapitel 2 vorgestellten Verfahren prinzipiell in Frage: die Konzeption eines Backward-Modus für das Lagrange-Partikelmodell (Abschnitt 2.1.2) oder eines Neuronales Netzwerks (Abschnitt 2.1.3), sowie die komplexen Methoden SVD (Abschnitt 2.2.1), Kalman-Filter-Technik (Abschnitt 2.2.2) oder Variationsanalyse (Abschnitt 2.2.3).

Es wird davon die Methode der SVD zur Invertierung verwendet, nach einer Ab-

wägung der Vor- und Nachteile der einzelnen Invertierungsverfahren (vgl. dazu Abschnitt 2). Für das Lagrange-Partikelmodell IBJparticle, angetrieben von *stationären* Meteorologie- und Turbulenzfeldern aus MISKAM, ist eine Anpassung der Konzentrationsergebnisse an gemessene Konzentrationen über mehrere Zeitschritte *nicht* erforderlich, denn es werden nur einzelne Situationen simuliert. Eine Anpassung aufgrund von Nicht-Linearitäten im Modell entfällt ebenfalls, da in IBJparticle die bestimmten Konzentrationen *für eine spezielle Realisierung linear* von den zugehörigen Emissionen abhängen. Aufgrund der Abhängigkeit der Ergebnisse von den Zufallszahlen ist jedoch eine statistische Auswertung erforderlich. Die Bestimmung der Emissionsraten in IBJparticle erfolgt wegen dieser Stationarität der Konzentrationen off-line für eine bestimmte Ausgangssituation. In diesem Fall ist die adaptive Methode der SVD zur Invertierung gut geeignet. Denn dieses Verfahren ist einfach zu implementieren und findet weit verbreitet Anwendung bei unterschiedlichen Fragestellungen. Die SVD wird über einen *Least Square Fit* (Methode der kleinsten Fehlerquadratsumme) realisiert (Abschnitt 4.2.2).

Bei der Invertierung eines Lagrange-Partikelmodells ist vorher sicher zu stellen, daß die Anzahl der Partikel im Meßvolumen ausreichend groß ist, so daß das Simulationsergebnis unabhängig von den gewählten Zufallszahlen (bzw. deren Initialisierung) ist. Dies wird in Abschnitt 4.2.1 untersucht. Nur wenn dies gewährleistet ist, können mit IBJparticle zuverlässig Konzentrationen bestimmt werden, d.h. Ergebnisse, die unabhängig von der speziellen Realisierung sind. Dann stellt IBJparticle ein lineares Modell dar. Daher ist es möglich zur Invertierung eine SVD zu verwenden, die ohne wiederholtes Rechnen mit korrigierten Emissionen auskommt. Die Implementierung des *Least Square*-Verfahrens wird in Abschnitt 4.2.2 beschrieben.

4.2.1 Vorbereitungen

Bei Lagrange-Partikelmodellen beinhalten die bestimmten Konzentrationen c_s bei gleichbleibenden äußeren Bedingungen, neben einer Abhängigkeit von den vorgegebenen Emissionen, noch eine von der Initialisierung der Zufallszahlen. Bevor eine inverse Simulation durchgeführt werden kann, ist sicher zu stellen, daß dieser Einfluß der Zufallszahlen auf die simulierten Konzentrationen in den Meßvolumina minimiert wird. Dies ist für eine Vorwärtssimulation zwar ebenfalls zu beachten, um die statistische Sicherheit der Ergebnisse zu gewährleisten, kann bei einer inversen Simulation jedoch aufgrund des Fehlerwachstums zur Bestimmung völlig unrealistischer Emissionsraten führen. Es ist daher vor der Invertierung zu überprüfen, ob in den Meßvolumina ausreichend große Anzahlen von Partikeln detektiert werden. Die

dazugehörigen Emissionsraten der Partikel hängen von dem speziellen Anwendungsfall ab: die Entfernungen zwischen Quellen und Messungen, aber auch von deren Geometrien, sowie von den meteorologischen Parametern Stabilität und Windgeschwindigkeit. Für kleine Meßvolumina, speziell für Punktmessungen, spielt zudem die Windrichtung eine entscheidende Rolle (vgl. Abschnitt 5.1).

Um die notwendige Partikelanzahl in den Meßvolumina zu bestimmen, werden im *ersten Schritt* mehrere Simulationen mit gleichen Zufallszahlensätzen und wachsender Partikelemissionsrate durchgeführt. Im *zweiten Schritt* wird anhand von Simulationen mit gleichen minimalen Partikelemissionen und variierenden Zufallszahlen untersucht, wie groß die statistischen Schwankungen in den simulierten Konzentrationen bzw. Partikelanzahlen der Meßvolumina sind (vgl. Abb. 4.5), und es werden daraus mittlere simulierte Meßkonzentrationen bestimmt.

Es wird ein Gebiet mit zwei Punktquellen mit den Emissionsraten $q_1 = 0.15$ g/s und $q_2 = 0.19$ g/s und zwei bodennahen, 140 m langen Linienmessungen der Konzentrationen c_1 und c_2 senkrecht zur Ausbreitungsrichtung in den Abständen 60 bzw. 100 m zur entfernteren Quelle vorgegeben (Tabelle 4.2 auf Seite 59), also eine anwendungsnahe Konstruktion (vgl. Kapitel 5). Für Anwendungen mit größeren Entfernungen zwischen Quellen und Messungen könnte die minimale Anzahl an Partikeln pro Meßvolumen eine andere sein. Diese Anzahl ist auch von der Stabilität der Schichtung und der Bodenrauigkeit abhängig. Die hier bei neutraler Schichtung und homogener Landnutzung abgeleitete Minimalpartikelanzahl ist daher nur eine Abschätzung für die in dieser Arbeit durchgeführten Anwendungen. Die Abhängigkeit von der Stabilität ist bei diesen kleinen Entfernungen zwischen Quellen und Messungen von 20–150 m gering. Die in den Meßvolumina detektierten Partikel sind nicht in größere Höhen gemischt worden, da für die kurze Ausbreitungsdistanz der turbulente Transport durch die großen Wirbel, die von der Größenordnung der Grenzschichthöhe sind, nicht wirksam werden kann. Die Partikel „merken“ die Stabilität der Schichtung nicht.

1. Schritt: Simulationen mit steigender Partikelemissionsrate und gleichen Zufallszahlen

Die Konzentrationen der Meßvolumina werden aus der Aufsummierung der eintreffenden Partikel über eine halbe Stunde ermittelt. Für den ersten Teil, die Simulation mit gleichen Zufallszahlen und steigender Partikelemissionsrate, werden nacheinander 24 Simulationen durchgeführt mit gleicher Initialisierung der Zufallszahlen und einer von fünf bis 200 pro Zeitschritt steigenden Partikelemissionsrate.

Abbildung 4.6: *Simulierte Konzentrationen der Meßvolumina in Abhängigkeit von der Anzahl der pro Zeitschritt emittierten Partikel; für die vergleichende Darstellung wurden die Konzentrationen mit dem jeweiligen Maximum normiert.*

Abbildung 4.6 zeigt die Abhängigkeit der simulierten Konzentrationen der Meßvolumina von der Partikelemissionsrate. Es wird deutlich, daß eine Partikelemissionsrate von mindestens 100 pro Zeitschritt notwendig ist, um in den konvergenten Konzentrationsbereich zu kommen, der nur noch statistische Schwankungen aufweist. Dies entspricht einer Partikelanzahl von knapp 6500 pro Meßvolumen. Dieser Wert wird desweiteren als minimale Partikelanzahl für die Durchführung einer inversen Simulation festgeschrieben.

2. Schritt: Simulationen mit verschiedenen Zufallszahlen bei minimaler Partikelemissionsrate aus dem 1. Schritt

Für den zweiten Simulationsteil werden bei variierenden Zufallszahlensätzen 100 Simulationen mit der Freisetzung dieser minimalen Partikelemissionsrate von 100 pro Zeitschritt durchgeführt. Abbildung 4.7 zeigt die relativen Abweichungen der simulierten Konzentrationen für die Meßvolumina von dem aus allen 100 durchgeführten

Abbildung 4.7: *Simulierte Konzentrationen der Meßvolumina bei veränderten Zufallszahlensätzen; für den Vergleich wurden die Konzentrationen als relative Abweichungen vom jeweiligen Mittelwert dargestellt.*

Simulationen bestimmten Mittelwert. Die Standardabweichungen liegen für die betrachteten Meßorte zwischen $\pm 1.1\%$ (M2) und bei $\pm 1.4\%$ (M1) mit einer maximalen Abweichung von $\pm 4.5\%$. Es ist anzunehmen, daß gerade bei den betrachteten Konzentrationen in Bodennähe, also am unteren Rand der Partikelwolke, die ermittelten Abweichungen in den simulierten Konzentrationen hoch sind im Vergleich zu denen in größerer Höhe aufgrund starker Schwankungen in der Partikelanzahl.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß für den betrachteten Fall bodennaher Konzentrationsmessungen in Entfernungen von um die 100 m minimale Partikelanzahlen von 6500 pro Meßvolumen erforderlich sind, um eine ausreichende Statistik für die simulierten Konzentrationen zu gewährleisten. Die dann noch auftretenden Schwankungen werden von den Zufallszahlen verursacht. Die Standardabweichungen vom Mittelwert aus 100 Simulationen liegen in Entfernungen um 100 m bei $\leq \pm 1.5\%$. Wie eingangs dieses Abschnitts erwähnt, gilt dieser Zahlenwert nicht allgemein. Es ist zu erwarten, daß die Schwankungen mit größeren Entfernungen der Messungen zu den Quellen steigen wegen der Abnahme der absoluten Partikelanzahlen in den Meßvolumina. Dieser Trend wird abgeschwächt durch den gleichzeitig schwächer werdenden

Einfluß des Zufallsanteils der Dispersion. Die Einflüsse von Bodenrauigkeit und atmosphärischer Schichtung sind für Quellnähe gering einzuschätzen, werden jedoch mit zunehmender Entfernung ebenfalls anwachsen. Zudem wird die Schichtung bei Emissionen in großen Höhen wichtig.

4.2.2 Methode

Aufgrund des linearen Zusammenhangs zwischen simulierten Konzentrationen \mathbf{c}_s und vorgegebenen Emissionen \mathbf{q} bei gleichbleibenden meteorologischen Bedingungen ist eine einfache Invertierungstechnik anwendbar, also eine, die ohne mehrmalige Modellsimulationen bei der Anpassung der simulierten an die gemessenen Konzentrationen auskommt. Dieser lineare Zusammenhang zwischen \mathbf{q} und \mathbf{c}_s gilt jedoch nur im statistischen Mittel. Denn das Partikelmodell, das mit stationären meteorologischen Feldern aus *MISKAM* angetrieben wird, beinhaltet als nicht-linearen irreversiblen Prozeß die Addition eines zufälligen Windanteils \mathbf{w} zur Geschwindigkeit der Partikelverlagerung zu jedem Zeitschritt (Gleichung 3.17). Wird sicher gestellt, daß in den Meßvolumina genügend Partikel, also mehr als 6500 (vgl. Abschnitt 4.2.1), aufsummiert werden, so stellt die Simulation eine spezielle Realisation des vorgegebenen Emissionsszenarios dar, deren simulierte Konzentrationen bei Messungen in Abständen von um die 100 m Standardabweichungen von ca. $\pm 1.5\%$ um den Mittelwert aller Realisierungen aufweisen (Abschnitt 4.2.1). Aufgrund dieser Schwankungen der Ergebnisse eines Lagrange-Partikelmodells, abhängig von den verwendeten Zufallszahlen, ist es notwendig, mehrere inverse Simulationen durchzuführen und diese statistisch auszuwerten. Bei Euler-Modellen ist eine analoge Behandlung der Modellungenauigkeiten über eine Fehlerbehandlung bzw. -verfolgung erforderlich.

Als Invertierungstechnik wird eine *SVD* (Abschnitt 2.2.1) verwendet, realisiert als iteratives Verfahren, der Methode der kleinsten Fehlerquadratsumme oder *Least Square Fit* (LS-Fit). Es wird der LSQR-Algorithmus (Least Square Fit unter Verwendung von QR-Faktorisierung) von Paige and Saunders verwendet, die *Berryman* (1997) ausführlich beschreibt. Für ein stationäres Modell ist die Trennung der Initialisierungsfehler von den Fehlern der Schätzung nicht sinnvoll. Daher entfällt der zweite Term in Gleichung (2.5). Da das verwendete Modell \mathbf{M} linear ist, kann dort \mathbf{M}' durch \mathbf{M} ersetzt werden. Zudem sind die Fehler der Schätzung nicht bekannt, weshalb sie gleich eins gesetzt werden: $\mathbf{F}_s = \mathbf{I}$. Man erhält für die Kostenfunktion J

$$J = \frac{1}{2} (\mathbf{c}_m - \mathbf{c}_s)^T (\mathbf{c}_m - \mathbf{c}_s) \quad \text{mit} \quad (4.6)$$

$$\mathbf{c}_s = \mathbf{M} \mathbf{q} \quad . \quad (4.7)$$

Eine Minimierung von (4.6) bedeutet somit eine Minimierung der Differenz zwischen gemessenen Konzentrationen \mathbf{c}_m und geschätzten oder simulierten Konzentrationen \mathbf{c}_s .

In Gleichung 4.7 resultieren die Emissionsraten \mathbf{q} aus einer Schätzung des Modells \mathbf{M} selbst. Bei dem Minimierungsproblem wird diese allerdings nicht für geschätzte Konzentrationen \mathbf{c}_s , sondern für gemessene \mathbf{c}_m gesucht. Ersetzt man \mathbf{c}_s in (4.7) durch \mathbf{c}_m und multipliziert beide Seiten der Gleichung mit der transponierten Modellmatrix \mathbf{M}^T , erhält man für die geschätzte Emissionsrate \mathbf{q} :

$$\mathbf{q} = (\mathbf{M}^T \mathbf{M})^{-1} \mathbf{M}^T \mathbf{c}_m = \mathbf{M}^\dagger \mathbf{c}_m \quad , \quad (4.8)$$

mit \mathbf{M}^\dagger : pseudo-inverse Matrix zu \mathbf{M} . Die Einführung der pseudo-inversen Matrix \mathbf{M}^\dagger ist erforderlich, da die Modellmatrix \mathbf{M} nur schwach besetzt ist (*ill-conditioned*), so daß sie nicht direkt mathematisch invertierbar ist.

Mit Hilfe von (4.8) ergibt sich aus (4.7) für die geschätzten Konzentrationen \mathbf{c}_s

$$\mathbf{c}_s = \mathbf{M} \mathbf{M}^\dagger \mathbf{c}_m \quad . \quad (4.9)$$

Die Kostenfunktion (Gleichung 4.6) wird minimal, wenn die Differenz der Konzentrationen $\mathbf{c}_m - \mathbf{c}_s$ ihr Minimum erreicht:

$$\mathbf{c}_m - \mathbf{c}_s = \mathbf{c}_m - \mathbf{M} \mathbf{M}^\dagger \mathbf{c}_m = (\mathbf{I} - \mathbf{M} \mathbf{M}^\dagger) \mathbf{c}_m \stackrel{!}{=} \text{Min} \quad . \quad (4.10)$$

Gleichung (4.10) als Eigenwertproblem formuliert, lautet:

$$\mathbf{B} \mathbf{c}_m = (\mathbf{I} - \mathbf{M} \mathbf{M}^\dagger) \mathbf{c}_m = \lambda \mathbf{c}_m \quad . \quad (4.11)$$

Die symmetrische Matrix $\mathbf{B} = \mathbf{I} - \mathbf{M} \mathbf{M}^\dagger$ kann über die Lanczos-Zerlegung umgeformt werden zu

$$\mathbf{B} = \mathbf{I} - \mathbf{M} \mathbf{M}^\dagger = \mathbf{U} \mathbf{\Lambda} \mathbf{U}^T \quad , \quad (4.12)$$

mit $\mathbf{\Lambda}$: Diagonalmatrix der Eigenwerte λ_i , $i = 1, \dots, N$ (N : Dimension von \mathbf{B}), und \mathbf{U} : Orthonormalsystem, dessen Spalten die normierten Eigenvektoren von \mathbf{B} sind. $\mathbf{M} \mathbf{M}^\dagger$ wird in der Literatur auch als *Projektormatrix* bezeichnet.

$\mathbf{\Lambda}$ ist zunächst nicht in Diagonalfom, sondern ist der Datenmatrix \mathbf{B} orthogonal äquivalent. Zur Diagonalisierung von $\mathbf{\Lambda}$ wird eine *QR-Zerlegung* angewendet (siehe z.B. *Haykin, 1991*), ein iteratives Verfahren, das auch als Givens Rotation bezeichnet wird. Im ersten Schritt wird \mathbf{B} über eine Sequenz von sogenannten *Householder*-Matrizen $\mathbf{U} = \mathbf{U}_1 \cdots \mathbf{U}_N$ und $\mathbf{U}^T = \mathbf{U}_1^T \cdots \mathbf{U}_{N-2}^T$ in eine obere Bidiagonalmatrix umgeformt. Im zweiten Schritt wird die Bidiagonalmatrix \mathbf{B} iterativ umgeformt.

Aus einer (2×2) -Teilmatrix von $\mathbf{B}^T \mathbf{B}$, bestehend aus den $(N-1)$ -ten und N -ten Diagonal- und Superdiagonalelementen

$$\begin{pmatrix} |d_{N-1}|^2 + |f_{N-1}|^2 & d_{N-1}f_N \\ f_N d_{N-1} & |d_N|^2 + |f_N|^2 \end{pmatrix}, \quad (4.13)$$

werden die Eigenwerte bestimmt, die $|d_N|^2 + |f_N|^2$ nahe kommen. Dabei sind d_i das i -te Hauptdiagonal- und f_i das i -te Superdiagonalelement von \mathbf{B} , $i = 1, \dots, N$. Die Abbruchbedingung für die folgende Iteration wird bestimmt zu:

$$|f_i| \leq \epsilon (|d_{i-1}| + |d_i|) \quad , \quad (4.14)$$

mit ϵ : erlaubte Fehlerspanne.

Anschließend wird $\mathbf{B} \mathbf{R}$, mit \mathbf{R} : Givens-Rotationsmatrix (eine obere Dreiecksmatrix)¹, für Sequenzen von $\mathbf{U}'_1, \mathbf{V}'_1, \mathbf{U}'_2, \dots, \mathbf{V}'_{N-1}, \mathbf{U}'_{N-1}$ bestimmt, also in der Reihenfolge:

$$\begin{aligned} & \mathbf{U}'_1{}^T \mathbf{B} \mathbf{R} \\ & \mathbf{U}'_1{}^T \mathbf{B} \mathbf{R} \mathbf{V}'_2 \\ & \mathbf{U}'_2{}^T \mathbf{U}'_1{}^T \mathbf{B} \mathbf{R} \mathbf{V}'_2 \\ & \quad \vdots \end{aligned}$$

Die umgeformte Bidiagonalmatrix $\bar{\mathbf{B}}$ steht mit der ursprünglichen \mathbf{B} in folgendem Zusammenhang:

$$\bar{\mathbf{B}} = (\mathbf{U}'_{N-1}{}^T \cdots \mathbf{U}'_2{}^T \mathbf{U}'_1{}^T) \mathbf{B} (\mathbf{R} \mathbf{V}'_2 \cdots \mathbf{V}'_{N-1}) = \mathbf{U}'^T \mathbf{B} \mathbf{V}'^T \quad . \quad (4.15)$$

Die Iteration wird abgebrochen, wenn die Superdiagonalelemente klein gegen die Hauptdiagonalelemente werden, also die Ungleichung (4.14) erfüllt ist. Dann sind die Diagonalelemente von $\bar{\mathbf{B}}$ die gesuchten singulären Werte von \mathbf{A} . Damit ist das Minimierungsproblem gelöst, da die Eigenwerte von Gleichung (4.11) über \mathbf{A} bestimmt sind. \mathbf{q} ergibt sich dann direkt aus (4.8).

Das um die Invertierung erweiterte Lagrange-Partikelmodell IBJparticle wird desweiteren als *IBJparticle-Inv* bezeichnet.

4.3 Test von IBJparticle-Inv

Zum Test von IBJparticle-Inv wird in diesem Abschnitt ein „Selbsttest“ durchgeführt: Es werden in einem Vorwärtslauf Konzentrationen für die Meßvolumina berechnet, die als imaginäre Meßkonzentrationen für die inverse Simulation dienen. Um

¹ Die Bidiagonalmatrix \mathbf{B} wird in der Literatur meist mit \mathbf{Q} bezeichnet. Dann erhält man $\mathbf{Q} \mathbf{R}$, woran der Name *QR-Zerlegung* deutlich wird.

Abbildung 4.8: Skizze des Modellgebiets für die beiden eindimensionalen Testfälle. Nicht gekennzeichnete Positionen von Quellen Q bzw. Messungen M gelten für beide Testfälle; gestrichelt sind die nur für Testfall 2 geltenden Meßpositionen.

die Unabhängigkeit von der Initialisierung der Zufallszahlen zu zeigen, wird die inverse Simulation abschließend mit der Vorgabe mittlerer simulierter „Meßkonzentrationen“ wiederholt und auch aus den von IBJparticle-Inv bestimmten Emissionsraten ein Mittelwert gebildet. Aufgrund der Abhängigkeit der von IBJparticle bestimmten Konzentrationen vom gewählten Satz von Zufallszahlen ist die „wahre“ Konzentration immer ein Mittel über viele Realisationen (unterschiedliche Zufallszahlensätze). Dies gilt auch für die mit IBJparticle-Inv aus vorgegebenen Meßkonzentrationen ermittelten Emissionsraten (vgl. dazu Abb. 4.5). Für die statistischen Untersuchungen werden zunächst jeweils 100 Simulationen durchgeführt.

	Typ :	Abmessungen	Entf. zu Q 1	Entf. zu Q 2
Q 1	Punktquelle :	$z = 0.5 \text{ m}$	—	10 m
Q 2	Punktquelle :	$z = 3.5 \text{ m}$	10 m	—
M 1	Linienmessung :	$y = 140 \text{ m}$ $z = 2.0 \text{ m}$	100 m	85 m
M 2	Linienmessung :	$y = 140 \text{ m}$ $z = 2.0 \text{ m}$	60 m	45 m
M 3	Linienmessung :	$y = 140 \text{ m}$ $z = 2-17 \text{ m}$	100 m	85 m
M 4	Linienmessung :	$y = 140 \text{ m}$ $z = 7.0 \text{ m}$	60 m	45 m

Tabelle 4.2: Konfiguration des Testfalls 1 (y : Länge und z : Höhe).

Es wird ein realitätsnaher Testfall gewählt, der in Abschnitt 4.3.1 näher beschrieben und in Abbildung 4.8 veranschaulicht wird. Zunächst wird er (*Testfall 1*) bewußt schwierig gewählt, d.h. zum einen, daß die Quellen nah beieinander im Abstand von 10 m liegen und zum anderen, daß die Konzentrationswerte bodennah in einer Höhe von 2 m vorliegen (Tabelle 4.2). Letzteres ist bei Routinemessungen mit geringem Aufwand durchführbar und somit das, was der Modellierung am einfachsten zur Verfügung zu stellen ist. Es werden zur Ermittlung der Emissionsraten zweier Quellen zudem nur die zwei Konzentrationswerte vorgegeben, die mindestens für die Bestimmung der Emissionsraten notwendig sind.

Anhand dieses Testfalls wird anschließend untersucht, wie die Ergebnisse für die Emissionen verbessert werden können durch eine Veränderung der Meßkonfiguration und eine Erhöhung der Anzahl der Messungen (Abschnitt 4.3.2). Dazu werden zusätzlich zu den beiden bodennahen Konzentrationsdaten noch eine dritte Messung längs einer schrägen Linie von 2 m auf 17 m ansteigend und eine vierte Messung in 7 m Höhe fiktiv vorgegeben (Tabelle 4.2). Es werden anhand einer spezifischen Realisierung inverse Rechnungen mit allen möglichen Kombinationen dieser vier Konzentrationsdaten durchgeführt. Anschließend wird dieser Testfall mit Hilfe dieser Sensitivitätsstudien entsprechend zu *Testfall 2* verändert und die Ergebnisse mit denen vom ursprünglichen *Testfall 1* verglichen (Abschnitt 4.3.3).

4.3.1 Testfall

Für die Simulationen wird das gleiche Szenario wie bei den Vorbereitungen für die Invertierung (Abschnitt 4.2.1) herangezogen (Abb. 4.8; Tab. 4.2). In einem $150 \times 150 \text{ m}^2$ großen Modellgebiet werden eindimensionale Läufe mit IBJparticle durchgeführt. Es

werden zwei Punktquellen vorgegeben, die in Höhen von 0.5 m (Bodenquelle) und 3.5 m emittieren. Der relative Abstand der beiden Quellen zueinander beträgt 10 m. Quer zur Ausbreitungsrichtung x werden vier fiktive Linienmessungen für die Lee-konzentrationen von jeweils $y=140$ m Länge vorgegeben. Messungen 1 (M 1) und 2 (M 2) erfolgen bodennah in 2 m Höhe in Abständen von 100 m bzw. 60 m zu Quelle 1 (Q 1) und 85 m bzw. 45 m zu Quelle 2 (Q 2). Messung 3 (M 3) erfolgt längs einer schräg von 2 m auf 17 m Höhe ansteigenden Linie im gleichen Quellabstand wie M 1. Und Messung 4 (M 4) wird in 7 m Höhe im gleichen Quellabstand wie M 2 konzipiert.

Dieser Testfall stellt einen realitätsnahen Meßfall dar, der für die Invertierung jedoch aus zwei Gründen schwierig ist: Zum einen schwanken die an den fiktiven Meßorten ermittelten Konzentrationen stark, aufgrund der Bodennähe der Messungen bzw. dem kleinen Abstand der beiden Quellen zueinander. Damit die relativen Schwankungen, die mit den unterschiedlichen Partikelzahlen in den einzelnen Meßvolumina zusammenhängen, nicht zu groß werden, sind die Vortests durchgeführt und die Mindestanzahlen von Partikeln in den Meßvolumina für IBJparticle-Inv auf je 6500 festgelegt worden (Abschnitt 4.2.1). Zum zweiten wird untersucht, ob und, wenn ja, wie gut es mit einem LS-Fit, also einer Anpassung über Minimierung der kleinsten Abweichungsquadratsumme, möglich ist, zwei Quellen mit Emissionsraten

Abbildung 4.9: Simulierte Emissionsraten für Quelle 1 (links) und Quelle 2 (rechts) aus 100 Simulationen mit verschiedenen Zufallszahlensätzen und unter Vorgabe der Mittelwerte der Meßkonzentrationen der Meßvolumina 1 und 2. Zusätzlich sind die realen Emissionsraten (durchgezogene Linie) und die Mittelwerte der Simulationen (gestrichelte Linie) eingezeichnet.

Abbildung 4.10: *Simulierte Gesamtemissionsraten aus 100 Simulationen mit verschiedenen Zufallszahlensätzen und unter Vorgabe der Mittelwerte der Meßkonzentrationen der Meßvolumina 1 und 2. Zusätzlich sind die realen Emissionsraten (durchgezogene Linie) und die Mittelwerte der Simulationen (gestrichelte Linie) eingezeichnet.*

der gleichen Größenordnung aufzulösen, die in nur 10 m Distanz voneinander stehen. Wird die Gesamtemission, also die Summe beider Quellstärken richtig wiedergegeben?

Die Ergebnisse dieser Simulationen sind in Abbildung 4.9 dargestellt. Die simulierten Emissionsraten streuen um $\pm 5\%$ für Quelle 1 und um $\pm 3.5\%$ für Quelle 2 um den jeweiligen Mittelwert. Die entsprechenden Standardabweichungen liegen bei Q 1 bei $\pm 7.6\%$ und bei Q 2 bei $\pm 4.0\%$. Es wird jedoch deutlich, daß die Quellstärken von Quelle 1 systematisch unter- und die von Quelle 2 genauso überschätzt werden. Die Mittelwerte der Quellstärken aus den 100 Simulationen weichen für Quelle 1 um -5.4% vom tatsächlichen Wert 0.15 g/s und für Quelle 2 um $+3.2\%$ von 0.19 g/s ab. Die Gesamtemissionsrate beider Quellen stimmt im Mittelwert viel besser mit dem tatsächlichen Wert 0.34 g/s überein (Abb. 4.10), der Mittelwert liegt bei 0.3385 g/s und unterschätzt damit die Emission um nur 0.44% .

Im folgenden sollen die Ursachen für die systematischen Fehler in den berechneten Emissionsraten untersucht werden (Abschnitt 4.3.2). Anschließend wird versucht, die Ergebnisse durch eine andere Konzeption dieses Testfalls (Abschnitt 4.3.3) und Maßnahmen zur Erhöhung der numerischen Genauigkeit zu verbessern. Dabei wird die Anzahl der Simulationen aus ökonomischen Gründen von 100 auf 50 herabgesetzt. Dies ist gerechtfertigt, denn die Mittelwerte der ersten 50 Simulationen des

vorgestellten Testfalls weichen von denen aus allen 100 Werten um weniger als 0.3 % ab, in der Gesamtemissionsrate sogar um weniger als 0.03 %.

4.3.2 Sensitivität der Invertierung

Als Ursache für die systematischen Fehler in den bestimmten Emissionsraten der Einzelquellen bei gleichzeitig guter Übereinstimmung der Emissionssummen wird der geringe Abstand der beiden Quellen zueinander von 10 m vermutet (*These 1*). Außerdem liegt die Vermutung nahe, daß der Abstand von Messung 2 zur näheren Quelle Q2 von 45 m zu relativ großen Streuungen in den bestimmten Emissionsraten führt, denn bodennah in so geringem Abstand ist die Anzahl der von Q2 emittierten Partikel, die dort detektiert werden, sehr gering gegen die von Q1 stammende Partikelanzahl. Bei der im gleichen Abstand in 7 m Höhe liegenden Messung M4 sollte dieses Verhältnis etwas günstiger und die Streuungen in den berechneten Emissionsraten somit geringer sein (*These 2*).

Um diese Thesen zu überprüfen, werden nacheinander inverse Simulationen mit allen möglichen Kombinationen von Messungen bei gleichen Zufallszahlensätzen wie in einer Vorwärtssimulation durchgeführt (Tabelle 4.3). Die Zufallszahlensätze werden nicht verändert, um diesen Einfluß auf die Ergebnisse für die Emissionsraten auszuschließen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.11 graphisch dargestellt, links die fernere Quelle Q1 und rechts die nähere Quelle Q2.

Simulations- Nummer	Messung 1	Messung 2	Messung 3	Messung 4
1	×	×		
2	×		×	
3	×			×
4		×	×	
5		×		×
6			×	×
7	×	×	×	
8	×	×		×
9	×		×	×
10		×	×	×
11	×	×	×	×

Tabelle 4.3: Kombinationen von Messungen für die Sensitivitätsstudie.

Auch hier zeigt sich, daß es zu systematischen Abweichungen der simulierten Emissionsraten von den tatsächlichen kommt, was *These 1* entspricht. Zum anderen wird deutlich, daß bei der Verwendung von M2, also für die Simulationen 1, 4 und 5 mit zwei Messungen, die Abweichungen der simulierten von den tatsächlichen Emissionsraten am höchsten sind. Selbst bei Verwendung aller vier Messungen ist das Ergebnis noch schlechter als bei Verwendung von zwei Messungen ohne Beteiligung von M2 (Simulationen 2, 3 und 6). Dies bestätigt zum einen *These 2*, zeigt jedoch darüberhinaus, daß der Einfluß einer Messung an ungünstiger Stelle auf das Ergebnis in diesem Fall größer ist, als die Verbesserung durch Einbezug von mehr als den notwendigen zwei Messungen. *Lehning et al. (1994)* fanden bei der Bestimmung der Emissionsrate einer heterogenen Flächenquelle ebenfalls heraus, daß die Quell-Rezeptor-Konfiguration, neben den meteorologischen Ausbreitungsbedingungen, einen starken Einfluß auf die Genauigkeit der mit einem neuartigen Gauß-Modell erzeugten Ergebnisse hat, ohne dies näher zu quantifizieren. Bei Simulationen mit verschiedenen Sätzen von Zufallszahlen könnte der Einbezug von mehr Messungen jedoch die statistische Sicherheit erhöhen, so daß die Abweichungen vom bestimmten Mittelwert geringer werden. Auffällig bei der Sensitivitätsstudie ist weiterhin das schlechte Ergebnis bei Verwendung beider bodennaher Messungen M1 und M2 (Simulation Nummer 1). Da der Einfluß der Versuchs- oder Meßkonfiguration auf das Simulationsergebnis relativ hoch ist, ist es sinnvoll vor Beginn der eigentlichen Messungen in einer Sensitivitätsstudie mit variablen Meßpositionen den

Abbildung 4.11: Ergebnisse der Sensitivitätsstudien der elf Simulationen aus Tabelle 4.3 für Testfall 1 für die entferntere Quelle 1 (links) und die näher an den Messungen gelegene Quelle 2 (rechts).

Meßaufbau zu optimieren.

Aufgrund dieser Ergebnisse wird der Testfall verändert (Tabelle 4.4): Zum einen werden die Quellen weiter auseinander gelegt, von 10 m relativem Abstand zueinander auf 50 m, und zum anderen wird Messung M 2 in eine Entfernung von 100 m zu Q 2 und 130 m zu Q 1 in Lee verschoben (vgl. Abbildung 4.8). Messung M 4 wird ebenfalls in Lee-Richtung verschoben, allerdings nur um 10 m, um einen Abstand von 40 m zu Q 2 zu wahren. Für diesen Testfall werden mit Werten aus einer Vorwärtssimulation bei gleichen Zufallszahlensätzen wieder die elf inversen Simulationen aller Kombinationsmöglichkeiten der vier Messungen gerechnet (Tab. 4.3). An dieser Stelle sollen die erzielten Ergebnisse kurz anhand der Emissionsraten für Quelle Q 1 dargestellt werden.

Es zeigt sich, daß in diesem Fall keine systematische Unterschätzung der Quellstärke von Q 1 zu verzeichnen ist (Abb. 4.12). Die Unterscheidung der beiden Quellen voneinander ist bei diesem größeren Abstand von 50 m somit möglich. Auffällig ist die gute Übereinstimmung der simulierten mit den tatsächlichen Werten, allein für die Simulation unter Verwendung der beiden nicht-bodennahen Messungen M 3 und M 4 kommt es zu einer deutlichen Überschätzung um +4 %. Anders als in Testfall 1 ist hier der neue Standort von Messung M 2 für eine inverse Simulation geeignet. Aufgrund der größeren Abweichungen bei Verwendung von M 3 und M 4, aber der erwarteten kleineren Streuung der Ergebnisse bei Einbezug von mehr als den zwei erforderlichen Messungen, werden zur Invertierung die Messungen M 1, M 2 und M 3 herangezogen. Die Entscheidung für M 3 und gegen M 4 fiel aus meßtechnischen Überlegungen heraus: Bei realen Messungen ist der Aufbau einer schräg von 2 m auf

Abbildung 4.12: Wie in Abbildung 4.11 für Quelle 1 und den veränderten Testfall 2.

	Typ :	Abmessungen	Entf. zu Q 1	Entf. zu Q 2
Q 1	Punktquelle :	$z = 0.5 \text{ m}$	—	50 m
Q 2	Punktquelle :	$z = 3.5 \text{ m}$	50 m	—
M 1	Liniemessung :	$y = 140 \text{ m}$ $z = 2.0 \text{ m}$	100 m	70 m
M 2	Linienmessung :	$y = 140 \text{ m}$ $z = 2.0 \text{ m}$	130 m	100 m
M 3	Linienmessung :	$y = 140 \text{ m}$ $z = 2-17 \text{ m}$	100 m	70 m
M 4	Linienmessung :	$y = 140 \text{ m}$ $z = 7.0 \text{ m}$	70 m	40 m

Tabelle 4.4: Konfiguration des veränderten Testfalls 2 (y : Länge und z : Höhe).

17 m ansteigenden Linienmessung in freiem Gelände mit einem kleineren Aufwand verbunden als der Aufbau einer in konstant 7 m Höhe.

Zusätzlich wurde zur Verminderung der Ungenauigkeiten in den simulierten Emissionsraten noch ein Test zur Erhöhung der numerischen Genauigkeit gemacht: Die zur Ermittlung der Sensitivitätsmatrix \mathbf{M} vorgegebenen Emissionsraten wurden in Werte verändert, die sich am Binärsystem des Rechners orientieren und somit genauer von diesem darstellbar sind. So wurde die Emission der ersten Simulation von 1 auf $0.75=2^{-1} + 2^{-2}$ gesetzt. Dies führte jedoch zu keiner Verbesserung der Simulationsergebnisse. Daraus ist der Schluß abzuleiten, daß die beobachteten Ungenauigkeiten in der von den verwendeten Zufallszahlen abhängigen Streuung der Modellergebnisse in der Meßkonfiguration begründet liegen.

4.3.3 Veränderter Testfall

Der Aufbau des Testfalls 2 ist in Tabelle 4.4 zusammengefaßt und wurde schon im vorherigen Abschnitt 4.3.2 beschrieben. Vor der Inversion wurden 50 Vorwärtssimulationen durchgeführt, deren mittlere Konzentrationen in den Meßvolumina M 1, M 2 und M 3 den inversen Läufen vorgegeben wurden. Es wurden ebenfalls 50 inverse Simulationen mit verschiedenen Zufallszahlen gemacht. Die Ergebnisse sollen anhand von Quelle 1 analysiert werden (Abbildung 4.13).

Wie sich in den Sensitivitätsstudien bei gleichen Zufallszahlen andeutete, gibt es keine systematische Abweichung in den berechneten Emissionsraten. Der Mittelwert der simulierten Emissionsraten von 0.1498 g/s weicht um lediglich 0.13 % vom tatsächlichen Wert von 0.15 g/s ab. Die Standardabweichung liegt bei $\pm 4.1 \%$ vom Mittelwert

Abbildung 4.13: Simulierte Emissionsraten für Quelle 1 aus 50 Simulationen mit verschiedenen Zufallszahlensätzen und unter Vorgabe der Mittelwerte der Meßkonzentrationen der Meßvolumina M1, M2 und M3. Zusätzlich sind die realen Emissionsraten (durchgezogene Linie) und die Mittelwerte der Simulationen (gestrichelte Linie) eingezeichnet.

und ist damit kleiner als bei Testfall 1. Dies ist vermutlich auf den Einbezug einer dritten Messung zur Inversion zurückzuführen. Eine Rechnung der 50 Simulationen unter Einbezug der zwei am besten geeigneten Messungen M1 und M2 (vgl. Abschnitt 4.3.2) ergab eine Verschlechterung der Simulationsergebnisse. Hier lag der Mittelwert der Emissionsrate von Q1 bei 0.1504 g/s, hatte also eine doppelt so hohe Abweichung (0.27%) vom tatsächlichen Wert, und die Streuung war mit einer Standardabweichung von $\pm 5.8\%$ ebenfalls höher. Aus den in Abschnitt 4.3 vorgestellten Testsimulationen mit dem inversen Modell IBJparticle werden folgende erste Schlüsse und Empfehlungen für die Anwendung abgeleitet:

- Der Standort einer Messung hat einen großen Einfluß auf die Qualität der Ergebnisse der inversen Simulation. Die Messungen sollten nicht zu nah an der Quelle liegen, da die Schwankungen in den im Modell dort detektierten Partikelanzahlen groß sind. Darüberhinaus unterliegen die Naturmessungen in diesen Abständen ebenfalls starken Fluktuationen, was deren Werte ebenfalls streut und eine Vergleichbarkeit zu Simulationsergebnissen schwierig macht.
- Für eine Bestimmung von Emissionsraten über eine Minimierung der Fehlerquadratsumme sind Abstände der Quellen untereinander von mehr als 1/4 des Abstandes zur ersten Meßlinie erforderlich, um die Quellen als räumlich getrennte Emissionen aufzulösen. Ist dies nicht der Fall, haben die simulierten

Emissionsraten systematische Abweichungen von den tatsächlichen, wobei die Emissionssummen auch dann eine gute Übereinstimmung zeigen.

- Sensitivitätsstudien, die mit variablen Meßpositionen vor den eigentlichen Messungen durchgeführt werden, bieten die Möglichkeit, die Meßkonfiguration zu optimieren und damit die Genauigkeit der mit der inversen Methode bestimmten Emissionsraten zu erhöhen.
- Der Einbezug von mehr als der notwendigen Anzahl von Messungen (= Anzahl der Quellen, deren Emissionsraten bestimmt werden sollen) verringert die Streuung der Ergebnisse.

Um diese Aussagen und Empfehlungen zu präzisieren, sind weitere Studien erforderlich.

5 Anwendungsbeispiele

In diesem Kapitel soll IBJparticle-Inv anhand von realen Konzentrationsmeßdaten getestet und angewendet werden. Als Quellen werden ein kontrolliertes Freisetzungsexperiment (Abschnitt 5.2) in einem nachgebauten Offenstall und eine reale Tankstelle (Abschnitt 5.3) untersucht. Im Freisetzungsexperiment wird eine diffuse Quelle über punktförmige Freisetzungen an mehreren Stellen innerhalb des „Offenstalls“ simuliert, wobei gleichzeitig die totale Freisetzungsrate kontrolliert wird. Das abschließende Beispiel einer Tankstelle stellt den realen, komplexen Fall dar: Es gibt eine bekannte diffuse Volumenquelle (gesamtes Tankstellengelände) von leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffen, von denen in dieser Arbeit das Benzol betrachtet werden soll. Die Gesamtemission vom Tankstellengelände, wie auch die Stellen (Zapfsäulen, stehende Fahrzeuge, Erdtankentlüftung, ...) innerhalb des Volumens, an denen emittiert wird, und deren Einzelemissionsraten sind unbekannt und zum größten Teil nicht direkt meßbar. Zur Kontrolle der Qualität des Invertierungsergebnisses wird gleichzeitig Lachgas (N_2O) freigesetzt und dessen Konzentration parallel mitgemessen. Die vorhandenen Gebäude im Bereich von Quelle und Messung machen das Strömungsfeld inhomogen und sorgen dafür, daß die Messung in dem relativ geringen Abstand von 20 m durchgeführt werden mußte. Daher ist für diesen Anwendungsfall ein 3D-Strömungsfeld und ein komplexes inverses Ausbreitungsmodell zur Bestimmung der Emissionsraten von Benzol erforderlich.

5.1 Inverse Methode

Die Bestimmung von Emissionsraten von Quellen mit der *inversen Methode* erfolgt immer nach dem gleichen Prinzip: Über Messungen werden Informationen über den meteorologischen Zustand der unteren Atmosphäre und leeseitige Konzentrationen gesammelt. Diese werden zunächst verwendet, um dreidimensionale Strömungs- und Turbulenzfelder mit MISKAM zu erzeugen. Diese Felder dienen, zusammen mit den zeitlich gemittelten Konzentrationsmessungen, als Eingangsdaten für das inverse Partikelmodell IBJparticle-Inv, mit dem die unbekannt Emissionsraten mittels

einer inversen Simulation bestimmt werden. Liegen die zu untersuchenden Quellen in einem Gelände ohne nennenswerte Orographie und einheitlicher Landnutzung (homogene Rauigkeitslänge z_0), kann IBJparticle-Inv auch unter der Annahme von horizontaler Homogenität oder eindimensional betrieben werden. Wind- und Turbulenzparameter werden dann als Vertikalprofile vorgegeben.

Für die Konzentrationsmessungen werden Linienmessungen durchgeführt, da diese im Vergleich zu Punktmessungen einen Freiheitsgrad weniger haben, mit dem die Konzentrationen schwanken können. Die Messungen erfolgen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung durch die gesamte Abluftfahne mit mobilen, also flexibel einsetzbaren, optischen Meßsystemen: *FTIR* (Fourier Transform InfraRed) Spektroskopie (Abschnitt 5.1.2) und *DOAS* (Differential Optical Absorption Spectroscopy). Sie werden bodennah in etwa 2 m Höhe vorgenommen. Es wäre von Seiten der Modellierung sicherlich wünschenswert, mehr Informationen über die Konzentrationsverteilung in Lee der Quelle zu erhalten, wie beispielsweise über eine flächenhafte Messung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung (*Piccot et al., 1996*), mit der der gesamte Fahnenquerschnitt erfaßt wird. Solche Messungen sind jedoch sehr teuer und aufwendig, so daß sie nur in Einzelfällen durchgeführt werden können. Es soll auch nicht das Ziel dieser Arbeit sein, das genaueste Verfahren zur Bestimmung von unbekanntem Emissionsraten dispersiver Quellen zu entwickeln, sondern ein in der routinemäßigen Luftqualitätsuntersuchung praktikables.

5.1.1 Aufbau

Der Meßaufbau und die Anzahl der notwendigen Meßgeräte richtet sich nach der Komplexität der Topographie und der Quellen. Prinzipiell ist der Aufbau folgender (Abbildung 5.1): In Lee der Quelle werden zur Messung der Konzentrationen in Abständen zwischen 20 und 150 m Meßtrassen der Spektrometer senkrecht zur Ausbreitungsrichtung aufgebaut. Die Grundlagen der zur Konzentrationsbestimmung verwendeten FTIR-Spektrometer werden in Abschnitt 5.1.2 vorgestellt. Die Messungen werden in der Regel bodennah durchgeführt, d.h. in 2 bis 2.5 m Höhe. Wird der Schwerpunkt der Abgasfahne deutlich vom Boden abgehoben erwartet, wie z.B. bei der Untersuchung von Kaminemissionen, wird eine Meßtrasse schräg von 2.5 m auf knapp 20 m ansteigend angelegt. Dies kann bei der Bestimmung von Punktemissionen erforderlich sein, wie im Fall des zwangsentlüfteten Stalls in Abbildung 5.1. Die Längen der Meßtrassen werden so ausgelegt, daß die mäandrierende Abgasfahne immer vollständig in den Meßtrassen liegt. Dies ist für die Interpretation zeitlich gemittelter Konzentrationswerte erforderlich. Eine zeitliche Mittelung der Konzentrationswerte ist notwendig, da gemessene und simulierte Konzentrationen

Abbildung 5.1: Prinzipieller Meßaufbau am Beispiel eines Stalles mit Zwangsentlüftung als zu untersuchende Punktquelle (Validierungsexperiment); verändert nach Schäfer et al. (1997).

nur in gemittelter Form vergleichbar sind, aufgrund ihrer unterschiedlichen zugrunde liegenden Physik und Modellgenauigkeiten bzw. Meßfehler. Eine ausführliche Diskussion der Vergleichbarkeit von verschiedenen Modelltypen mit Punkt-, Linien- und Volumenmessungen kann *Emeis (1997)* entnommen werden. Liegt die Abgasfahne nicht immer vollständig in der Meßtrasse, sind die Konzentrationsmessungen niedriger als die Konzentrationen, die IBJparticle, angetrieben mit stationären Windfeldern, oder jedes andere zeitlich gemittelte Konzentrationen berechnende Modell bestimmt. Denn ein solches Modell bestimmt aufgrund der zeitlichen Mittelung Abgasfahnen, bei denen kein Mäandrieren auftritt und die somit immer in der Meßtrasse liegen. Eine Inversion würde durch das Fitten an zu niedrige Werte zu niedrige Emissionsraten bestimmen, denn das Modellgebiet wird so gewählt, daß die zeitlich gemittelte Abgasfahne ständig in der Meßtrasse liegt. Bei Verwendung eines Gauß-Modells wie PAL (Abschnitt 3.2.1) zur Inversion ist diese Tatsache direkt Gleichung 2.1 abzulesen.

Die Anzahl der erforderlichen Konzentrationsmessungen beträgt mindestens die An-

zahl der zu untersuchenden Quellen. Erst dann ist das Inversionsproblem mathematisch vollständig bestimmt. Auch der Standort der Messungen hat einen großen Einfluß auf die Güte des inversen Simulationsergebnisses (vgl. Abschnitt 4.3). Daher ist es sinnvoll, vor Beginn von Messungen mittels einiger einfacher Simulationen geeignete Meßstandorte zu ermitteln.

Zur notwendigen Bestimmung der Hintergrundkonzentrationen wird eine Meßtrasse abseits der Fahnausbreitung aufgebaut: Luv–Lee–Ansatz. Dies hat den Vorteil, daß die Differenz zwischen Lee– und Luv–Messungen direkt die aus den Emissionen der zu untersuchenden Quellen resultierenden Konzentrationen wiedergibt. Eine andere Möglichkeit zur Bestimmung der Hintergrundkonzentrationen ist die Aufnahme einer Zeitreihe punktförmiger Messungen mit einem handelsüblichen in-situ–Meßgeräts abseits der Fahnausbreitung. Denn der Hintergrundwert wird auf den gesamten Meßstandort bezogen und somit als horizontal homogene Basiskonzentration für den untersuchten Stoff angesehen. Einen Überblick über die zur Messung mit einem FTIR–Spektrometer notwendigen Voraussetzungen für den Meßaufbau, sowie Durchführung der Messungen und Auswertungsverfahren der Spektren zur Konzentrationsbestimmung sind *VDI 4211/1 (1998)* zu entnehmen.

Für die Beschreibung der dreidimensionalen meteorologischen Felder werden unterschiedliche Meßgeräte eingesetzt, die punktförmige Informationen oder Vertikalprofile liefern. Die Standardmessungen von 2m–Stationen werden an einigen Standorten durch eine 10m–Mastmessung von Temperatur und Wind und/oder *SODAR*–Messungen der Vertikalprofile des Windes (Abschnitt 5.1.3) ergänzt, wie im Abbildungsbeispiel 5.1. Der Aufwand für diese ergänzenden Messungen ist jedoch höher und daher nicht in jedem Fall auch ökonomisch. Im Routinemeßbetrieb werden in der Regel nur 2m–Daten aufgenommen, mit denen in *MISKAM* zunächst Startprofile und über eine Simulation stationäre dreidimensionale Windfelder erzeugt werden. Die Ungenauigkeiten in diesen erzeugten Windfeldern wurden in Abschnitt 4.1.2 anhand eines Vergleichs zu *SODAR*–Meßdaten untersucht.

5.1.2 FTIR–Spektroskopie

Die Konzentrationsdaten für die inverse Modellierung werden mit Hilfe von optischen Meßsystemen gewonnen. An dieser Stelle soll stellvertretend das Meßprinzip der 'open path' FTIR–Spektroskopie vorgestellt werden, ausführlichere Darstellungen sind *Kayser–Threde (1998)* und *Haus et al. (1994)* zu entnehmen.

Die 'open path' FTIR–Spektroskopie ist ein aktives Fernsondierungsverfahren: Die von einer IR–Strahlungsquelle emittierte breitbandige infrarote Strahlung wird von

einem Spektrometer im Abstand s detektiert. Auf dem Weg von der Quelle zum Spektrometer wird die Strahlung von Luftmolekülen absorbiert und gestreut, ein Vorgang, der mit Extinktion bezeichnet wird.¹ Im Bereich infraroter Wellenlängen λ kann die Streuung jedoch vernachlässigt werden, da diese proportional zu λ^{-4} ist für streuende Teilchen, die klein gegen die Wellenlänge des einfallenden Lichts sind. Diese Streuung wird als Rayleigh–Streuung bezeichnet. Für typische Temperaturen der IR–Quelle zwischen 400 und 700 °C (*Heland, 1996*) liegt das Maximum der emittierten Strahlung gemäß dem Wienschen Verschiebungsgesetz (siehe z.B. *Roedel, 1992*) im Bereich von $\lambda=3$ bis $4.3\ \mu\text{m}$. Die Rayleigh–Näherung ist somit für Luftmoleküle, die Radien in der Größenordnung von $1\ \text{Å} = 10^{-4}\ \mu\text{m}$ aufweisen, und IR–Strahlung gut erfüllt. Die Streuung der IR–Strahlung an den Molekülen der zu untersuchenden Gase ist somit gegenüber ihrer IR–Absorption vernachlässigbar.

Die Absorption der IR–Strahlung erfolgt für jedes Molekül bei spezifischen Wellenlängen, abhängig von der Molekülstruktur, genauer bei Wellenlängen, wo die Energie der Strahlung einem internen Elektronenübergang entspricht. Anhand dieses molekülspezifischen Absorptionsspektrums kann ein Stoff identifiziert werden, und die Stärke der Absorptionslinien im Spektrum ist ein Maß für die Konzentration des Stoffs.

Die Abnahme der Strahlungsintensität oder der Strahldichte L der Wellenlänge λ längs einer Meßstrecke der Länge s kann mit der Strahlungsübertragungsgleichung (SÜG) beschrieben werden als

$$dL_\lambda = -\epsilon_\lambda \rho L_\lambda ds \quad , \quad (5.1)$$

mit ϵ_λ : spektraler Extinktionskoeffizient, der in diesem Fall durch den spektralen Absorptionskoeffizienten genähert werden kann; ρ : Dichte trockener Luft. Führt man die optische Dicke $\delta = \epsilon \rho s$ ein, so erhält man

$$dL_\lambda = -L_\lambda d\delta_\lambda \quad . \quad (5.2)$$

Da die Luft in der Meßstrecke, wie auch das Spektrometer selbst, infrarote Strahlung emittieren, erweitert sich die SÜG (5.2) um einen spektralen Quellterm $B_\lambda(T)$

$$dL_\lambda = (B_\lambda(T) - L_\lambda) d\delta_\lambda \quad . \quad (5.3)$$

$B_\lambda(T)$ ist die spektrale Strahldichte, die ein Schwarzkörper der Temperatur T aussendet, und kann über das Planck–Strahlungsgesetz beschrieben werden.

¹ Streuung und Absorption an Aerosolen und Tröpfchen werden bei der Durchführung der Messungen ausgeschlossen, indem nur zu niederschlags- und nebelfreien Zeiten Messungen vorgenommen werden.

In integraler Form lautet die SÜG (5.3)

$$L_\lambda(\delta_\lambda) = \underbrace{L_\lambda(\delta_{\lambda_0}) e^{-(\delta_\lambda - \delta_{\lambda_0})}}_{\text{Absorption}} + \underbrace{\int_{\delta_{\lambda_0}}^{\delta_\lambda} B_\lambda(T)^{-\delta'_\lambda} d\delta'_\lambda}_{\text{Emission}} . \quad (5.4)$$

Der erste Term auf der rechten Seite beschreibt die Abnahme der spektralen Strahldichte L_λ durch Absorption von Luftmoleküle (Beer–Lambert–Gesetz). Im zweiten Term ist die temperaturabhängige Emission des durchstrahlten Luftvolumens gegeben. Aufgrund dieser Temperaturabhängigkeit ist der Emissionsterm nur über dünne Schichten integrierbar, für die eine homogene Temperaturverteilung angenommen werden kann. Numerisch wird dies mit einem iterativen Verfahren gelöst.

Die Hintergrundstrahlung $L_\lambda(\delta_{\lambda_0})$ kann durch eine Abseitsmessung bestimmt werden. Der Emissionsterm in Gleichung 5.4 kann über die Aufnahme eines sogenannten Eigenstrahlungspektrums quantifiziert werden, d.h. durch eine Messung ohne IR–Strahlungsquelle. Solche Messungen müssen aufgrund der zeitlich veränderlichen Temperatur mehrfach im Laufe der Messung durchgeführt werden.

Das FTIR–Spektrometer basiert auf dem Prinzip des *Michelson–Interferometers*. Dieses besteht aus zwei Planspiegeln, von denen einer ortsfest und der andere in variablem Abstand zu einem Strahlteiler installiert sind. Das verwendete K300–Spektrometer hat anstatt der beiden Planspiegel ein Doppelpendel, zwei mechanisch miteinander gekoppelte, drehbare Kubuseckenspiegel (*Kayser–Threde, 1998*). Diese Anordnung verkürzt den Strahlengang durch zusätzliche Strahlfaltung, so daß das Gerät kompakter wird. Die getrennten Strahlen, die einen Gangunterschied aufweisen, werden wieder überlagert und das Interferogramm mittels *Fast Fourier Transformation* (FFT; siehe z.B. *Press et al., 1992*) in die gewünschten Spektren umgewandelt. Die quantitative Analyse erfolgt über verschiedene Auswerteverfahren, die Referenzspektren für die einzelnen Luftbeimengungen an das aufgenommene Spektrum fitten.

Mit FTIR–Spektroskopie ist es somit möglich, gleichzeitig, also mit einer Messung, die Konzentrationen vieler Stoffe zu bestimmen (Multikomponenten–Analyse). Folgende Stoffe sind mit FTIR–Spektroskopie detektierbar: Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffmonoxid (NO), Ammoniak (NH₃), Hydrogencyanid (HCN), sowie polyzyklische Aromate, chlorierte und fluor-chlorierte Kohlenwasserstoffe, Alkane, Alkene, Aldehyde, Ketone, Alkohole und Ester (*Kayser–Threde, 1998*), sowie Stickstoffdioxid (NO₂), Schwefeldioxid (SO₂), Ozon (O₃), Kohlendioxid (CO₂) und Lachgas (N₂O). Es gibt allerdings auch Querempfindlichkeiten zwischen den einzelnen Komponenten, die beim Fitten berücksichtigt werden müssen. Solche Querempfindlichkei-

ten sind v.a. gegenüber CO₂ und dem praktisch über das gesamte IR-Spektrum kontinuierlich absorbierenden Wasserdampf sehr ausgeprägt. Die erreichbaren Genauigkeiten für die mit FTIR-Spektroskopie ermittelten Konzentrationen sind abhängig vom Gas und vom verwendeten Fit-Algorithmus und werden allgemein mit 5 bis 10 % angegeben. Für die in dieser Arbeit verwendeten Gase CH₄ und N₂O ermittelten *Haus et al. (1994)* Standardabweichungen von ±2.9 % bzw. ±2.8 % und *Sedlmaier (1996)* ±2.4 % bzw. ±0.8 %.

Die Konzentrationsbestimmung mit einem DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) erfolgt auf Grundlage derselben optischen Gesetze. Hier wird als Strahlungsquelle jedoch eine Xenon-Hochdrucklampe eingesetzt, die neben IR- auch sichtbare (VIS) und ultraviolette (UV) Strahlung aussendet. Bei dem verwendeten Gerät der Firma Opsi (*Opsi, 1993*) ist die Lampe in die Empfangseinheit integriert. Am anderen Ende der Meßlinie wird das Signal von einem Retro-Reflektor zurückgeworfen. Dieser Aufbau führt zu einer Verdopplung des Lichtwegs, was wiederum auf die Signalstärke Einfluß hat. Das DOAS wurde zur Messung der Benzol-Konzentration an Tankstellen verwendet. Für diese Spezies können Konzentrationen zwischen 3 und 2000 µm/m³ detektiert werden (*Opsi, 1993*).

5.1.3 Mini-SODAR

Das SODAR (*SOund Detection And Ranging*²) ist ein Gerät zur akustischen Fernerkundung. Die Sendeantenne des SODARs sendet mit der effektiven Fläche A monofrequente Schallimpulse aus. Diese Schallwellen werden an Turbulenzelementen gestreut. Ausgedrückt in Form der Leistung P lautet die SODAR-Gleichung (für die Herleitung der SODAR-Gleichung siehe *Reitebuch, 1999*):

$$P_e = P_s \eta^2 \frac{c_a \tau}{2} \frac{A}{s^2} \sigma(\theta) e^{-2 \int_0^s \alpha(s') ds'} \quad . \quad (5.5)$$

P_e, P_s : empfangene bzw. gesendete Leistung; η : Wirkungsgrad der Umwandlung elektrischer Energie in Schallwellen; τ : Laufzeit des Signals; s : Entfernung; $\sigma(\theta)$: mittlerer Streuquerschnitt pro Raumwinkeleinheit mit θ : Winkel zur Ausbreitungsrichtung (Schallachse); c_a : Schallgeschwindigkeit in Luft, abhängig von der relativen Feuchte, der Temperatur, sowie mittlerem und turbulentem Wind; $\alpha(s)$: temperatur- und feuchteabhängiger Absorptionskoeffizient.

² In anderen Quellen wird SODAR auch als Abkürzung von *SONic Detection And Ranging* bezeichnet.

Gleichung 5.5 beschreibt die Abnahme der effektiven Sendeleistung $P_s \eta^2$ mit dem Quadrat der Entfernung s durch Streuung an Turbulenzelementen. Sie bestimmt somit die Reichweite des SODARs. Streuung der Schallwellen findet jedoch nicht nur an Lufterelementen, sondern auch an festen Objekten statt. Dadurch entstehen unerwünschte Signale, die sogenannten *Festechos*.

Neben der Streuung des Schalls (Gleichung 5.5) erfährt das ausgesendete Signal gleichzeitig eine Frequenzverschiebung aufgrund eines zweifachen Doppler-Effekts: Auf dem Weg vom SODAR zum streuenden Volumen (ruhender Sender und bewegter Empfänger)

$$\nu' = \nu_s \left(1 + \frac{v_{rad}}{c_a} \right) \quad (5.6)$$

und auf dem Weg vom streuenden Volumen zum SODAR (bewegter Sender und ruhender Empfänger)

$$\nu_e = \frac{\nu'}{1 - \frac{v_{rad}}{c_a}} \quad (5.7)$$

Dabei sind ν_s , ν_e und ν' : Sendefrequenz und Empfangsfrequenz des SODARs bzw. Sendefrequenz des Streuvolumens und v_{rad} die radiale Windgeschwindigkeit in Richtung des SODARs. Aus diesen Frequenzverschiebungen (Gleichungen 5.6 und 5.7) läßt sich v_{rad} bestimmen zu

$$v_{rad} = c_a \frac{\nu_e - \nu_s}{\nu_e + \nu_s} \quad (5.8)$$

Bewegt sich das streuende Volumen auf das SODAR zu, so erfährt der Schall eine Frequenzerhöhung, und entfernt es sich von ihm eine Frequenzerniedrigung. Da die radiale Windgeschwindigkeit klein gegen die Schallgeschwindigkeit in Luft ist, $v_{rad} \ll c_a$, ist die Frequenzverschiebung zwischen ausgesendeter und empfangener Schallwelle klein: $|\nu_s - \nu_e|/\nu_s \ll 1$ und Gleichung 5.8 kann genähert werden über

$$v_{rad} = \frac{c_a}{2} \frac{\nu_e - \nu_s}{\nu_s} \quad (5.9)$$

Der Windvektor \mathbf{v} wird aus drei voneinander unabhängigen Messungen der radialen Windgeschwindigkeit v_{rad} bestimmt. Dabei wird eine räumliche Homogenität des Windfeldes angenommen, so daß eine längere Mittelung notwendig ist. Typischer Weise wird \mathbf{v} über 10 bis 30 min gemittelt (*Reitebuch, 1999*).

Bei dem für die Messungen eingesetzten *Mini-SODAR* handelt es sich um ein *monostatisches* SODAR, d.h. ein Gerät, bei dem Sende- und Empfangsantenne identisch sind, und das mit einer großen Anzahl von Lautsprechern versehen ist. „Mini“ deutet an, daß das Gerät besonders kompakt ist. Dies wird mit einer *Phased-Array*-Antenne erreicht. Mit ihrer Hilfe können die einzelnen Lautsprecher aus der Matrix von Lautsprechern mit unterschiedlichen Phasen angesteuert werden, so daß der von der Antenne ausgesendete Schall in alle drei Raumrichtungen geschwenkt werden kann, um einen räumlichen Eindruck der Windgeschwindigkeiten zu geben. Das eingesetzte Mini-SODAR arbeitet mit Schallfrequenzen von 4.5 kHz. Seine Reichweite ist auf 200 m beschränkt, bei einer Höhenauflösung von 5 m und einer untersten erreichbaren Meßhöhe von 10 bis 15 m. Die ermittelten Windgeschwindigkeiten streuen um ca. 5–10 %, der systematische Fehler ist eine Größenordnung kleiner. Weitere Informationen zu Aufbau und Anwendung von Mini-SODAR-Systemen sind z.B. *Asimakopoulos et al. (1996)* zu entnehmen.

5.1.4 Bewertung der inversen Methode

An dieser Stelle soll auf die bei der Anwendung auftretenden Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten der vorgestellten *inversen Methode* kurz eingegangen werden, da sie die Güte der ermittelten Emissionsraten bestimmen. Die generelle Schwierigkeit besteht in der Verwendung von Meßwerten als *wahre* Werte für die Konzentrationen, an die das Modell gefittet wird. Es wird zum einen impliziert, daß die Messungen die *wahren* Werte wiedergeben, und zum anderen, daß das Modell, mit der tatsächlichen Emissionsrate angetrieben, diese Konzentrationen simulieren würde.

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß Modell- und Meßergebnisse nur in separat gemittelter Form vergleichbar sind. Denn selbst *perfekte* Modelle und *perfekte* Messungen erzeugen Werte, die unterschiedliche Dinge widerspiegeln: Der Meßwert ist ein individueller Wert, der von den atmosphärischen Bedingungen während der Ausbreitung abhängt, und der Modellwert des Partikelmodells IBJparticle ist der Wert einer speziellen Realisierung mittlerer atmosphärischer Ausbreitungsbedingungen (festgelegt durch die Wind- und Turbulenzfelder aus MISKAM), abhängig von der Wahl der Zufallszahlen. Getrennte Mittelungen über Modell- und Meßwerte sind also zwingend erforderlich für ihre Vergleichbarkeit. Aber auch dann basieren die Mittelwerte auf verschiedenen statistischen Grundgesamtheiten: Das zeitlich gemittelte Konzentrationsergebnis von IBJparticle liefert eine Realisation des Mittelwertes einer bestimmten Situation und aus mehreren Simulationen erhält man eine Statistik über die Streuungen der Einzelergebnisse um diesen Mittelwert. Die Messungen mitteln dagegen über individuelle Konzentrationswerte.

Das Modell realisiert also nur eine bestimmte Situation, während in den mittleren Meßwerten immer verschiedene, aber ähnliche meteorologische Situationen enthalten sind. Irwin (1999) führt diese Diskussion näher aus. Er verdeutlicht am Beispiel einer Konzentration im Fahnen Schwerpunkt (*centerline concentration*), daß Modelle aufgrund ihres Designs (Konzeption zur Bestimmung von mittleren Werten) immer niedrigere maximale Konzentrationen liefern als Messungen. Durch die Verwendung liniengemittelter Konzentrationen fällt bei der hier vorgestellten *inversen Methode* dieses Problem horizontal nicht ins Gewicht. Was ist aber mit der Höhe der Fahne am Meßort? Hier tritt das Problem der verschiedenen Grundgesamtheiten, die den beiden Mittelwerten zugrunde liegen, auf. Das Modell berechnet die Fahnenhöhe unter mittleren Bedingungen und die Messungen die Fahnenhöhe, gemittelt über ein Ensemble von leicht unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen. Diese beiden Mittelwerte sind nicht gleich, und führen dazu, daß die Konzentrationen an der Meßlinie nicht hundertprozentig vergleichbar sind. Die Invertierung nimmt implizit jedoch an, daß die Bedingungen, also auch die Fahnenhöhen gleich sind. Aus den mehrfachen Vorwärtsrechnungen zur Aufstellung der Sensitivitätsmatrix in IJBparticle-Inv resultiert ein Wachstum der aus der Nicht-Vergleichbarkeit der Konzentrationen an der Meßlinie resultierenden Abweichungen, abhängig von der Anzahl der notwendigen Vorwärtsrechnungen.

Ein weiteres Problem besteht in der ungenauen Kenntnis der meteorologischen Parameter: Aus einer punktförmigen Information einer 2m-Meteorologiestation werden mit gängigen Stabilitätsansätzen zunächst Windprofile (1D) und im nächsten Schritt vom Strömungsmodell (hier MISKAM) 3D-Felder unter Einbezug von Topographie und Gebäudestruktur extrapoliert. Die Abweichungen im Windprofil sind daher in Abschnitt 4.1.2 untersucht worden. Bei der bisherigen Betrachtung wurde von *perfekten* Modellen und *perfekten* Messungen ausgegangen, die es nicht gibt. Meßwerte und Modellergebnisse sind also immer noch mit zusätzlichen Ungenauigkeiten behaftet.

Eine Verbesserung der *inversen Methode*, wie z.B. über Windprofil-Messungen oder flächenhafte Messungen über den Fahnenquerschnitt (wie bei Piccot *et al.*, 1996), stoßen schnell an ihre technischen Grenzen, wenn man von einfachen, wenig ausgedehnten Quellen zu ausgedehnten, inhomogenen Flächen- oder Volumenquellen übergeht. Eine Verbesserung der Genauigkeit der Emissionsraten ist dann nur über eine verbesserte Datenerfassung und -aufbereitung, sowie Modellverbesserungen zu erreichen. Um eine gute Vergleichbarkeit von Meß- und Simulationskonzentrationen zu gewährleisten, werden daher nur Zeiträume für den Vergleich ausgewählt, die eine zeitliche Mittelung der Meßwerte über mindestens eine halbe Stunde zulassen. Die Länge des Mittelungsintervalls wird von der Variabilität der atmosphärischen Be-

dingungen begrenzt, v.a. den Änderungen von Windrichtung und -geschwindigkeit. Die Simulationen werden ebenfalls über diese halbe Stunde gemittelt, aber zusätzlich über 50 Simulationen, da jede nur eine spezielle Realisation der mittleren Bedingungen wiedergibt.

Daneben wurde mit der Auswahl der Meßgeräte ein Kompromiß zwischen der Repräsentativität der gemessenen Konzentrationen und dem erforderlichen Meßaufwand gemacht durch die Verwendung von optischen Meßgeräten, die liniengemittelte, aber bodennahe Konzentrationen quer durch die Abgasfahne liefern. Auf der anderen Seite wurde mit dem Lagrange-Partikelmodell IBJparticle ein Modell ausgewählt, das Konzentrationen direkt längs einer schwach ausgedehnten „Linie“ bestimmen kann, ohne, wie Euler-Modelle die Konzentration von Gittervolumen auf solche Linien interpolieren zu müssen.

Zusätzlich werden Simulationen *vor* der eigentlichen Messung durchgeführt, um einerseits sicher zu stellen, daß die Konzentrationen an den Meßstandorten deutlich gegenüber ihrem Hintergrund erhöht sind, und andererseits, um die Meßanordnung zu optimieren, da die Güten der mittels inverser Modellierung bestimmten Emissionsraten von den Entfernungen zwischen Quellen und Meßorten abhängen (Abschnitt 4.3; *Lehning et al., 1994*).

5.2 Kontrollierte Freisetzung

Als einfaches Beispiel einer dispersiven Quelle, anhand der gleichzeitig eine Evaluierung des Invertierungsverfahrens unter Naturbedingungen vorgenommen werden kann, wird eine kontrollierte Freisetzung an mehreren Punkten in einem Modell eines Offenstalles vorgestellt. Der *Offenstall* wurde als 2.5 m hohe Lattenkonstruktion nachempfunden, abgedeckt mit Plastikplanen außer auf der Lee-Seite. In diesem wurde an vier Stellen gleichzeitig das Tracergas Methan (CH_4) mit konstanter totaler Emissionsrate freigesetzt. Die Emission der Volumenquelle *Offenstall* erfolgt somit dispersiv, – räumlich inhomogen, aber kontrolliert, – stationär. Der Meßstandort lag auf einer Wiese in einem breiten Tal der bayrischen Alpen, in der Nähe der Ortschaft Krün im Isartal. Neben dem Offenstall befand sich ein größerer Schuppen von 8 m Höhe in Anströmrichtung. Einen Überblick über den Meßaufbau gibt Abbildung 5.2. Es wurden vier Linienmessungen mit FTIR-Spektrometern in Lee der Quelle in den Abständen 35 m (Trasse 4), 65 m (Trasse 3), 95 m (Trasse 2) und 125 m (Trasse 1) durchgeführt, von denen die Messungen 1 bis 3 zur Auswertung herangezogen wurden. Die Standorte der Messungen wurden vorher mittels einiger

Abbildung 5.2: Skizze des Meßaufbaus bei der Offenstall-Messung; Q: Freisetzung, G: Global (IR-Strahlungsquelle), K: K300-FTIR-Spektrometer.

Simulationen ermittelt (vgl. Abschnitt 4.3). Zur Abschätzung der Hintergrundkonzentration von CH_4 wurde ein in-situ-Meßgerät der Firma HORIBA eingesetzt. Die meteorologischen Daten wurden von einer 2m-Station erfaßt. Die Freisetzung erfolgte vom späten Nachmittag bis in den Abend eines Frühjahrstags: von 16:45 h bis 18:15 h am 20.04.1999.

Abbildung 5.3: Ausbreitung der Freisetzungsfahne im Meßgebiet in einem xy -Schnitt in Meßhöhe ($z=2\text{ m}$) gemittelt über eine halbe Stunde; Konzentrationen sind mit ihrem Maximum normiert.

Aufgrund der abendlich schwachen Einstrahlung von etwa 160 W/m^2 bei einer Temperatur von 9°C ist die atmosphärische Schichtung als neutral anzusehen. Der Wind wehte im Mittel mit 3 m/s aus NNO. Es handelt sich hierbei um einen Talwind, der das Isartal entlang nach Süden Richtung Mittenwald und zur deutsch-österreichischen Grenze weht. Zur Simulation des Strömungsfeldes mit MISKAM werden die meteorologischen Parameter der 2m-Station herangezogen und das Modellgebiet wird horizontal auf 3 m genau aufgelöst. Der *Offenstall* wird als hufeisenförmiges Gebäude realisiert. Es zeigt sich, daß das von MISKAM erzeugte Strömungsfeld und damit auch das von IBJparticle berechnete Konzentrationsfeld nur in unmittelbarer Gebäudenähe von diesen Hindernissen beeinflusst wird (Abbildung 5.3). Da die

Abbildung 5.4: Simulierte Emissionsraten von Methan für die Freisetzung im Offenstall aus 52 Simulationen. Zusätzlich sind die Mittelwerte der Simulationen (gestrichelte Linie) und die realen Emissionsraten (durchgezogene Linie) gegeben.

Quelle jedoch in einem Gebäude bzw. in der Umsetzung in einem leeseitig offenen Innenhof stattfindet, ist die Berücksichtigung des Offenstall-Gebäudes notwendig, um die Ausbreitungsverhältnisse dort richtig wiederzugeben. Aufgrund der Lage der Quelle und den dort herrschenden geringen Windgeschwindigkeiten wird das freigesetzte CH_4 durch Dispersion zunächst nur schwach verdünnt. Ohne Gebäude würden die Konzentrationen schneller in Lee abnehmen, einem Effekt, der sich in den 65 bis 135 m entfernten Messungen noch auswirkt. Eine 1D-Simulation ist für diese Konfiguration somit nicht geeignet.

Mit dem stationären Windfeld aus MISKAM werden 52 inverse 3D-Simulationen mit IBJparticle-Inv durchgeführt³. Die Ergebnisse für die Emissionsrate der Freisetzung sind in Abbildung 5.4 zusammen mit ihrem Mittelwert, sowie der gemessenen Freisetzungsrates dargestellt. Die Simulationen haben einen Mittelwert von 7,55 g/s und weichen damit um +7,6 % von der tatsächlichen Freisetzungsrates ab, die bei 7,01 g/s lag. Die Standardabweichung der Simulationen vom Mittelwert ist mit 0,5 % sehr gering. In Anbetracht der beim Test des Invertierungsverfahrens in Abschnitt 4.3 ermittelten Ungenauigkeiten im Bereich von ± 1 % und maximal 2,5 %, ist eine um 7,6 % höhere simulierte Emissionsrate im Vergleich zur Freisetzungsrates eine sehr gute Übereinstimmung. Denn in diesem realen Anwendungsfall kommen

³ Eine inverse Einzelsimulation dauerte auf einer Sun ES 3000 mit 1 GByte Hauptspeicher bei Nutzung eines 250 MHz-Prozessors bei durchschnittlicher Auslastung im Mittel 1:20 h.

zu den Ungenauigkeiten der Invertierungstechnik selbst noch die Schwierigkeiten in der Vergleichbarkeit von Modell- und Meßkonzentrationen, sowie die in Modell und Messung inherenten Ungenauigkeiten hinzu. Diese werden bei der bestimmten Freisetzungsrates mit $\pm 10\%$ angegeben, so daß die erzielte Übereinstimmung von $\pm 7.6\%$ im Rahmen der Meßungenauigkeit liegt.

Piccot et al. (1994) führten einen ähnlichen Freisetzungsversuch von Methan in ebenfalls flachem und ebenem Gelände durch, wobei der Hintergrundwert in einer Luv-Messung parallel zur Messung kontinuierlich ermittelt wurde. Zur Messung wurden ebenfalls FTIR-Spektrometer, für die inverse Modellierung jedoch abweichend ein Gauß-Modell verwendet. Die Dispersionsparameter σ_y und σ_z wurden über eine simultane Freisetzung des Tracergases SF_6 bestimmt. Die simulierten Emissionsraten weisen im Mittel Abweichungen von ± 25 bis $\pm 30\%$ von den tatsächlichen Werten auf und liegen für verschiedene meteorologische Ausbreitungsbedingungen im Bereich von -27% bis $+54\%$. Die Ausbreitungsbedingungen des in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Freisetzungsversuchs sind für die Modellierung vorteilhaft gewesen, da die Schichtung etwa neutral war und die meteorologischen Parameter über den gesamten Freisetzungszeitraum von 1.25 h relativ schwach variierten, so daß die Annahme der Stationarität somit in guter Näherung erfüllt war. Unter den neutralen Bedingungen der Pasquill-Stabilitätsklassen C und D sind auch die von *Piccot et al. (1994)* ermittelten Ungenauigkeiten mit $\leq \pm 20\%$ niedriger. Auch *Lehning et al. (1994)* ermittelten unter nahe neutralen Ausbreitungsbedingungen die besten Übereinstimmungen zwischen den mit einem neuartigen Gauß-Modell ermittelten Emissionsraten zu den gemessenen Freisetzungsrates.

Das hier vorgestellte Freisetzungsexperiment gibt zwar nur eine Einzelsituation wieder, die erzielte Genauigkeit von $\pm 7.6\%$ ist allerdings äußerst vielversprechend, um die inverse Methode, bestehend aus einem mit SVD invertierten Lagrange-Partikelmodell und liniengemittelten optischen Konzentrationsmessungen, auch auf einen komplexeren Fall anzuwenden, d.h. einen mit Gebäuden und instationärem Strömungsfeld, wo ein Gauß-Modell nicht mehr anwendbar ist. Dies wird im folgenden Abschnitt 5.3 durchgeführt, indem die Benzolemissionen der ausgedehnten, diffusen Volumenquelle *Tankstelle* betrachtet werden.

5.3 Dispersive Quelle

Als stark heterogen und instationär emittierende, ausgedehnte Quelle wird eine *Tankstelle* betrachtet. Ein Tankstellengelände stellt eine Volumenquelle von VOCs

(*Volatile Organic Compounds*, leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe) dar, von denen hier das Benzol betrachtet werden soll. Es gibt verschiedene Einzelquellen: Treibstoffverdunstung aus stehenden Kfzs, Emissionen aus Kraftstoffverbrennung (von Kfzs mit laufenden Motoren), Emissionen bei Betankungsvorgängen, sowie bei den Kraftstoffanlieferungen, Emissionen der Erdtanks und Emissionen vom Boden aufgrund Kraftstoffvertropfung. Die Höhe der Einzelemissionen ist bisher nur bei den Emissionen bei Tankvorgängen, sowie aus Kraftstoffverbrennung näher untersucht worden. So beträgt die Belastung durch Benzol während eines Tankvorgangs im Mittel 15 mg/m^3 , also das 1000fache der Hintergrundbelastung, die zwischen 5 und $15 \mu\text{g/m}^3$ je nach Verkehrsaufkommen liegt. Ein Tankwart ist etwa einer 300fachen Belastung eines Durchschnittsbürgers ausgesetzt und ein Anwohner im Umkreis von 50 m einer Tankstelle einer etwa 100fachen (Koller, 1999). Die Höhe der Einzelemissionen wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie dem Fahrzeugtyp, der Kraftstoffzusammensetzung (Benzol-Gehalt), der Betankungsmenge und der Umgebungstemperatur. Die Gesamtemission von einer Tankstelle hängt zusätzlich noch von zeitlich stark schwankenden Einflüssen ab, wie der Anzahl, den Fahrmodi und der Zusammensetzung der Kraftfahrzeuge, sowie Kraftstoffanlieferungen.

Um die Belastung der Anwohner, also der unmittelbaren Umgebung, aber auch Transport und Ausbreitung von Tankstellenemissionen (Einfluß der Tankstelle auf die Region) abschätzen zu können, sind jedoch nicht die Einzelemission eines Pkws oder ein einzelner Betankungsvorgang relevant, sondern die Nettoemission vom gesamten Tankstellengelände. Da es sich bei einer Tankstelle um eine diffus emittierende Volumenquelle handelt, bei der die einzelnen Emissionsbeiträge zeitlich und z.T. auch räumlich, wie bei den Kfz-Emissionen und Treibstoffvertropfungen, schwanken, stellt die inverse Methode, unter Verwendung eines komplexen inversen Ausbreitungsmodells, die einzige Möglichkeit für eine Quantifizierung der Benzolemissionen dar.

Die Relevanz von Benzol liegt in seiner chronischen Toxizität für den Menschen: Benzol ist kanzerogen, – leukämieauslösend. Die Festlegung von Grenzwerten ist daher nicht möglich, denn eine untere Schwelle, ab der eine Gesundheitsgefährdung auftritt, ist für chronische Schädigungen nicht festzulegen. Statt dessen gibt es einen TRK-Wert (Technische Richtkonzentration), der sich am aktuellen Stand der Technik orientiert, und für Benzol an Tankstellenarbeitsplätzen bei 3.2 mg/m^3 liegt (Koller & Lederer, 1999). Aufgrund seiner Kanzerogenität wird eine weitere Reduktion der Benzolemissionen angestrebt. So müssen Tankstellen über 1000 m^3 Benzinabsatz seit Anfang 1998 laut der 21. BImSchV mit einem Gasrückführungssystem (GRS) ausgestattet sein, das die bei der Betankung freiwerdenden Treibstoffdämpfe in den Erdtank zurückführt. Diese Systeme können die Benzolemissionen während

eines Tankvorganges um ca. 85 % reduzieren, funktionieren jedoch nur an etwa jeder dritten Tankstelle einwandfrei (Koller, 1999). Daneben tritt am 1.1.2000 eine EU-Richtlinie (98/70/EG) in Kraft, die den zulässigen Maximalgehalt von Benzol in Kraftstoffen auf 1 Vol-% begrenzt. Bis 2005 soll der Aromatengehalt auf 35 Vol-% reduziert sein. Außerdem existiert eine Richtlinie des Europarates (1999/C53/07) über einen zulässigen Grenzwert für Benzol in Luft, der darin auf $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ festgelegt wird. Diese Richtlinie soll bis zum 31.12.2001 in nationales Recht umgesetzt werden und der festgesetzte Grenzwert schrittweise bis 2004 erreicht sein. Momentan liegt der Jahresmittelwert aus Halbstundenwerten an Standorten mit hoher Verkehrsdichte noch darüber, wie z.B. am Münchner Stachus im Jahr 1998 mit $5.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (98 %-Wert: $15.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$; Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 1999).

Für die hier vorgestellten Untersuchungen wurde eine Tankstelle im Raum Köln ausgesucht, die sich in relativ gering bebautem Gelände in der Nähe einer Autobahn befand (Abbildung 5.5). Die Tankstelle hat drei Tankinseln mit je zwei Zapfsäulen, die jeweils unter einem ca. $4.5 \times 4.5 \text{ m}^2$ großen quadratischen Dach liegen. Zusätzlich gibt es noch eine Lkw-Zapfsäule für Diesel 8 m nordwestlich der anderen Zapfsäulen, direkt neben den Abluftrohren der Erdtanks. Die Volumenquelle *Tankstelle* wird im Modell daher $42 \times 17 \times 4 \text{ m}^3$ groß gewählt. Sie reicht von der Lkw-Zapfsäule im NW bis 5 m an die Autowaschanlage im SO heran. Und in SW-NO-Richtung erstreckt sie sich vom Beginn der Lkw-Tankinsel ebenfalls bis 5 m an das Service-Gebäude heran. Aufgrund der Höhe der Dächer über den Pkw-Zapfsäulen von ca. 4.5 m und der Höhe der Erdtank-Abluftrohre von ca. 3.5 bis 4 m wird die vertikale Erstreckung der Volumenquelle auf 4 m festgelegt.

Die Konzentrationsmessung für Benzol erfolgte aus baulichen Gründen in nur 18 m Entfernung von der Emissionsquelle auf einer Länge von 60 m und einer Höhe von 2.5 m mit einem DOAS. Zur Bestimmung der Hintergrundkonzentration von Benzol wurden Kugelprobenahmen in Luv (K3 im SO) und querab im SW (K2) durchgeführt und im Labor analysiert. Als Hintergrund wurde so für Benzol ein Wert von $2.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ermittelt, einer relativ geringen Konzentration in unmittelbarer Nähe zu einer Tankstelle verglichen mit der mittleren Hintergrund-Belastung von 5 bis $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Koller, 1999). Es sind jedoch auch ähnlich kleine Benzolkonzentrationen von ca. $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ über einige Stunden am Flugplatz Nürnberg dokumentiert. Das Umweltbundesamt gibt in urbanen Regionen Hintergrundwerte von 15 bis $21 \mu\text{g}/\text{m}^3$ an (Umweltbundesamt, 1994). In unmittelbarer Nähe von Landstraßen ermittelten Leung & Harrison (1999) in England einen mittleren Wert von $11.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Dieser Wert ist allerdings nur bedingt auf die Situation an deutschen Landstraßen übertragbar, da die Kraftstoffzusammensetzungen nationale Unterschiede aufweisen aufgrund unterschiedlicher Raffinerie-Verfahren (Moussiopoulos et al., 1989).

Abbildung 5.5: Meßaufbau an der Tankstelle in Köln.

Zur Simulation wurde beispielhaft eine Episode am 11.11.1997 ausgesucht, wo zwischen 12 und 13:30 h relativ stationäre meteorologische Verhältnisse herrschten mit einem mittleren Wind von 3.6 m/s aus SSW (157°) und labil-neutralen Bedingungen (Stabilitätsklasse C). Aufgrund der vielen Hindernisse im Tankstellenbereich ist die atmosphärische Schichtung daher als neutral anzusehen. Die Tankstelle gehörte zu den bereits im Herbst 1997 mit einem Gasrückführungssystem nachgerüsteten Tankstellen. Da das GRS jedoch zum Zeitpunkt der Messungen nicht richtig eingestellt war, entsprechen die beobachteten Benzolkonzentrationen, sowie die ermittelten Benzolemissionen, denen einer Tankstelle ohne Gasrückführung.

Das Modellgebiet wurde $100 \times 80 \text{ m}^2$ groß gewählt. Die Gitterabstände betragen horizontal 2 m und vertikal 1 m bis 15 m Höhe, von wo an sie um den Faktor 1.2 gespreizt wurden. Eine horizontale Gitterverfeinerung, die in Gebäudenähe sinnvoll wäre, ist mit IBJparticle in der derzeitigen Version nicht möglich. Es erwies sich als notwendig, den Modellzeitschritt von IBJparticle, der sich aus den Turbulenzparametern am Teilchenort errechnet, auf den minimalen Wert von 1/10 des aus MISKAM übernommenen Zeitschritts τ zu beschränken, da sonst einige Teilchen von den Gebäuden regelrecht „eingefangen“ wurden. Mit dieser Annahme bleibt die Anzahl der Partikel, die aufgrund des Zufallsanteils in der Partikelgeschwindigkeit in ein Gebäude gelangen und deren Verlagerung zu dem entsprechenden Zeitschritt somit wiederholt wird, unter 1 % der gesamten Partikelanzahl. Die Festlegung dieses minimalen Zeitschritts hat also keine Auswirkungen auf das Ergebnis, sorgt jedoch für eine angemessene Rechenzeit.

Abbildung 5.6 zeigt in einem Horizontalschnitt in Meßhöhe (2 m) die normierte Konzentrationsverteilung. Es wird deutlich, daß sich das Benzol, dessen Quelle zwischen den Gebäuden liegt, in Lee der Autowaschanlage anreichert. Rechts der Autowaschanlage, wo der Wind freien Zugang zur Quelle hat, werden die Konzentrationen dagegen sehr viel schneller verdünnt. Es wird ebenso deutlich, daß die Abgasfahne links am Kassengebäude entlanggeführt wird. Es kommt sowohl in Luv, aufgrund der Stauwirkung des Gebäudes, als auch in Lee im Bereich des Lee-Wirbels zu einer deutlichen Schadstoffanreicherung. Die Breite der Abgasfahne in Trassenentfernung, die die mittlere Lage der Fahne angibt (vgl. Abschnitt 5.1.4), liegt nicht vollständig in der Trasse. Analog ist anzunehmen, daß die momentane Fahne, die das DOAS bei einer Einzelmessung in der Realität detektiert hat, zu einigen Zeiten vollständig innerhalb und zu anderen zum Teil auch außerhalb der Meßtrasse gelegen hat. Das macht die Vergleichbarkeit simulierter und gemessener Konzentrationen schwierig und führt zu einer zusätzlichen Ungenauigkeit in den ermittelten Emissionsraten für Benzol, da diese Konzentrationen in der inversen Methode gleichgesetzt werden (vgl. Abschnitt 5.1.4).

Abbildung 5.6: Konzentrationsverteilung von Benzol an der Tankstelle Köln im Meßgebiet in einem xy -Schnitt in Meßhöhe ($z=2\text{ m}$) gemittelt über eine halbe Stunde; Konzentrationen sind mit ihrem Maximum normiert.

Abbildung 5.7 zeigt die von IBJparticle-Inv simulierten Emissionsraten für Benzol bei einer gemessenen Konzentrationserhöhung auf der Trasse gegenüber dem Hintergrundwert von $18.9\ \mu\text{g}/\text{m}^3$, enthalten sind die Ergebnisse der 52 Einzelrechnungen⁴, sowie deren Mittelwert, der bei $25.8\ \text{mg}/\text{s}$ mit einer Standardabweichung von $\pm 7\%$ ($1.8\ \text{mg}/\text{s}$) liegt. Die Standardabweichung wird von den wenigen deutlichen Ausreißern bestimmt, die Abweichungen von bis zu $\pm 23\%$ aufweisen.

Da in diesem Fall ein direkter Vergleich der simulierten Emissionsraten zu Messungen nicht möglich ist, wird zur Abschätzung der Güte dieses Simulationsergebnisses eine gleichzeitig vorgenommene kontrollierte Freisetzung des Tracergases N_2O ausgewertet. Die Freisetzung erfolgte punktförmig in der Nähe der Abluftrohre, also am leeseitigen Rand der für die Benzolausbreitung definierten Volumenquelle *Tankstelle* im Abstand von $18\ \text{m}$ zur Messung (Abbildung 5.5). Zur Messung wurde ein FTIR-Spektrometer (Abschnitt 5.1.2) verwendet, das parallel zum DOAS aufge-

⁴ Eine inverse Einzelsimulation dauerte auf einer durchschnittlich ausgelasteten Sun ES 3000 mit $1\ \text{GByte}$ Hauptspeicher bei Nutzung eines $250\ \text{MHz}$ -Prozessors im Mittel $45\ \text{min}$.

Abbildung 5.7: Simulierte Emissionsraten für Benzol von der Tankstelle in Köln am 11.11.1997, gegeben sind die Einzelergebnisse (Punkte) und der Mittelwert aus den 52 Einzelergebnissen (gestrichelte Linie).

baut war. Die Hintergrundkonzentration von N_2O wurde vor und nach dem Freisetzungszeitraum dort mit dem FTIR zu 387 ppb bestimmt. Mittlere globale Konzentrationen von N_2O werden mit 315 ppb (NOAA/CMDL, 1999), 320 ppb (Roedel, 1992) bzw. 330 ppb (Seinfeld, 1986) angegeben. Die Freisetzung erfolgte über einen Zeitraum von 1.25 h mit einer konstanten Emissionsrate von 0.51 g/s, und die entsprechenden auf der Trasse beobachteten Konzentrationserhöhungen lagen bei $0.51 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Abbildung 5.8 zeigt die Ergebnisse der 51 vorgenommenen Simulationen. Es ist auffällig, daß die Schwankungsbreite der Simulationsergebnisse sehr gering ist. Sie beträgt 0.98 % des gemeinsamen Mittelwerts. Die tatsächliche Emissionsrate von 0.51 mg/s wird von dem Mittelwert der Simulationen, der bei 0.39 mg/s liegt, um 23 % unterschätzt. In Anbetracht der vielen Unsicherheiten bei der Bestimmung der Emissionsrate, wie der Ausströmgeschwindigkeit des freigesetzten N_2O , der Vernachlässigung der Einzelhindernisse (Kfzs, Tankstellendächer), ist die erreichte Genauigkeit von ± 23 % durchaus zufriedenstellend. Da in der Praxis häufig aus Mangel an einer Alternative auch für einen solchen, komplexen Anwendungsfall und Konzentrationsdaten in geringem Quellabstand (deutlich < 100 m) Gauß-Modelle eingesetzt werden, obwohl diese für eine solche Situation nicht anwendbar sind, wurde eine ergänzende Simulation mit dem Gauß-Modell PAL (Abschnitt 3.2.1) durchgeführt. Die bestimmte Emissionsrate von 0.146 g/s unterschätzte die Freisetzungsrate um 71 %. Dies macht deutlich, daß eine Abschätzung der Emissionsrate in diesem Fall

Abbildung 5.8: Emissionsraten für N₂O vom einer kontrollierten Freisetzung an der Tankstelle in Köln am 11.11.1997, gegeben sind neben der Freisetzungsratesrate (durchgezogene Linie), die Einzelergebnisse (Punkte) und der Mittelwert aus den 51 Simulationen mit IBJparticle-Inv (gestrichelte Linie).

mit Hilfe eines Gauß-Modells kein verlässliches Ergebnis liefert.

Die bei der Bestimmung der Benzolemissionen angesprochene Unsicherheit im Anteil, zu dem die Abgasfahne durch die Messung erfaßt wird, spielt bei der Ausbreitung der sehr viel schmaleren Fahne des N₂O vom punktförmigen Freisetzungsort keine Rolle. Sie führt jedoch dazu, daß die Unsicherheit in der bestimmten Benzolemission nicht genau den – 23 % der N₂O-Emission entspricht. Für die Benzolemissionen kommt ein Anteil hinzu, der aus den verschiedenen Anteilen der Abgasfahne resultiert, die die Messung auf der einen Seite und das Modell auf der anderen Seite erfassen. Je nachdem, ob die Messung oder die Simulation die Fahne vollständiger beinhalten, kommt es im ersten Fall zu einer Reduktion der Unterschätzung und im zweiten Fall zu einer Verstärkung.

Da der aus vier Kugelprobenahmen bestimmte Hintergrundwert für die Benzolkonzentration an der Tankstelle mit $2,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ deutlich unter dem mittleren Hintergrundwert für ländliche Regionen in Deutschland von $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ lag, wurden eine einfache Abschätzung, sowie wenige Simulationen mit diesem Hintergrundwert, vorgenommen, um den Einfluß des Hintergrundwerts auf das Ergebnis zu untersuchen. Es ergab sich aus der Abschätzung eine Benzolemission von $22,4 \text{ mg}/\text{s}$ und aus den wenigen Simulationen ein etwas höherer Wert von $23,5 \text{ mg}/\text{s}$. Der mehr als verdoppelte Hintergrundwert führt somit lediglich zu einer Reduktion der simulierten

Emissionsraten um etwa 10 %. Setzt man den von *Leung & Harrison (1999)* an englischen Landstraßen ermittelten Wert von $11.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ an, so wird die Emissionsrate deutlich reduziert und zwar um 34 % auf 17 mg/s. Dieser Wert kann jedoch bei dieser Autobahntankstelle außerhalb Kölns als zu klein für die Emissionen der Tankstelle angesehen werden, da dort die Anströmung in der untersuchten Situation aus SO über unbelastete Wiesen erfolgte. Somit kann der Bereich der Benzolemissionen für verschiedene realistische Hintergrundkonzentrationen auf 23.5 mg/s bis 25.8 mg/s abgeschätzt werden bei einem Fehler von ca. 23 %.

Das vorgestellte Anwendungsbeispiel einer Tankstelle hat gezeigt, daß die inverse Methode (inverses Lagrange-Partikelmodell und liniengemittelte Konzentrationsmessungen) geeignet ist, um auch Emissionsraten von diffusen Quellen in komplexem Gelände mit einer zufriedenstellenden Genauigkeit zu bestimmen. Allerdings ist zu erwarten, daß die Ungenauigkeiten in den ermittelten Emissionsraten bei Konzentrationsmessungen in größeren Abständen zur Quelle (100–150 m), also einer Ausbreitung über einen längeren Zeitraum, ansteigen. Denn dann kommen Ungenauigkeiten in den IJBparticle-Inv vorgegebenen Wind- und Turbulenzfeldern stärker zum Tragen.

Im Laufe der Simulationen wurde auch deutlich, daß die inverse Methode die Möglichkeit bietet, angegebene oder gemessene Emissionsraten zu überprüfen. Für eine abschließende Bewertung der erreichbaren Genauigkeiten in den mit der inversen Methode ermittelten Emissionsraten sind die beiden vorgestellten Einzelsituationen mit ihren Abweichungen von $\pm 7.6 \%$ für den kontrollierten Freisetzungsvorversuch bzw. $\pm 23 \%$ für die diffus emittierende Tankstelle mit Sicherheit nicht ausreichend, aber sie sind sehr vielversprechend.

6 Zusammenfassung/Ausblick

Die Kenntnis der Emissionsraten von Quellen ist die Grundlage für Ausbreitungs- und Notfallszenarien. Ihrer Bestimmung kommt also eine besondere Bedeutung für die numerische Simulation aller Skalen zu. In der vorliegenden Arbeit wird eine Methode vorgestellt, mit der es möglich ist, unbekannte und nicht direkt meßbare Emissionen von inhomogenen und instationären Quellen zu quantifizieren: die *inverse Methode*. Sie bestimmt Emissionsraten mit Hilfe eines inversen Ausbreitungsmodells, das mit gemessenen Konzentrationswerten angetrieben wird. Es war das Ziel, eine Methode zu entwickeln, die für viele Quell- und Meßkonfigurationen anwendbar ist. Schon bei der Auswahl des Dispersionsmodells ist dieses Ziel, neben der Skala der betrachteten atmosphärischen Vorgänge, von entscheidender Bedeutung. In dieser Arbeit wird der Mikroskala- γ -Bereich betrachtet, in dem drei Modelltypen angewendet werden: Gauß-, Euler- und Lagrange-Modelle. Dabei sind Gauß-Modelle nur in Entfernungen ≥ 100 m anwendbar und zudem nur auf homogenes und ebenes Gelände (ohne Gebäude). Diese Einschränkungen ermöglichen eine Anwendung eines Gauß-Modells nur in speziellen Situationen. Die Entscheidung zwischen einem komplexen Modell vom Euler- und einem vom Lagrange-Typ fiel zugunsten des Lagrange-Partikelmodells (auch Lagrange-Stochastikmodell genannt) *IBJparticle* aufgrund der besseren Repräsentation der Abgasfahne in unmittelbarer Quellnähe bei diesem Modelltyp und der in 20 bis 150 m Entfernung durchgeführten Messungen.

Die Auswahl der Invertierungstechnik stellt immer einen Kompromiß zwischen der angestrebten Genauigkeit der Ergebnisse und den dazu erforderlichen Kosten (i.W. Rechenleistung) dar. Aufgrund der kleinen Anzahl von Parametern (wenige Quellen) wird eine einfache *Single Value Decomposition* (SVD) zur Invertierung von *IBJparticle* zu *IBJparticle-Inv* verwendet. Die theoretisch mögliche Variante eines Backward-Lagrangemodells wurde wegen der Unsicherheit in der zeitlichen Rückwärtsverfolgung des irreversiblen Vorgangs der Dispersion verworfen. Eine SVD wurde schon für Euler-Modelle auf der Meso- und v.a. auf der globalen Skala zur Bestimmung von unbekanntem Emissionsraten verwendet.

Da bei der inversen Methode Meßwerte und Simulationswerte gleichgesetzt werden,

sind einige Gedanken zur generellen Vergleichbarkeit von Modell und Messung gemacht worden. Prinzipiell sind beide nur in zeitlich gemittelter Form vergleichbar. Weil bei der Invertierung eine iterative Anpassung der simulierten Konzentrationen an die gemessenen erfolgt, kommt es bei der Invertierung zu einem stärkeren Fehlerwachstum als bei einer Vorwärtssimulation. Daher kommt Datenassimilation und Fehlerbetrachtungen, eine besondere Bedeutung zu. Dies bedeutet in einem Lagrange-Partikelmodell statistische Betrachtungen. Grundlage für eine gute Statistik ist eine ausreichende Anzahl von Partikeln an den Meßorten. Die minimale notwendige Partikelanzahl für den betrachteten Anwendungsbereich wurde in einem Vortest zu 6500 bestimmt, und die noch verbliebenen Schwankungen in den berechneten Konzentrationen wurden untersucht. Sie liegen bei $\pm 2.5\%$ ihres gemeinsamen Mittelwerts. Ein Test der Invertierungstechnik ergab Unsicherheiten in den simulierten Emissionsraten von ca. ± 0.5 bis 5% für die betrachteten Ausbreitungsabstände von 20 bis 150 m, abhängig von der Konfiguration. Da für eine inverse Simulation nur *ein* Zufallszahlensatz verwendet wird, stellt ein Einzelergebnis lediglich eine spezielle Realisation des Problems dar und ist somit ungenau. Die reale Emissionsrate entspricht, — wenn ein perfektes Modell und perfekte Messungen, sowie totale Vergleichbarkeit von Modell- und Meßkonzentrationen vorausgesetzt werden —, dem Mittelwert unendlich vieler Einzelsimulationen. Hier werden die Grenzen der erreichbaren Genauigkeit deutlich: Ungenauigkeiten in Modell und Messung und bei der Gleichsetzung von Meß- und Simulationswerten. Einen weiteren großen Einfluß hat die Meßkonfiguration auf die Genauigkeit der Ergebnisse. Daher bietet eine einfache Sensitivitätsstudie mit variablen Meßstandorten die Möglichkeit, die inverse Methode über die Meßkonfiguration zu optimieren.

Das entwickelte Verfahren wird auf zwei reale Situationen angewendet: die Bestimmung einer Freisetzungsrates von Methan in einem Offenstall in homogenem und ebenem Gelände und die Ermittlung der Benzolemissionen einer Tankstelle. Im ersten einfachen Anwendungsfall wird eine Genauigkeit von $\pm 7.5\%$ der simulierten Emissionsraten zur tatsächlichen Freisetzungsrates erreicht. Da bei dem komplexen Anwendungsbeispiel der Tankstelle die totale Emissionsrate von Benzol vom Tankstellengelände nicht abschätzbar ist und somit keine direkte Qualitätsprüfung des Ergebnisses von IBJparticle-Inv möglich ist, wird gleichzeitig N_2O mit einer konstanten Emissionsrate freigesetzt und die Emissionsrate mittels des inversen Modells bestimmt. Die für N_2O festgestellten Abweichungen der simulierten Emissionsrate von der tatsächlichen Freisetzungsrates lagen bei $\pm 23\%$. Die ermittelte Benzolemission ist mit etwa derselben Unsicherheit behaftet, da die meteorologischen Bedingungen, sowie der Ort der Konzentrationsmessungen gleich waren.

In dieser Arbeit wird die inverse Methode lediglich auf einzelne Situationen angewendet. Für allgemeine Aussagen zur Genauigkeit der Methode sind noch weitere Anwendungen auf diffuse Quellen an verschiedenen Orten unter variierenden Anströmungs- und Stabilitätsbedingungen, sowie Konzentrationsmessungen in verschiedenen Abständen, zu untersuchen. Für die Zukunft ist eine Bestimmung der zeitlichen Entwicklung der Emissionsraten diffuser Quellen denkbar, indem Konzentrationsdaten mehrerer Zeitschritte mit zeitabhängiger Gewichtung in der SVD berücksichtigt werden, um eine angemessene Datenassimilation zu gewährleisten.

Für die Anwendung in gegliedertem oder bebautem Gelände sollte desweiteren in IBJparticle-Inv die Möglichkeit für eine horizontale Gitterverfeinerung geschaffen werden, wie sie schon in MISKAM und anderen Strömungs- und Ausbreitungsmodellen besteht. So wäre eine genauere Beschreibung der stark horizontal variablen Wind- und Turbulenzfelder in unmittelbarer Hindernisnähe erreichbar, ohne die erforderliche Rechenleistung wesentlich zu erhöhen.

Ebenso ist eine genauere Untersuchung der optimalen Meßkonfiguration lohnend, da ihr Einfluß auf die Genauigkeit der mit der inversen Methode bestimmten Emissionsraten hoch ist. Einige allgemeine Zusammenhänge zwischen Abständen von Quellen und Messungen, Wind- und Stabilitätsverhältnissen und anderen denkbaren Einflußgrößen wären ein Hilfsmittel bei der Konzeption von Messungen zur Bestimmung von Emissionsraten mit Hilfe der inversen Methode, ohne daß Sensitivitätsstudien vor der Durchführung *jeder* Messung erforderlich wären.

Die vorgestellte inverse Methode stellt somit eine leistungssarke und flexible Möglichkeit dar, die nicht-meßbaren Emissionen von diffusen Quellen zu quantifizieren. Sie ist damit auf genau *die* Fälle anwendbar, bei denen keine direkten Emissionsmessungen durchführbar sind und auf die die bisher routinemäßig verwendeten Gauß-Modelle nicht anwendbar sind. Ein Beispiel sind Geruchsemissionen, aber es gibt noch zahlreiche andere diffuse Quellen in komplexem und/oder bebautem Gelände, wie Industrieanlagen, Deponien, Tanklager, Kläranlagen, wo die vorgestellte inverse Methode eine Möglichkeit zur Bestimmung der Emissionen bereit stellt. Auch zur Erkundung von Altlasten ist diese Methode geeignet. Daher und weil zudem komplexe Anwendungssimulationen zunehmend wirtschaftlich werden aufgrund der schnell ansteigenden Rechnerleistungen, wird die inverse Modellierung in Zukunft sicherlich auch in der Dispersionsmodellierung an Bedeutung gewinnen.

Symbolverzeichnis

Allgemein werden Vektoren und Tensoren mit fettgedruckten Symbolen bezeichnet, Vektoren mit Klein- und Tensoren mit Großbuchstaben; Skalare mit Klein- und Großbuchstaben normaler Strichstärke. Z. B.: Skalare c oder Υ , Vektor \mathbf{v} , Tensor $\mathbf{\Psi}$. Querstriche über den Symbolen ($\bar{}$) stehen für den mittleren Wert der Größe und Hochkommas ($\overset{\circ}{}$) für Abweichungen von diesem mittleren Wert.

\mathbf{A}^T bezeichnet die Transponierte einer Matrix \mathbf{A} , \mathbf{A}^* ihre Adjungierte, \mathbf{A}^{-1} ihre Inverse und \mathbf{A}^\dagger ihre Pseudo-Inverse. $\langle \mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2 \rangle$ ist das Skalarprodukt $\mathbf{A}_1 \cdot \mathbf{A}_2$.

Konstanten:

$c_p = 1005 \text{ J}/(\text{kg K})$	spezifische Wärme bei konstantem Druck
$g = 9.81 \text{ m}/\text{s}^2$	Gravitationskonstante
\mathbf{I}	Einheitstensor
$R_L = 287.07 \text{ J}/(\text{kg K})$	individuelle Gaskonstante für Luft
$\Gamma = 9.76 \cdot 10^{-3} \text{ K}/\text{m}$	adiabatischer Temperaturgradient
$\kappa = 0.4$	von Karmán-Konstante

Variablen:

\mathbf{B}	bidiagonale Datenmatrix
B_λ	spektrale Strahldichte von Schwarzkörperstrahlung
c	Konzentration
c_a	Schallgeschwindigkeit in Luft
\mathbf{c}_m	Vektor der gemessenen Konzentrationen
\mathbf{c}_s	Vektor der simulierten Konzentrationen
D	Depositionsterm in der Konzentrationsgleichung
\mathbf{e}_m	Vektor der Meßfehler
\mathbf{e}_s	Vektor der Modellfehler
F_b	Auftriebsvolumenstrom

F_m	Impulsvolumenstrom
\mathbf{F}_m	Kovarianzmatrix der Meßfehler
\mathbf{F}_s	Kovarianzmatrix der Modellfehler
\mathbf{F}_0	Kovarianzmatrix der Initialisierungsfehler
\mathbf{G}	Gainmatrix
h	Schornsteinüberhöhung (Punktquelle)
h_b, h_m	h aufgrund von Auftrieb bzw. Trägheit des Abgases (Punktquelle)
J	Kostenfunktion
\mathbf{K}	Feld der turbulenten Diffusionskoeffizienten
K_i	turbulenter Diffusionskoeffizient für Impuls ($i, i = u, v, w$)
K_h, K_m	turbulente Diffusionskoeffizienten für Wärme bzw. Impuls
k	turbulente kinetische Energie
L_M	Monin–Obhukov–Länge
L_λ	spektrale Strahldichte
\mathbf{M}	Modell (Jacobimatrix der Abhängigkeiten von \mathbf{c}_s von \mathbf{q})
m_n	Masse des Partikels n
p	Luftdruck
p_d	Depositionswahrscheinlichkeit
Q	Quellterm in der Konzentrationsgleichung
q	Emissionsrate
\mathbf{q}	Vektor von Emissionsraten oder allgemeiner von Modellparametern, die c_s beeinflussen
\mathbf{R}	Givens–Rotationsmatrix
R	Reaktionsterm
r	Radius der Schornsteinöffnung
r_a	Auswaschrage
S_c	Massensumme
T	Lufttemperatur
T_{Q0}	Abgastemperatur/Partikeltemperatur bei Emission (Punktquelle)
T_{Li}	Lagrange–Korrelationszeit ($i, i = u, v, w$)
t	Zeit
u_*	Reibungsgeschwindigkeit
V_R	Volumen einer Gitterbox des Rechengitters
V_Z	Volumen einer Gitterbox des Auszählgitters
\mathbf{V}	mittleres Windfeld
\mathbf{v}	Windvektor ($\mathbf{v} = (u, v, w)$)
v_h	Betrag des Horizontalwindes
\mathbf{v}_n	Geschwindigkeitsvektor des Partikels n
\mathbf{v}'_n	turbulenter Geschwindigkeitsvektor des Partikels n

$\mathbf{v}_{z,n}$	Zusatzgeschwindigkeit des Partikels n : Schornsteinüberhöhung, trockene/nasse Deposition und Interzeption
\mathbf{v}_g	geostrophischer Windvektor $\mathbf{v}_g = (u_g, v_g, 0)$
v_{rad}	Betrag der radialen Windgeschwindigkeit
\mathbf{W}	Driftgeschwindigkeitsfeld
\mathbf{w}	Driftgeschwindigkeit
w_Q	zusätzliche vertikale Partikelgeschwindigkeit durch Schornsteinüberhöhung (Punktquelle)
w_{Q0}	Austrittsgeschwindigkeit des Partikels (Punktquelle)
\mathbf{x}	Ortsvektor ($\mathbf{x} = (x, y, z)$)
\mathbf{x}_n	Ortsvektor des Partikels n ($\mathbf{x}_n = (x_n, y_n, z_n)$)
\mathbf{x}_Q	Ortsvektor einer Quelle ($\mathbf{x}_Q = (x_Q, y_Q, z_Q)$)
z_i	Grenzschichthöhe
δ_λ	spektrale optische Dicke
ϵ_λ	spektraler Extinktionskoeffizient
θ, θ_v	potentielle bzw. virtuelle potentielle Temperatur
λ	Vektor der Lagrange-Multiplikatoren
$\mathbf{\Lambda}$	Feld der Standardabweichungen der turbulenten Geschwindigkeiten (Cholesky-Zerlegung von $\mathbf{\Omega} = \mathbf{\Lambda} \cdot \mathbf{\Lambda}^T$) (in Abschnitt 4.2: Diagonalmatrix)
μ	Zufallszahlenvektor (Mittelwert = 0; Standardabweichung = 1)
μ_Q	Zufallszahlen (Mittelwert = 0; Standardabweichung = 1)
ν	Frequenz
ρ	Luftdichte
$\mathbf{\Sigma}$	Feld der Varianzen des mittleren Windfeldes
σ_i	Standardabweichung der Windkomponente i , $i = u, v, w$
σ_j	halbe Fahnenbreiten einer gaußförmigen Abgasfahne (Gauß-Modell: Richtungen $j = y, z$ bei Ausbreitung in x -Richtung)
τ	Modellzeitschritt
τ_a	Ausgabe- oder Mittelungszeitschritt
Υ	Grundgröße
Φ_h, Φ_m	dimensionslose Stabilitätsfunktionen
Ψ	Tensor der Autokorrelationskoeffizienten des einfachen Markov-Prozesses
$\mathbf{\Omega}$	Feld der Varianzen des turbulenten Windgeschwindigkeitsfeldes

Abbildungsverzeichnis

1.1	<i>Schema der inversen Methode.</i>	4
2.1	<i>Schema über die Entstehung des ill-conditioning im Inversionsproblem, deren Ursache der Informationsverlust bei der Dispersion und deren Auswirkung ein überproportionales Anwachsen von Fehlern ist (nach Enting, 1998).</i>	9
3.1	<i>Schema über den Programmablauf des Lagrange-Partikelmodells IBJparticle; τ und τ_a sind der Zeitschritt der Simulation bzw. der Zeitschritt der Konzentrationsausgabe/-mittelung.</i>	30
4.1	<i>Umgebung des Meßortes Bronnen (Bildmitte); Quelle: Deutsche Landesvermessung.</i>	43
4.2	<i>Vergleich von Vertikalprofilen der Windgeschwindigkeiten (oben) und der Windrichtungen (unten) gemessen mit einem Mini-SODAR mit solchen mit MISKAM unter der Annahme neutraler Schichtungen aus 2 m Stationswerten simulierten; links ein Meßzeitraum im Sommer und rechts im Frühjahr.</i>	45
4.3	<i>Vom Mini-SODAR gemessene horizontale Winde für die erste Tageshälfte des 19.06.1996; angegeben sind Windfahnen für die verschiedenen Höhen, wobei Norden oben ist.</i>	46
4.4	<i>Vergleich von Vertikalprofilen der Windgeschwindigkeiten gemessen mit einem Mini-SODAR mit solchen mit MISKAM unter Abschätzung der aktuellen Schichtungen aus 2 m-Stationswerten simulierten; links ein Meßzeitraum im Sommer und rechts im Frühjahr.</i>	48
4.5	<i>Die speziellen Realisierungen eines Problems mit dem Lagrange-Partikelmodell IBJparticle, abhängig von der Wahl des Zufallszahlensatzes, stellen eine Schar von Geraden (schattierter Bereich) um die Gerade des Mittelwertes aller Realisierungen im (\mathbf{q}, \mathbf{c})-Zustandsraum dar.</i>	50
4.6	<i>Simulierte Konzentrationen der Meßvolumina in Abhängigkeit von der Anzahl der pro Zeitschritt emittierten Partikel; für die vergleichende Darstellung wurden die Konzentrationen mit dem jeweiligen Maximum normiert.</i>	53

4.7	Simulierte Konzentrationen der Meßvolumina bei veränderten Zufallszahlensätzen; für den Vergleich wurden die Konzentrationen als relative Abweichungen vom jeweiligen Mittelwert dargestellt.	54
4.8	Skizze des Modellgebiets für die beiden eindimensionalen Testfälle. Nicht gekennzeichnete Positionen von Quellen Q bzw. Messungen M gelten für beide Testfälle; gestrichelt sind die nur für Testfall 2 geltenden Meßpositionen.	58
4.9	Simulierte Emissionsraten für Quelle 1 (links) und Quelle 2 (rechts) aus 100 Simulationen mit verschiedenen Zufallszahlensätzen und unter Vorgabe der Mittelwerte der Meßkonzentrationen der Meßvolumina 1 und 2. Zusätzlich sind die realen Emissionsraten (durchgezogene Linie) und die Mittelwerte der Simulationen (gestrichelte Linie) eingezeichnet.	60
4.10	Simulierte Gesamtemissionsraten aus 100 Simulationen mit verschiedenen Zufallszahlensätzen und unter Vorgabe der Mittelwerte der Meßkonzentrationen der Meßvolumina 1 und 2. Zusätzlich sind die realen Emissionsraten (durchgezogene Linie) und die Mittelwerte der Simulationen (gestrichelte Linie) eingezeichnet.	61
4.11	Ergebnisse der Sensitivitätsstudien der elf Simulationen aus Tabelle 4.3 für Testfall 1 für die entferntere Quelle 1 (links) und die näher an den Messungen gelegene Quelle 2 (rechts).	63
4.12	Wie in Abbildung 4.11 für Quelle 1 und den veränderten Testfall 2.	64
4.13	Simulierte Emissionsraten für Quelle 1 aus 50 Simulationen mit verschiedenen Zufallszahlensätzen und unter Vorgabe der Mittelwerte der Meßkonzentrationen der Meßvolumina $M1$, $M2$ und $M3$. Zusätzlich sind die realen Emissionsraten (durchgezogene Linie) und die Mittelwerte der Simulationen (gestrichelte Linie) eingezeichnet.	66
5.1	Prinzipieller Meßaufbau am Beispiel eines Stalles mit Zwangsentlüftung als zu untersuchende Punktquelle (Validierungsexperiment); verändert nach Schäfer et al. (1997).	71
5.2	Skizze des Meßaufbaus bei der Offenstall-Messung; Q : Freisetzung, G : Global (IR-Strahlungsquelle), K : K300-FTIR-Spektrometer.	80
5.3	Ausbreitung der Freisetzungsfahne im Meßgebiet in einem xy -Schnitt in Meßhöhe ($z=2$ m) gemittelt über eine halbe Stunde; Konzentrationen sind mit ihrem Maximum normiert.	81
5.4	Simulierte Emissionsraten von Methan für die Freisetzung im Offenstall aus 52 Simulationen. Zusätzlich sind die Mittelwerte der Simulationen (gestrichelte Linie) und die realen Emissionsraten (durchgezogene Linie) gegeben.	82

5.5	Meßaufbau an der Tankstelle in Köln.	86
5.6	Konzentrationsverteilung von Benzol an der Tankstelle Köln im Meßgebiet in einem xy-Schnitt in Meßhöhe ($z=2\text{ m}$) gemittelt über eine halbe Stunde; Konzentrationen sind mit ihrem Maximum normiert.	88
5.7	Simulierte Emissionsraten für Benzol von der Tankstelle in Köln am 11.11.1997, gegeben sind die Einzelergebnisse (Punkte) und der Mittelwert aus den 52 Einzelergebnissen (gestrichelte Linie).	89
5.8	Emissionsraten für N_2O vom einer kontrollierten Freisetzung an der Tank- stelle in Köln am 11.11.1997, gegeben sind neben der Freisetzungsrates (durchgezogene Linie), die Einzelergebnisse (Punkte) und der Mittelwert aus den 51 Simulationen mit IBJparticle-Inv (gestrichelte Linie).	90

Tabellenverzeichnis

4.1	<i>Voraussetzungen für die Anwendung, sowie Vor- und Nachteile von Ausbreitungsmodellen vom Gauß-, Euler- und Lagrange-Typ; evtl. bedeutet, daß es Modelle dieses Typs gibt, die um diesen Aspekt erweitert wurden.</i>	40
4.2	<i>Konfiguration des Testfalls 1 (y: Länge und z: Höhe).</i>	59
4.3	<i>Kombinationen von Messungen für die Sensitivitätsstudie.</i>	62
4.4	<i>Konfiguration des veränderten Testfalls 2 (y: Länge und z: Höhe).</i>	65

Literaturverzeichnis

- Anderssen, E., H. Järvinen**, *Variational quality control*, ECMWF Research Department Technical Memorandum No. 250, 1998.
- Anfossi, D., E. Ferrero, G. Brusasca, A. Marzorati, G. Tinarelli**, *A simple way of computing buoyant plume rise in Lagrangian stochastic dispersion models*, *Atm. Env.*, **27A (9)**, 1443–1451, 1993.
- Anfossi, D.**, *Analysis of plume rise data from five TVA steam plants*, *J. Clim. Appl. Met.*, **24**, 1225–1236, 1985.
- Asimakopoulos, D., C. G. Helmis, M. Petrakis**, *Mini-Acoustic Sounding — A Powerful Tool for ABL Applications: Recent Advances and Applications of Acoustic Mini-Sodars*, *Boundary Layer Meteorol.*, **81**, 49–61, 1996.
- Bayerisches Landesamt für Umweltschutz**, *Luftreinhaltung – Jahreskenngrößen: Benzol*, www.bayern.de/lfu/luft/index.html, 1999.
- Berryman, J. G.**, *Resolution for Lanczos and Paige–Saunders inverses in tomography*, Stanford Exploration Project, Report **77**, 1–185, 1997.
- Briggs, G. A.**, *Plume rise predictions in: Lectures on Air Pollution and Environmental Impact Analysis*, American Meteorological Society, Boston, 1975.
- Brown, M.**, *The singular value decomposition method applied to the deduction of the emissions and the isotopic composition of atmospheric methane*, *J. Geophys. Res.*, **100(D6)**, 11425–11446, 1995.
- Chang, M. E., D. E. Hartley, C. Cardelino, D. Haas–Laursen, W.-L. Chang**, *On using inverse methods for resolving emissions with large spatial inhomogeneities*, *J. Geophys. Res.*, **102(D13)**, 16023–16036, 1997.
- Chang, M. E., D. E. Hartley, C. Cardelino, W.-L. Chang**, *Inverse modeling of biogenic isoprene emissions*, *Geophys. Res. Letters*, **23(21)**, 3007–3010, 1996.
- Daley, R.**, *Atmospheric Data Analysis*, Cambridge Atmospheric and Space Science Series, Cambridge University Press, 1991.
- Delsol, F., K. Miyakoda, R. H. Clarke**, *Parameterized processes in the surface boundary layer of an atmospheric circulation model*, *Quart. J. R. Met. Soc.*, **97**, 181–208, 1971.

-
- Eichhorn, J.**, *Validation of a Microscale Pollution Dispersal Model*, in: Air Pollution Modeling and Its Application IX., pp. 539–548, Plenum Press, New York, London, 1996.
- Eichhorn, J.**, *Entwicklung und Anwendung eines dreidimensionalen mikroskaligen Stadtklima-Modells*, Dissertation am Fachbereich Physik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 1989.
- Emeis, S.**, *Numerical dispersion models for emission monitoring by spectroscopic remote sensing methods*, Proceedings of Spectroscopic Atmospheric Monitoring Techniques, LASER '97, München 19.–20.06.1997, SPIE, **3106**, 120-127, 1997.
- Enting, I. G.**, *Green's Function Method of Tracer Inversion*, CSIRO Devison of Atmospheric Research Internal Paper No. 7, Aspendale, Victoria, Australia, 1998.
- Fisher, M.**, *Development of a simplified Kalman filter*, ECMWF Research Department Technical Memorandum No. 260, 1998.
- Flesch, T. K.**, *The Footprint for Flux Measurements, From Backward Lagrangian Stochastic Models (Research Note)*, Boundary Layer Meteorol., **78**, 399–404, 1996.
- Flesch, T. K., J. D. Wilson, E. Yee**, *Backward-Time Lagrangian Stochastic Dispersion Models and Their Application to Estimate Gaseous Emissions*, J. Appl. Meteorol., **34**, 1320–1332, 1995.
- Geiger, R., R. H. Aron, P. Todhunter**, *The Climate Near the Ground (5th edition)*, Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 1995.
- Gelb, A.**, *Applied Optimal Estimation*, The Analytic Science Corporation, 1974.
- Giering, R., T. Kaminski**, *Recipes for Adjoint Code Construction*, ACM Trans. On Math. Software, **24(4)**, 437–474, 1998.
- Gwehenberger, J.**, *Schadenpotential über den Ausbreitungspfad Atmosphäre bei Unfällen mit Tankfahrzeugen zum Transport von Benzin, Diesel, Heizöl oder Flüssiggas*, Berichte des Meteorologischen Instituts der Universität Freiburg, Nr. 2, 1998.
- Haas-Laursen, D. E., D. E. Hartley, R. G. Prinn**, *Optimizing an inverse method to deduce time-varying emissions of trace gases*, J. Geophys. Res., **101(D17)**, 22823–22831, 1996.
- Hartley, D., R. Prinn**, *Feasibility of Determining Surface Emissions of Trace Gases Using an Inverse Method in a Three-Dimensional Chemical Transport Model*, J. Geophys. Res., **98(D3)**, 5183–5197, 1993.
- Haus, R., K. Schäfer, W. Bautzer, J. Heland, H. Mosebach, H. Bittner, T. Eisenmann**, *Mobile Fourier-transform infrared spectroscopy monitoring of air pollution*, Appl. Optics, **33(24)**, 5682–5689, 1994.
- Haykin, S.**, *Adaptive Filter Theory (Second Edition)*, Prentice-Hall, Inc., 1991.

- Heland, J.**, *FTIR-Emissionsspektroskopie an Flugzeugen*, IFU Schriftenreihe, Band 36-96, 1996.
- Högström, U.**, *Review of Some Basic Characteristics of the Atmospheric Surface Layer*, *Boundary Layer Meteorol.*, **78**, 215–246, 1996.
- Hoffman, R. N., J.-F. Louis, T. Nehrkorn**, *A method for implementing adjoint calculations in the discrete case*, ECMWF Research Department Technical Memorandum No. 184, 1992.
- Huang, C. H.**, *A Theory of Dispersion in Turbulent Shear Flow*, *Atm. Env.*, **13**, 453–463, 1979.
- Irwin, J. S.**, *Effects of concentration fluctuations on statistical evaluations of centerline concentration estimates by atmospheric dispersion models*, Proceedings of the Sixth International Conference on Harmonisation within Atmospheric Disperion Modelling for Regulatory Purposes, Paper No. 38, INSA of Rouen, France, Oct. 11–14, 1999.
- Janicke, L.**, *IBJparticle – Eine Implementierung des Ausbreitungsmodells VDI 3945 Blatt 3 (Entwurf)*, Ing.-Büro Janicke, Dunum, 1999.
- Janicke, L.**, *Ausbreitungsmodell LASAT – Arbeitsbuch*, Ing.-Büro Janicke, Dunum, 1998.
- Juedes, D. W.**, *A Taxonomy of Automatic Differentiation Tools*, in: *Automatic Differentiation of Algorithms: Theory, Implementation, and Application*, ed. A. Griewank und G. F. Corliss, S. 315–329, Society for Industrial and Applied Mathematics, 1991.
- Kaminski, T., M. Heimann, R. Giering**, *A coarse grid three dimensional global inverse model of the atmospheric transport*, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg, Report **280**, 1998.
- Kaminski, T., R. Giering**, *Using TAMC to compute sensitivities of tracer concentrations simulated with a simple box model*, in: *Automatic Differentiation for Adjoint Code Generation*, S. 31–37, INRIA research report no. 3555, 1998.
- Kayser-Threde**, *K300 – Handbuch*, Kayser-Threde, München, 1998.
- Ketzel, M., R. Berkowicz, A. Lohmeyer**, *Comparison of numerical street dispersion models with results from wind tunnel and field measurements*, Proceedings of the Second International Conference on Urban Air Quality, Madrid, 3-5 March 1999.
- Koller, U.**, *Fachinformation Umwelt und Gesundheit – Umwelt- und gesundheitsrelevante Aspekte von Tankstellen*, www.bayern.de/STMLU/umwberat/ubbinh.htm, GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit und Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1999.

-
- Koller, U., C. Lederer**, *Fachinformation Umwelt und Gesundheit – Benzol*, www.bayern.de/STMLU/umwberat/ubbinh.htm, GSF–Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit und Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 1999.
- Lehning, M., D. P. Y. Chang, D. R. Shonnard, R. L. Bell**, *An Inversion Algorithm for Determining Area–Source Emissions from Downwind Concentration Measurements*, *J. Air and Waste Manage. Assoc.*, **44**, 1204–1213, 1994.
- Leung, P.-L., R. M. Harrison**, *Roadside and in-vehicle concentrations of monoaromatic hydrocarbons*, *Atm. Env.*, **33**, 191–204, 1999.
- McElroy, J. L., F. Jr. Pooler**, *St. Louis Dispersion Study, Volume II — Analysis*, U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Arlington, VA, 1968.
- Moussiopoulos, N., W. Oehler, K. Zellner**, *Kraftfahrzeugemissionen und Ozonbildung*, Springer–Verlag Berlin Heidelberg, 1989.
- Mulholland, M., J. H. Seinfeld**, *Inverse Air Pollution Modelling of Urban–Scale Carbon Monoxide Emissions*, *Atm. Env.*, **29(4)**, 497–516, 1995.
- Navon, I. M., X. Zou**, *Application of the Adjoint Model in Meteorology*, in: *Automatic Differentiation of Algorithms: Theory, Implementation, and Application*, ed. A. Griewank und G. F. Corliss, S. 202–207, Society for Industrial and Applied Mathematics, 1991.
- Nguyen, K. C., J. A. Noonan, I. E. Galbally, W. L. Physinck**, *Predictions of plume dispersion in complex terrain: Eulerian versus Lagrangian models*, *Atm. Env.*, **31(7)**, 947–958, 1997.
- NOAA/CMDL**, *Global monthly mean N₂O mixing ratios derived from the NOAA/CMDL field sites*, <ftp.cmdl.noaa.gov/hats/n2o/insituGCs/global/gaven2o.dat>, 1999.
- Olesen, H. R.**, *Model Validation Kit – status and outlook*, Paper presented at the *5th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purpose* in Rhodes, 1998.
- Opsis**, *Optical Analyzing System I – Analysatorsoftware – Handbuch*, Opsis AB-Furuland, 1993.
- Panhans, W.-G., R. Schrodin**, *A One-Dimensional Circulation and Climate Model and its Application to the Lower Atmosphere*, *Contributions to Atmos. Physics*, **53**, 264–294, 1980.
- Pasquill, F.**, *The Estimation of the Dispersion of Windborne Material*, *Meteorol. Magazine*, **90**, 33–49, 1961.
- Pasquill, F., F. B. Smith**, *Atmospheric Diffusion – third edition*, Ellis Horwood Series in Environmental Science, 1983.

- Petersen, W. B., E. D. Rumsey**, *User's guide for PAL 2.0 — a Gaussian-plume algorithm for point, area, and line sources*, EPA/600/8-87/009, Atm. Sc. Research Lab., Office of Research and Development, U.S. EPA Research Triangle Park, NC 27711, 1987.
- Piccot, S. D., S. S. Masemore, W. Lewis-Bevan, E. S. Ringler**, *Field Assessment of a New Method for Estimating Emission Rates from Volume Sources Using Open-Path FTIR Spectroscopy*, J. Air & Waste Manage. Assoc., **46**, 159–171, 1996.
- Piccot, S. D., S. S. Masemore, E. S. Ringler, S. Srinivasan, D.A. Kirchgessner, W.F. Herget**, *Validation of a Method for Estimating Pollution Emission Rates From Area Sources Using Open-Path FTIR Spectroscopy and Dispersion Modeling Techniques*, J. Air & Waste Manage. Assoc., **44(3)**, 271–279, 1994.
- Press, W. H., S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery**, *Numerical Recipes in C – The Art of Scientific Computing (Second Edition)*, Cambridge University Press, 1992.
- Rabier, F., P. Courtier**, *Four-dimensional assimilation in the presence of baroclinic instability*, Royal Meteorol. Soc., **118**, 649–672, 1992.
- Rege, M. A., R. W. Tock**, *A Simple Neural Network for Estimating Emission Rates of Hydrogen Sulfide and Ammonia from Single Point Sources*, J. Air and Waste Manage. Assoc., **46**, 953–962, 1996.
- Reitebuch, O.**, *SODAR-Signalverarbeitung von Einzelimpulsen zur Bestimmung hochauflösender Windprofile*, Schriftenreihe des Fraunhofer Instituts für Atmosphärische Umweltforschung, Band 62-1999, Garmisch-Partenkirchen, 1999.
- Reitebuch, O., S. Emeis**, *SODAR measurements for atmospheric research and environmental monitoring*, Meteorol. Zeitschrift, **7**, 11–14, 1998.
- Remade, F.**, *Ecotoxicology*, John Wiley & Sons Ltd., 1987.
- Rodgers, C. D.**, *Characterization and Error Analysis of Profiles Retrieved From Remote Sounding Measurements*, J. Geophys. Research, **95(D5)**, 5587–5595, 1990.
- Sastri, T.**, *An adaptive autoregressive model*, Comput. Ind. Eng., **9**, 9–27, 1985.
- Schädler, G., W. Bächlin, A. Lohmeyer, T. van Wees**, *Vergleich und Bewertung derzeit verfügbarer mikroskaliger Strömungs- und Ausbreitungsmodelle*, Forschungsbericht FK-PEF, Förderkennzeichen 293001 (Land Baden-Württemberg), Karlsruhe, 1996.
- Schäfer, K., R. Sussmann, T. Trickl, O. Reitebuch, K. Hoechstetter, S. Emeis, I. Steinecke, G. Depta, A. Gronauer, S. Nesper, S. Becher, J. Seedorf, J. Hartung**, *Measuring the emissions of trace compounds from a livestock building*, SPIE, **3106**, 137–144, 1997.

-
- Schatzmann, M., J. Liedtke, B. Leitl**, *Dispersion Models for urban applications – a critical assessment of the present , state of application‘*, Int. Kolloquium ,Messung und Beurteilung der Luftqualität‘, Heidelberg, April 27-29, 1999.
- Schöneburg, E., N. Hansen, A. Gawalczyk**, *Neuronale Netzwerke – Einführung, Überblick und Anwendungsmöglichkeiten*, Markt und Technik Verlag, 1990.
- Schlünzen, K. H.**, *Validierung hochauflösender Regionalmodelle*, Berichte aus dem Zentrum für Meeres- und Klimaforschung, Reihe A: Meteorologie, Nr. 23, 1996.
- Sedlmaier, A.**, *Fourier-Transform-Infrared-Spektrometrie atmosphärischer Treibhausgase in einer Langpfad-Absorptionszelle*, Diplomarbeit am Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, TU München, 1996.
- Seinfeld, J. H.**, *Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution*, John Wiley & Sons, Inc., 1986.
- SFI**, *WinMiskam*, Produktinformation der Fa. SFI Software für Immissionsberechnungen, Karlsruhe, 1999.
- Stull, R. B.**, *An Introduction to Boundary Layer Meteorology*, Kluwer Academic Publishers, 1988.
- Tarantola, A.**, *Inverse Problem Theory — Methods for Data Fitting and Model Parameter Estimation*, Elsevier Science Publishers B.V., 1987.
- Thacker, W. C.**, *Three lectures on fitting numerical models to observations*, GKSS 87/E/65, GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, Geesthacht, 1988.
- Thomson, D. J.**, *Criteria for the selection of stochastic models of particle trajectories in turbulent flows*, J. Fluid Mech., **180**, 529–556, 1987.
- Todling, R.**, *Estimation Theory and Atmospheric Data Assimilation*, Class Notes for Workshop on Inverse Methods in Global Biogeochemical Cycles, Heraklion, Crete, Greece, 16–20 March, 1998.
- Umweltbundesamt**, *Daten zur Umwelt 1992/93*, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin, 1994.
- VDI 3782/1**, *Ausbreitung von Luftverunreinigungen in der Atmosphäre – Gaußsches Ausbreitungsmodell für Luftreinhaltepläne*, VDI-Handbuch Reinhaltung der Luft, Band **1b**, 1992.
- VDI 3782/8**, *Umweltmeteorologie – Ausbreitung für Kfz-Emissionen (Entwurf)*, VDI-Handbuch Reinhaltung der Luft, Band **1b**, 1998.
- VDI 3945/3**, *Umweltmeteorologie — Atmosphärische Ausbreitungsmodelle — Partikelmodell (Entwurf)*, VDI-Handbuch Reinhaltung der Luft, Band **1b**, 1998.
- VDI 4211/1**, *Fernmeßverfahren – Messungen in der bodennahen Atmosphäre nach dem FTIR-Prinzip – Messen gasförmiger Emissionen und Immissionen – Grundlagen (Entwurf)*, VDI-Handbuch Reinhaltung der Luft, Band **5**, 1998.

- Weil, J. C., R. I. Sykes, A. Venkatram,** *Evaluating Air-Quality Models: Review and Outlook*, J. Appl. Meteorol., **31**, 1121–1145, 1992.
- Wilson, J. D, B. J. Legg, D. J. Thomson,** *Calculation of particle trajectories in the presence of a gradient in turbulent-velocity variance*, Boundary-Layer Met., **27**, 163–169, 1983.
- Zenger, A.,** *Atmosphärische Ausbreitungsmodellierung — Grundlagen und Praxis*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1998.

Danksagung

Ich danke allen, die am Gelingen dieser Arbeit Anteil haben durch Zuarbeit oder Diskussionen oder Lesen von Teilen des Manuskripts oder ganz einfach Gespräche. Bei einigen möchte ich mich darüberhinaus noch persönlich bedanken :

Danke, Prof. Seiler, daß Sie mir am IFU einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellten.

Danke, Herr Schatzmann (Prof. M. Schatzmann, Meteorologisches Institut der Universität Hamburg)! — Sie waren ein echter Doktorvater.

Danke, Stefan (Dr. habil. S. Emeis), daß Du Dir immer Zeit für Fragen und Diskussionen genommen hast, wenn ich in der Tür stand, auch wenn diese Zeit eigentlich gerade nicht übrig war.

Danke, Prof. Schäfer, für Diskussionen über und Anregungen für meine Arbeit.

Danke, liebe Kollegen, für die gute Arbeitsatmosphäre und Eure offenen Ohren für meine Fragen und Probleme. Ein besonderes :

Dank' Dir, Harald (Dr. H. Kunstmann), für Dein Interesse an meiner Arbeit und die Diskussionen über Invertierung und Zufallszahlen, aber auch die einfachen Unterhaltungen; und :

Dank' Dir, Igor (Dipl.-Met. Igor Dormuth), für Deine zahlreichen offen-direkten, treffenden Kommentare.

Danke, Luis (Dr. L. Kornbluh, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg), und danke, David (Dr. D. F. Baker, Princeton University), für Tips und Diskussionen über Vor- und Nachteile der einzelnen Invertierungsverfahren.

Danke, Felix (Dipl.-Math. A. Finnern), daß Du mir bei meinen ersten Schritten in C zur Seite gestanden hast und auf meine gemailten Probleme stets innerhalb eines Tages (!) eine Antwort geschickt hast.

Danke, liebe Hochwasserhelfer! — Ihr habt einem Kellerkind den Arbeitsplatz bewahrt.

Herzlichen Dank, meine Freunde, daß Ihr mich über diese wechselhaften, immer interessanten, manchmal auch schwierigen 3 Jahre begleitet habt. Ein besonderes :

Danke an Euch, Jan, Felix, Martin und Doris!

Herzlichen Dank, Mutti!